

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Code our life

Förderprogramm zur Entwicklung sozialer
Kompetenzen im Bereich des kooperativen
Lernens in einer Unterrichtseinheit zum
Thema Programmieren

Eingereicht von: Roman Rudolf von Rohr

Begleitung: David von Allmen

Datum: 15. November 2023

Abstract

Die Arbeit befasst sich mit der theoriegeleiteten Erstellung eines Förderprogramms zur Steigerung kooperativer Fähigkeiten für Schüler:innen im Zyklus 2 der Sonderschule im Fachthema „Programmieren“. Einerseits soll der Frage nachgegangen werden, wie sich das kooperative Lernverhalten der Schüler:innen im Vergleich zur Altersnorm präsentiert. Andererseits wird die Frage beantwortet, ob das entwickelte Förderprogramm signifikante Verbesserungen der kooperativen Fähigkeiten zeigt. Als Evaluationsinstrument wurde das Leipziger Kompetenz-Screening eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler:innen der Erprobungsklassen vor der Intervention leicht durchschnittliche kooperative Fähigkeiten zeigen. Weitere Auswertungen nach der durchgeführten Intervention zeigen signifikante Verbesserungen kooperativer Fähigkeiten im Bereich der Konfliktfähigkeit, der motivationalen Überzeugung sowie der Kooperation und befürworten somit den Einsatz entsprechender Förderprogramme.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
1.1	Persönlicher Bezug - Praxisbedarf.....	5
1.2	Ausgangslage zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen.....	5
1.3	Fachliche Einordnung	6
1.3.1	Einbettung im Rahmen des Lehrplan 21	6
1.3.2	Kooperatives Lernen zur Entwicklung sozialer Kompetenzen	7
1.3.3	Informatik als Fachthema.....	7
1.4	Ziele und Fragestellung.....	8
2	Fachliche Grundlagen zur Kooperation und Informatik	10
2.1	Kooperatives Lernen.....	10
2.1.1	Kooperation – warum?.....	10
2.1.2	Kooperatives Lernen.....	11
2.1.3	Kooperative Fähigkeiten	13
2.2	Informatische Bildung in der Primarstufe.....	16
3	Methodisches Vorgehen.....	20
3.1	Entwicklungsarbeit.....	20
3.2	Anlage der Erprobung des Förderprogramms	20
3.3	Operationalisierung (Indikatoren).....	22
3.4	Forschungsinstrumente.....	24
3.4.1	Evaluation Testverfahren	24
3.4.2	Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule.....	26
3.4.3	Lektionsverlaufsdokumentation.....	28
3.5	Methodenkritik.....	29
4	Entwicklung der Unterrichtseinheit.....	31
4.1	Lehrerhandeln.....	32
4.2	Kooperative Lernformen.....	33
4.2.1	Vorbereitende und einfache Übungen zu kooperativen Lernformen	33
4.2.2	Wechselseitiges Lehren und Lernen	34

4.3	Programmieren – Lehrmittelauswahl für die informatische Bildung	35
4.4	Struktur der Unterrichtsequenz	37
4.5	Dauer und Intensität.....	40
4.6	Erweiterte Rahmenbedingungen.....	41
4.7	Planung der Durchführung	41
5	Dokumentation der Durchführung.....	42
5.1	Das Förderprogramm.....	42
5.2	Verlauf der Umsetzung	43
5.3	Evaluation der Indikatoren	43
5.4	Darstellung Ergebnisse der Kompetenzfelder	45
5.4.1	Kompetenzfeld - Kommunikation	46
5.4.2	Kompetenzfeld Konfliktfähigkeit / Beziehungen.....	47
5.4.3	Kompetenzfeld - Motivationale Überzeugung.....	48
5.4.4	Kompetenzfeld - Kooperative Zusammenarbeit.....	49
5.5	Die Erprobungsklassen mit Blick auf die Normierung	50
5.6	Beantwortung der Forscherfragen.....	52
6	Diskussion / Reflexion / Ausblick	53
6.1	Entwicklungserfolg / Gründe	53
6.2	Reflexion der Arbeit	56
6.3	Weitere Forschungsmöglichkeiten – Ausblick Berufspraxis.....	58
	Literaturverzeichnis	60
	Tabellenverzeichnis.....	66
	Abbildungsverzeichnis.....	67
	Anhang A – LKS-L Skalen – sozial-emotionales Verhalten.....	68
	Anhang B – LKS-L Skalen – Arbeits- und Lernverhalten	69
	Anhang C – LKS-S Skalen	70
	Anhang D – Dokumentation Teilnehmer Erprobungsklassen.....	71
	Anhang E – Darstellung Themen Spiralcurriculum Zyklus 2 „Einfach Informatik“	73
	Anhang F – Mindmap Kooperative Lernformen	74

Anhang G – Vorbereitende und einfache Übungen	75
Figur zeichnen	75
Aquarium / Fishbowl	75
Brainstorming	76
Reporterspiel	76
Quiz Richtig/Falsch	77
Murmelphase	77
Kugellager	77
Think-Pair-Share	78
Anhang H – Kooperative Partner- und Gruppenlernformen	79
Lerntempoduett	79
Partner- / Multi- und Gruppeninterview	80
Partner- / Gruppenpuzzle (Jigsaw)	80
Gruppenturnier	82
Gruppenrallye	83
Anhang I – Unterrichtsbeobachtungen Klasse 3-4	85
Anhang J – Unterrichtsbeobachtungen Klasse 5/6	90
Anhang K – Abbildungsgenehmigung Klett Verlag	95
Anhang L – Abbildungsgenehmigung ABZ	96

1 Einleitung

In einer lebhaften Schulklasse sollen die Schüler:innen an einem Projekt zur Erstellung einer gemeinsamen Präsentation über die Tierwelt arbeiten. Die Lehrperson teilt die Klasse in Gruppen auf, um die Zusammenarbeit zu fördern. Doch schon bald wird deutlich, dass nicht alles nach Plan verläuft. In einer der Gruppen gibt es Spannungen. Zwei Schülerinnen haben sich zuvor gestritten und weigern sich, zusammenzuarbeiten. Sie finden einander „doof“ und wollen nicht mal miteinander sprechen. In einer anderen Gruppe haben sich einige Schüler:innen dazu entschieden, alles allein zu erledigen, weil sie dachten, sie können es besser. Sie werden zunehmend frustriert, weil die Last der ganzen Arbeit auf ihnen lastet. In einer dritten Gruppe versucht ein Schüler, sich als Anführer zu profilieren. Er übernimmt die Kontrolle über das gesamte Projekt und ignoriert die Ideen seiner Gruppenmitglieder. Dies führt dazu, dass einige Kinder sich frustriert und ausgeschlossen fühlen und danach den Unterricht in vielfältiger Weise stören, so dass auch andere Gruppen nicht mehr arbeiten können.

Dies ist ein erfundenes Beispiel, welches jedoch täglich im Klassenzimmer in der ein oder anderen Form angetroffen werden kann. Es zeigt, wie viel im Rahmen einer Gruppenarbeit schief gehen kann. Es lässt aber auch durchblicken, welche sozial-emotionalen Kompetenzen nötig sind, um eine erfolgreiche Kooperation eingehen zu können und was Lehrpersonen beitragen können, um eine Gruppenarbeit mit geeigneten Massnahmen zu unterstützen.

Klippert (2019, S. 25) weist daraufhin, dass heutzutage viele Kinder vermehrt Schwierigkeiten zeigen, wenn es darum geht, miteinander zu interagieren. Die erheblichen sozialen Kompetenzdefizite sind einem Mangel an lebendiger Kooperation geschuldet. Überschäumende mediale Angebote im Internet und anderswo verdrängen immer mehr das soziale Miteinander in Familie und Freizeit. Fernsehen, Spielkonsolen, Youtube, Instagram, Snapchat, TikTok, Whatsapp, usw. zeigen, dass sich Kinder immer mehr auf sich selbst zurückziehen und dabei sozialen Kontakten ausweichen können. Wenn Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren nach eigenen Angaben mindestens drei Stunden am Tag (am Wochenende durchschnittlich sogar gegen fünf Stunden) das Smartphone benutzen (Külling et al., 2022, S. 43), dann ist das ein alarmierendes Zeichen, denn andere mediale Angebote sind da noch nicht mit einberechnet. Für Klippert (2019, S. 25) ist die Tatsache unumstritten, dass der Trend in Richtung sozialer Medien geht, statt einem Sozialleben mit echten Sozialkontakten. Er ruft deshalb dazu auf, lebendige Gelegenheiten zu schaffen, um tragfähige Kooperationskompetenzen auszubilden und immer wieder anzuwenden.

Die vorliegende Masterarbeit soll Lehrpersonen Mut machen und ihre Zuversicht stärken, um dem angesprochenen Manko entgegenzuwirken.

1.1 Persönlicher Bezug - Praxisbedarf

Durch die persönliche Arbeit an der Sonderschule mit Schüler*innen, welche ausgeprägte Verhaltensschwierigkeiten zeigen, ist ersichtlich, dass diese Lernenden oft grosse Defizite im sozialen Miteinander haben. Meist sind die wenig stark ausgeprägten sozialen wie emotionalen Kompetenzen hauptausschlaggebend, dass die Schüler*innen nicht mehr in der Regelschule beschult werden können. Es erstaunt deshalb wenig, dass der Einsatz von kooperativen Lernmethoden auch in der Sonderschule wenig bis gar nicht zur Anwendung kommen. Ein weiteres stark verbreitetes Argument von Lehrpersonen an Sonderschulen ist die grosse Heterogenität innerhalb einer Klasse. Der differente Wissensstand und auch das unterschiedliche Leistungsvermögen sind so enorm gross ist, dass ein „miteinander lernen und arbeiten“ auf Anhieb gar nicht erst möglich erscheint.

Wie aber sollen Lernende soziale Kompetenzen erwerben, wenn argumentiert wird, dass ein soziales Miteinander auf Grund der vorhandenen Einschränkungen nicht möglich ist? Dies stellt den Ausgangspunkt für die Masterarbeit dar. Diese übergreifende Fragestellung soll genauer untersucht und bearbeitet werden.

In aktuellen Bildungsdebatten wird mitunter auch die Unterrichtspraxis mit einbezogen. Es wird ein inklusives Bildungssystem gefordert, welches nicht bloss auf Belehrung basiert, sondern die aktive Auseinandersetzung mit Lerninhalten fordert. Lernen soll Freude bereiten und das Interesse wecken. Die Heterogenität von Schüler:innen sollen dabei als Ressource verstanden werden. Kooperatives Lernen bildet eine Antwort darauf. Schüler:innen lernen einander zu respektieren, einander zuzuhören, gewaltfrei Kritik zu üben und Kompromisse einzugehen. Wichtige Grundvoraussetzung ist dabei die Fähigkeit, sich in Andere hineinversetzen zu können und Empathie zu verspüren. Das stellt hohe Ansprüche an kooperatives Lernen, so Borsch (2023, S. 9f.). Mit der vorliegenden Arbeit sollen interessierte Leser:innen motiviert werden, sich dieser Herausforderung zu stellen und Antworten für die eigene Unterrichtspraxis zu finden. Gerade die Heterogenität im Klassenzimmer soll dabei keine Hürde sein, sondern die Arbeit mit den Schüler:innen bereichern und zeigen, dass kooperatives Lernen auch unter vermeintlich schwierigen Voraussetzungen möglich und realisierbar ist.

1.2 Ausgangslage zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen

Wie bereits dargelegt, ist die soziale Kompetenzentwicklung bei Schüler:innen mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten ein wichtiges Thema. Personale, soziale und methodische Kompetenzen werden im Lehrplan 21 (2016) als überfachliche Kompetenzentwicklung verortet, welche überwiegend im fachlichen Kontext trainiert und geübt werden sollen.

Es gibt eine Reihe von curricularen Programmen, welche explizit das sozial-emotionale Lernen (SEL) ins Zentrum der Förderung stellen. Diese operieren nicht im Schulfachkontext, sondern wirken gezielt auf die Verbesserung des sozial-emotionalen Verhaltens hin. Gerade in Klassen von Sonderschulen mit Kindern mit ausgeprägten Verhaltensschwierigkeiten stellen diese Instrumente eine unabdingbare Grundlage zur Förderung dar.

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass es auch Unterrichtstechniken, in andere Curricula integrierbare Elemente und Service Learning gibt, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten zur Entwicklung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Da Lernen und Verhalten beziehungsweise fachliche und überfachliche Kompetenzen keine klar trennbaren Prozesse sind, ist die fachlich integrative Förderung ebenso von zentraler und wichtiger Bedeutung.

Es ist also keine Frage oder Diskussion, ob das eine oder andere zu tun sei. Beide Ansätze sind zu verfolgen und umzusetzen.

Curriculare Programme, welche ein Schulfachthema mit dem Lernen von sozial-emotionalen Kompetenzen verknüpfen, sind im Lehrmittelangebot nur wenige vorhanden. Die vorliegende Arbeit will sich mit dem Lernen von sozial-emotionalen Kompetenzen im Sinne von „training on the job“ exemplarisch auseinandersetzen. Der Job ist hierbei das Erlernen des Programmierens. Gerade die kritischen Worte in Bezug auf die starke Nutzung sozialer Medien soll die Computertechnologie nicht negativ bewerten, sondern als zu erlernendes Werkzeug ins Zentrum der Aktivität stellen und den Schüler:innen die Möglichkeit geben, von der Konsumentenrolle in eine aktive Rolle des Entwickelns und Produzierens überzugehen.

1.3 Fachliche Einordnung

Im Folgenden wird der für die zentrale Fragestellung wichtige theoretische Bezugsrahmen hergestellt.

1.3.1 Einbettung im Rahmen des Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 (2016) gilt im Grundsatz für alle Kinder in allen Kantonen der Schweiz, welche diesen eingeführt haben. Kinder mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten können teilweise nicht mehr in der Regelschule beschult werden, dennoch ist es durchaus möglich, dass sie die fachlichen Anforderungen erfüllen und in weiten Teilen dem Kompetenzaufbau des regulären Lehrplans folgen können. Gemäss dem Sonderpädagogik Konkordat sollen Schüler*innen verstärkte Massnahmen erhalten, wenn die im Rahmen der Regelschulen zur Verfügung gestellten sonderpädagogischen Massnahmen nicht ausreichen (Hollenweger & Bühler, 2019). Für Schüler*innen mit Schwierigkeiten im Bereich des sozialen – emotionalen Lernens stehen nebst den fachlichen Kompetenzen des Lehrplans vor allem die überfachlichen Kompetenzen im Fokus. Unter überfachlichen Kompetenzen versteht man die personalen, sozialen und

methodischen Fähigkeiten, welche für die erfolgreiche Bewältigung von unterschiedlichen Aufgaben in diversen Lebensbereichen zentral sind (vgl. Lehrplan 21, 2016). Die Ausprägung der überfachlichen Kompetenzen wird zu einem grossen Teil durch die Familie und das persönlich, soziale Umfeld der Schüler*innen bestimmt. Die Förderung der überfachlichen Kompetenzen passiert in der Schule einerseits im täglichen schulischen Zusammenleben und andererseits bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten die Möglichkeiten, an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten (vgl. ebd). Es kann davon ausgegangen werden, dass für Schüler:innen in Sonderschulen mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten die Förderung der überfachlichen Kompetenzen im Rahmen der Regelschule nicht ausreichend war und deshalb eine Sonderbeschulung notwendig wurde. Daraus kann ein allgemein erhöhter Förderbedarf für die sozial-emotionale Entwicklung abgeleitet werden.

1.3.2 Kooperatives Lernen zur Entwicklung sozialer Kompetenzen

Die im Lehrplan definierten überfachlichen Kompetenzen beinhalten personale, soziale und methodische Fähigkeiten. Eine scharfe Trennung der Fähigkeiten ist oft nicht möglich. Dennoch werden bei den sozialen Kompetenzen die Bereiche Kooperation, Konfliktfähigkeit und Vielfalt definiert und mit Kompetenzvorgaben unterlegt (vgl. Lehrplan 21, 2016, Kap. Grundlagen-Überfachliche Kompetenzen). Das kooperative Lernen nimmt europaweit in den offiziellen Curricula einen hohen Stellwert ein. Während die einen Schüler:innen begeistert sind vom kooperativen Miteinander, weisen andere erheblich Motivationsschwierigkeiten auf, wenn es darum geht, im Rahmen einer Gruppenarbeit etwas gemeinsam zu entwickeln. Auch Lehrpersonen haben teilweise negative Erfahrungen gemacht und so werden nach einem Gruppenarbeitsboom in den 70er Jahren, heute vorwiegend noch Partnerarbeiten durchgeführt. Es zeigt sich demnach eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Während das kooperative Lernen in der Literatur und der pädagogischen Ausbildung hochgehalten werden, zeigt die Praxis ein wenig verbreitetes Bild des kooperativen Lernens. Zurückzuführen ist diese Diskrepanz auf einen nicht sachgerechten Umgang des kooperativen Lernens. Die Vorstellung, dass sich Lernende bloss zusammensetzen müssen und das kooperative Lernen sich ganz von selbst entwickelt, ist weit verbreitet. Kooperatives Lernen ist jedoch ein Prozess, der langsam und schrittweise erlernt werden muss. Es muss gezielt vorbereitet werden, damit es effizient und erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden kann (vgl. Traub, 2021a, S. 7ff.)

1.3.3 Informatik als Fachthema

„Code your life“ ist eine Art Slogan oder ein Motto, das in verschiedenen Kontexten und von verschiedenen Personen verwendet wird. Unter anderem gibt es ein weltweites Programm von Microsoft YouthSpark (Schmidt, 2023), welches sich engagiert, jungen Menschen den Zugang

zur Informationstechnologie zu ermöglichen. In vielen Fällen wird dieser Ausdruck von Bildungs- oder Technologieorganisationen im Zusammenhang mit der Förderung von Programmierung, Technologie und digitaler Bildung verwendet, um Menschen zu ermutigen, ihre Fähigkeiten im Bereich des Codierens zu entwickeln und digitale Lösungen zu schaffen.

«Der Computer hat Einfluss auf unsere soziale Umwelt, vermittelt und formt soziale Kontakte, gestaltet unsere Arbeitswelt und Freizeit, legitimiert unser Handeln und bestimmt Bedeutung sowie Wichtigkeit verschiedener Handlungen» (Bernstein, 2013).

Bernstein (2013) führt weiter aus, dass ein grosser Teil von Informatikstudierenden heute nicht mehr Programmierer sondern Kommunikationsarbeiter werden. Sie führen Gespräche mit potenziellen Nutzern und Auftraggebern, um deren Anforderungen zu verstehen. Sie entwickeln Methoden zur Koordination menschlicher Arbeit und gestalten soziale Interaktionen, die von Computern moderiert werden. Diese Aufgaben sind äusserst kommunikativ und haben einen ausgeprägten sozialwissenschaftlichen Charakter. Dennoch ist das Verständnis, wie Computer funktionieren, eine unabdingbare Tatsache, um den vielfältigen erwähnten Aufgaben gerecht werden zu können.

Aus persönlicher Erfahrung kann ich die Ausführungen von Bernstein nachvollziehen und bestätigen. Nebst Informatik als Bildungsfach (Lehrplan 21, 2016, Kap. Medien und Informatik) ergeben sich in diesem Kontext zahlreiche Möglichkeiten zur Interaktion, Kommunikation und Kooperation. Es kann also bereits viel an sozialem und kommunikativem Geschick eingeübt werden, was im späteren Berufsleben der Schüler:innen Realität wird, sei dies auf der Seite des Technologie Providers oder auf Seiten des Anwenders von Technologien. Ein gemeinsames Verständnis erleichtert es allen Beteiligten eine gemeinsame Sprache zu sprechen.

Daraus abgeleitet hat sich der Name des Förderprogramms und der gleichnamigen Masterarbeit. „Code our life“ soll die Verbindung der Informatik mit der Sozialwissenschaft hervorheben und damit zum Ausdruck bringen, dass Programmieren nicht lediglich eine Frage von Code schreiben, sondern immer auch im Kontext von Zusammenarbeit und Kooperation zu verstehen ist.

1.4 Ziele und Fragestellung

Die geplante Masterarbeit setzt sich zum Ziel, die sozialen Kompetenzen im Rahmen eines Förder- und Entwicklungsprogramms zu üben und weiterzuentwickeln. Kooperative Lernformen sollen dabei gezielt genutzt werden, die Zusammenarbeit zu fördern und die sozialen Kompetenzen auszubauen. Um den Gedanken der Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 aufzunehmen, soll dies im fachlichen Kontext des Unterrichtsfachs Informatik umgesetzt werden, da sich dieser im Rahmen des Problemlösungsverfahrens gut

eignet, gemeinsam am gleichen Gegenstand zu arbeiten und dabei der grossen Heterogenität im Sonderschulsetting Rechnung getragen werden kann.

Die Masterarbeit wird als Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung implementiert. Nach der Aufarbeitung aktueller forschungstheoretischer Erkenntnisse in den Bereichen Sozialkompetenz, kooperativem Lernen und dem Unterrichtsfach Informatik, soll ein Förderprogramm entwickelt werden, welches zum Ziel hat, die kooperativen Fähigkeiten der teilnehmenden Schüler:innen zu erhöhen. Es sollen dazu zusammenhängende und aufeinander abgestimmte Unterrichtseinheiten entwickelt werden.

Der erwartete Nutzen liegt in der konkreten Förderung des sozialen Miteinanders im Rahmen des kooperativen Lernens. Idealerweise schafft das Förderprogramm durch seine positiv wahrgenommenen Entwicklungen den Ausgangspunkt für den fortführenden Einsatz kooperativer Lernformen in weiteren Fächern und fördert so nebst der fachlichen Kompetenzentwicklung auch die überfachlichen Kompetenzen von Schüler:innen mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten.

Es geht in dieser Arbeit nicht um eine Aufarbeitung des theoretischen und empirischen Wissens zum Thema des kooperativen Lernens. Die vorhandene Literatur soll lediglich kompakt dargestellt werden, um die Entwicklung eines Förderprogramms zu ermöglichen. Wenn immer möglich sollen jedoch wissenschaftlich fundierte und empirische belegte Theorien und Methoden zum Einsatz kommen, um effiziente und zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.

Aufgrund der Zielsetzung und des inhaltlichen Schwerpunktes dieser Masterarbeit, sowie des erwarteten Nutzens resultieren folgende Fragestellungen, welche an Schüler:innen im Zyklus 2 im Sonderschulsetting mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten untersucht werden sollen.

- Wie ist der aktuelle Stand der Sozialkompetenz im Bereich der kooperativen Zusammenarbeit in einem normierten Vergleich vor der Intervention durch das Förderprogramm?
- Wie entwickelt sich die Sozialkompetenz im Kontext des kooperativen Lernens im Rahmen des Förderprogramms in einer Unterrichtseinheit zum Thema Programmieren? Welche Erkenntnisse und Schlussfolgerungen leiten sich aus der Evaluation des Förderprogramms ab?

2 Fachliche Grundlagen zur Kooperation und Informatik

Um ein förderbasiertes Interventionsprogramm erstellen zu können, braucht es eine fachliche Aufarbeitung der nötigen Grundlagen. Das folgende Kapitel setzt sich hauptsächlich mit zwei Bereichen auseinander. Auf der einen Seite soll das Kernthema des kooperativen Lernens und somit der sozialen Kompetenzförderung genauer untersucht werden. Zum anderen soll das Fachthema Programmieren als Teilgebiet der Informatik auf die besondere Eignung einer Förderung hin betrachtet werden.

2.1 Kooperatives Lernen

David und Roger Johnson haben den Begriff des kooperativen Lernens geprägt und gelten heute noch als bekannteste Vertreter dieses Themas. Sie haben im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten viele Studien und Berichte sowie Bücher publiziert. Kagan, Sharan und Slavin haben das kooperative Lernen populär gemacht. Slavin gab einen Überblick über den Forschungsstand und berücksichtigte dabei vor allem Studien mit Kontrollgruppendesign. Aufgrund der überzeugenden Forschungsergebnisse aus dem amerikanisch-kanadischen Raum, werden seit den 90er Jahren kooperative Lernformen zunehmend als wichtig und bedeutsam erachtet (Traub, 2021a, S. 14ff.)

Ausgehend von der Frage, warum Kooperation überhaupt wichtig ist, setzt sich dieses Kapitel mit kooperativen Fähigkeiten und wichtigen Merkmalen kooperativen Lernens auseinander.

2.1.1 Kooperation – warum?

Gemäss Borsch (2023, S. 11) ist kooperatives Lernen und Arbeiten ein zentrales Prinzip unserer Arbeit, unserer Gesellschaft und unserer Familien. Es gibt einige Beispiele, die den Bedarf und die Wichtigkeit von Kooperation in unserem Leben unterstreichen. Manchmal braucht es lediglich die Schilderung der Problemlage an eine andere Kollegin oder einen anderen Kollegen, um auf die richtige Lösung zu kommen. Es kann sein, dass wir uns nur dann zum Joggen motivieren können, wenn andere mitkommen und dabei erst noch mehr Spass haben, als allein zu gehen. Es kann sein, dass das Arbeitsvolumen so gross ist, dass nur die Mitarbeit von mehreren Personen sicherstellt, dass das Arbeitspensum bewältigt werden kann.

«Kooperation bedeutet zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Ziele zu erreichen und ein zufriedenes Leben zu führen.» (Borsch, 2023, S. 11).

Mit diesem Zitat unterstreicht Borsch die Wichtigkeit der Kooperation, weil gemeinsames Probleme lösen und Handeln Spass macht und zu besseren Leistungen führen kann. Er verlängert damit die Perspektive vom Moment des Zusammenarbeitens auf die deutlich längere Zeitspanne des Lebens. Wie er schreibt, kommt der Verständigung und der Kooperationsfähigkeit

in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten eine besondere Bedeutung zu. Die Schule sollte diese Fähigkeiten entwickeln und fördern, damit allen Schüler:innen die möglichst gleichen Bildungschancen zur Verfügung stehen.

2.1.2 Kooperatives Lernen

Gemäss der Definition von Hasselhorn und Gold kann kooperatives Lernen in Partnerarbeit wie auch in Gruppenarbeit stattfinden. Wichtig ist, dass sich die Lernenden aktiv mit dem Lernstoff auseinandersetzen und dabei miteinander in soziale Interaktion treten.

«Beim kooperativen (kollaborativen) Lernen arbeiten Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen, um sich beim Aufbau von Kenntnissen und beim Erwerb von Fertigkeiten gegenseitig zu unterstützen. Das kooperative Lernen ist ein aktives, selbstständiges und soziales Lernen. Kooperative Lehrformen sind lernerzentriert, denn während des Lernprozesses tritt die Lehrperson im Allgemeinen in den Hintergrund. Mindestens zwei, meist aber drei bis fünf Lernende konstituieren eine Lerngruppe. Einige Methoden sind speziell für das dyadische, tutorielle Lernen entwickelt worden. Gelegentlich werden auch die Begriffe des 'Peer-Assisted Learning' (PAL), des 'Peer Learning' (PL) oder des 'Peer Tutoring' (PT) verwendet, um das dyadische und das Lernen in (meist heterogenen) Kleingruppen thematisch zusammenzufassen» (Hasselhorn & Gold, 2022, S. 295).

Green & Green (2023, S. 88) gehen nun davon aus, dass Menschen nicht instinktiv wissen, wie man erfolgreich miteinander zusammenarbeitet. Es reicht nicht aus, Schüler:innen in einer Gruppe zusammenzuführen und ihnen einen Auftrag zu erteilen. Dies beschreibt Klippert (2019, S. 18) in seinen Umfragen, in denen Lehrpersonen darüber klagen, dass in Gruppenarbeiten stille Schüler:innen meist links liegen gelassen werden. Zeitvorgaben, Arbeitsschritte und Regeln des Zusammenarbeitens werden nicht eingehalten und Trittbrettfahrer ermutigt. Arbeitsmaterialien werden nicht gebraucht, der Unterricht wird gestört und Präsentationen werden schlecht vorbereitet und von profilierungssüchtigen Einzelkämpfern vorgetragen. Die Liste deckt sich mit vielen weiteren Literaturwerken und könnte noch beliebig ergänzt werden.

Was sind zentrale Merkmale von Unterricht mit kooperativen Organisationsformen?

«Wichtigste Grundlage echter Kooperation ist, dass unter den Mitgliedern einer Gruppe, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, eine positive wechselseitige Abhängigkeit, auch positive Interdependenz genannt, besteht» (Borsch, 2023, S. 15).

Johnson (2003) baut die Theorie der *sozialen Interdependenz* auf der Gestalttheorie von Kurt Koffka und Kurt Levin auf. Die Gestalttheorie nimmt an, dass das Ganze mehr ist als die Summe ihrer Teile. Er fasst in einer Metaanalyse wissenschaftliche Studien zum Arbeiten in Gruppen zusammen. Dabei stellt er kooperative Formen den kompetitiven und individuellen gegenüber und zeigt, dass kooperative Bedingungen bessere Lernleistungen und eine Steigerung des Selbstwertgefühls aufweisen.

Soziale Interdependenz ist gleichbedeutend dem Begriff der positiven Interdependenz und geht von einer positiven Abhängigkeit aus. Mitglieder einer Lerngruppe sollen erkennen, dass sie ein Ziel nur gemeinsam erreichen können. Es ist das grundlegendste Prinzip einer jeder Kooperation. Positive Interdependenz kann auch als „Aufeinander angewiesen sein“ beschrieben werden, wie bei einer Seilschaft am Berg, welche den Gipfel nur erreicht, wenn es allen anderen auch gelingt. Aufgabenstellungen und Ziele müssen so strukturiert werden, so dass Kooperation notwendig wird (Borsch, 2023, S. 15, 31f.). Green & Green (2023, S. 77ff.) geben dazu eine detaillierte Übersicht von neuen Typen positiver Abhängigkeiten.

Tabelle 1: Die neun Typen positiver Abhängigkeit (Green & Green, 2023, S. 77)

Typ	Beschreibung
Ziel	Eine gemeinsame Absicht wird festgestellt. Einer ist erfolgreich, wenn alle erfolgreich sind.
Belohnung	Alle Teammitglieder erhaltend die gleiche Belohnung, wenn jedes Teammitglied erfolgreich ist.
Äusserer Einfluss	Gruppen konkurrieren mit anderen Gruppen / mit früher beziehungsweise von anderen erzielten Ergebnissen.
Reihenfolge	Die Gesamtaufgabe wird in kleinere Einheiten unterteilt und in einer festgelegten Reihenfolge erledigt.
Umgebung	Gruppenmitglieder sind durch die physische Umgebung miteinander verbunden / Gruppenmitglieder sitzen beieinander.
Rolle	Jedem Mitglied wird eine komplementäre und mit den anderen verbundene Rolle zugewiesen.
Identität	Teamkameraden entwickeln eine gemeinsame Identität durch Gruppennamen, Flagge, Motto, Lied, etc.
Simulation	Teammitglieder bearbeiten eine hypothetische Situation (erfolgreich sein und / oder überlegen).
Ressourcen	Ein Satz Materialien pro Gruppe.

Positive Interdependenz allein reicht jedoch nicht aus. Ergänzend dazu muss eine individuelle Verantwortung eines jeden Lernenden geschaffen werden. Individuelle Verantwortung entsteht, wenn die individuellen Beiträge jedes Gruppenmitglieds erfasst und sowohl dem Mitglied selbst als auch der Gruppe rückgemeldet werden. Nur auf diese Weise wird deutlich, welchen Beitrag jeder Einzelne zur Gesamtleistung der Gruppe geleistet hat. Durch dieses Feedback

kann jedes Gruppenmitglied seinen Anteil am Erfolg der gesamten Gruppe erkennen und darauf stolz sein. Auf diese Weise hat niemand das Gefühl, dass seine individuelle Leistung in der Anonymität der Gruppenleistung verloren geht. Geht die individuelle Verantwortung verloren, so ist die Gefahr von Trittbrettfahrer besonders gross (Borsch, 2023, S. 29f.).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass positive Interdependenz und individuelle Verantwortlichkeiten die beiden wichtigsten Prinzipien beim kooperativen Lernen darstellen. Sie gehören zu den Basiselementen von kooperativem Lernen. Die Umsetzung dieser Basiselemente erfordert zwangsläufig, dass die Schüler:innen direkt und frei miteinander agieren können in einer Atmosphäre unterstützender Interaktion. Das gegenseitige Erklären und Zuhören sowie sich gegenseitig ermutigen und loben sind äusserst förderlich für die Lernmotivation und Freude und damit auch für das Gelingen kooperativen Lernens. Im Anschluss an Gruppenarbeitsphasen sollen Gruppenmitglieder immer kurz innehalten, um über die geleistete Arbeit kritisch nachzudenken. Sie sollen dabei die Effektivität der Arbeit und die Qualität der Beziehungen bewerten, um Verhaltensänderungen einzuleiten, damit die Funktionalität der Gruppe verbessert werden kann (Borsch, 2023, S. 34f.).

2.1.3 Kooperative Fähigkeiten

Viele Studien wie auch Metastudien belegen die Effektivität des kooperativen Lernens durch eine Steigerung der kognitiven Lernleistungen. Kooperative Lernformen weisen in diesem Kontext insgesamt eine Effektstärke von $d=.45$ (Hattie, 2013, S. 96, 2023, S. 381ff.) auf, wobei der Kompetenzzuwachs bei älteren Schüler:innen stärker ausfällt. Formen des kooperativen Lernens werden im US-amerikanisch-kanadischen sowie israelischen Raum schon lange und anhaltend erforscht. Aus dem deutschen Sprachraum liegen vergleichsweise wenige wissenschaftliche Untersuchungen vor. Meistens liegt der Hauptfokus von Untersuchungen auf Leistungssteigerungen. Die Entwicklung von sozial-emotionalen Kompetenzen wurde jedoch meistens mit betrachtet und ausgewertet, wenn gleich nicht im selben Umfang (Borsch, 2023, S. 110ff.; Konrad & Traub, 2019, S. 40ff.)

Um sich kooperativ verhalten zu können, sind nebst personalen und methodischen Kompetenzen vor allem auch soziale Kompetenzen sehr wichtig. Das Verständnis des Begriffs von Sozialkompetenzen ist ein sehr vielschichtiger Begriff und wird je nach Verhaltenskontext anders gefüllt respektive ausgelegt. Es ist daher nicht möglich, Sozialkompetenz als allgemeingültigen Begriff mit Merkmalen auszuformulieren. Green und Green definieren Sozialkompetenz unabhängig vom Kontext wie folgt:

«Unter sozialen Kompetenzen werden solche Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die Menschen helfen, soziale Interaktionssituationen (alters-)angemessen zu erkennen, einzuschätzen sowie darauf aufbauend in diesen erfolgreich zu handeln» (Green & Green, 2023, S. 18).

Im arbeits- und organisationspsychologischen Kontext sind in erster Linie die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, die Durchsetzungs- und Konfliktfähigkeit, sowie Empathie und Flexibilität wesentlich (Green & Green, 2023, S. 18).

Borsch (2023, S. 35ff.) sowie Green & Green (2023, S. 88) kommen somit beide zu einer übereinstimmenden Liste von vier Bereichen von Sozialkompetenzen, welche zur erfolgreichen Bewältigung von Gruppenarbeitsprozessen wichtig sind.

1. Kommunikative Fähigkeiten - genau und unzweideutig kommunizieren
2. Vertrauensklima – sich kennenlernen und einander vertrauen
3. Zusammenarbeit – sich gegenseitig akzeptieren, unterstützen und organisieren
4. Behandlung von Kontroversen – Konflikte konstruktiv lösen können

Um diese Übergriffe von sozialen Fertigkeiten zu konkretisieren listet Klippert (2019, S. 43) eine übersichtliche Reihe operativer Fertigkeiten auf, die für das Alltagshandeln beim kooperativen Lernen wichtig sind.

Tabelle 2: kooperatives Alltagshandeln (Klippert, 2019, S. 43)

Kooperatives Alltagshandeln	
Team-Regeln fixieren	Die Arbeit gut planen
Engagiert mitarbeiten	Zielstrebig arbeiten
Störungen kritisieren	Anderen gut zuhören
Sich gegenseitig helfen	Die Zeit gut einteilen
Alle aktiv miteinbeziehen	Als Regelwart agieren
Andere Ideen zulassen	Kooperativ präsentieren
Fair & sachlich bleiben	Konflikte offen bereden
Aussenseiter ermutigen	Die Teamarbeit reflektieren

Eine weit umfassendere Liste von sozialen Interaktionen findet sich bei Green und Green (2023, S. 90) und Traub (2021a, S. 30ff.). Diese können als erweitertes Nachschlagewerk und Checkliste dienen, wenn es um die Bewertung von kooperativem Alltagshandeln geht.

Die besondere Herausforderung im Kontext des kooperativen Lernens stellt dar, dass kooperative Fähigkeiten einerseits Ziel und Herausforderung zugleich sind. Klippert (2019, S. 35f.) weist deshalb daraufhin, dass sich kooperative Kompetenzen am besten ausbilden lassen, in dem Schüler:innen wiederholt in intensive kooperationszentrierte Prozesse und Reflexionen

verstrickt werden. Dadurch wird einerseits die Bedeutung von Gruppenprozessen reifen und andererseits entsteht ein strategisches Repertoire zur Steuerung und Ausgestaltung von Gruppenprozessen.

Borsch, Slavin und Traub (2023, S. 129ff.; 1995; 2021a, S. 33–51) berichten von mehreren Studien, welche nebst der Lernleistung auch soziale und emotionale Lernziele prüfen und dabei folgende Themenfelder prüfen.

Beziehungen zwischen Schüler:innen entwickeln sich positiv im Rahmen des kooperativen Lernens und es entstehen mehr Freundschaftsbeziehungen unter den Lernenden. Ein weiterer positiver Aspekt zeigt sich beim Überwinden von Barrieren bei Kindern mit und ohne Lernschwierigkeiten. Der sozialintegrative Effekt ist grösser als bei herkömmlichem Unterricht, stellt für Lehrpersonen aber auch eine besondere Herausforderung dar, da die Planung, Abstimmung und Überwachung der Aufgabenschwierigkeiten besonderer Sorgfalt bedürfen.

Hilfsbereitschaft und sich in die Lage anderer Menschen hineinzusetzen, um deren Perspektiven und Probleme besser verstehen zu können, ist eine zentrale Annahme beim kooperativen Lernen. So plausibel diese Annahme auch klingt, so schwer lässt sie sich operationalisieren. Deshalb verwundert es nicht, dass die Hilfsbereitschaft nur selten Gegenstand empirischer Untersuchungen ist.

Motivationale Überzeugungen, dass Lernleistungen von der eigenen Anstrengung abhängen, ist eine wichtige Bedingung für leistungsmotiviertes und erfolgreiches Lernhandeln. Entscheidend dabei ist, dass die Lernenden den Grad ihrer Anstrengung selbst beeinflussen können. Schreiben die Lernenden den Erfolg oder Misserfolg beim Lernen hingegen Umständen zu, die sie nicht selbst beeinflussen können, so sinkt ihre Lernbereitschaft. Kooperatives Lernen begünstigt die Anstrengungserfahrungen. Die kooperativen Lernenden sollen leicht erfahren, dass ihre und die Leistungen der Gruppe vom eigenen Engagement abhängen.

Lernfreude ist neben der Anstrengungsbereitschaft ein weiterer Indikator für die Motivation beim schulischen Lernen. Die Grundannahme hierbei ist, dass kooperatives Lernen zu grösserer Lernfreude führt. Die empirischen Befunde zur Lernfreude beim kooperativen Lernen sind jedoch inkonsistent.

Aufmerksamkeit ist gemessen am Anteil aufgabenbezogenen Verhaltens im Unterricht ein weiterer Indikator für das motivationale Engagement der Schüler:innen. Dieses aufgabenbezogene Verhalten kann entweder durch Beobachtungen der Schüler:innen oder durch Einschätzungen der Lehrpersonen erfasst werden. In den meisten Studien zeigt sich, dass das aufgabenbezogene Verhalten der Lernenden in den kooperativen Klassen grösser ist als in den Kontrollklassen.

Kooperative Zusammenarbeit ist beim kooperativen Lernen entscheidend. Die Schüler:innen müssen nicht nur ihre Aufmerksamkeit auf die zu bearbeitenden Aufgaben richten, sondern auch miteinander interagieren, um den kooperativen Arbeitsprozess aufrechtzuerhalten. Dies entspricht dem grundlegenden Bedürfnis von Kindern nach Interaktion. In einer Studie wurde die Qualität der kooperativen Zusammenarbeit von Schüler:innen der dritten Klassenstufe bei der Arbeit im Gruppenpuzzle (siehe Anhang Partner- / Gruppenpuzzle (Jigsaw)) systematisch untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder im Laufe der Unterrichtseinheiten immer besser darin wurden, die Themen gegenseitig zu vermitteln. Es gab auch signifikante Verbesserungen in der inhaltlichen Zusammenarbeit, im Gruppenklima und in der Strukturierung der Arbeitsgruppen.

Das *Selbstwertgefühl* der Lernenden wird sich nicht nach einer kurzzeitigen kooperativen Intervention grundlegend verändern. Dies kann nicht erwartet werden. Dennoch können das Gefühl, von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern akzeptiert und gemocht zu werden, sowie die Gelegenheit, ihre eigenen Kompetenzen unter Beweis zu stellen, förderliche Faktoren für die Entwicklung des Selbstwertgefühls sein. Kooperatives Lernen unterstützt beide Aspekte und kann somit dazu beitragen, das Selbstwertgefühl zu steigern. Verschiedene Studien konnten dies zeigen. Es setzt jedoch voraus, dass die kooperativen Methoden über einen längeren Zeitraum hinweg angewendet werden. Eine umfassende Sicht auf das Selbstwertgefühl in Kombination mit kooperativem Lernen findet sich zudem bei Green & Green (2023, S. 65ff.).

Zu Beginn benötigen Grundschul Kinder sicherlich einige Unterstützung, insbesondere wenn es darum geht, die Themen gegenseitig zu vermitteln. Dies scheint den Kindern bei ihrer ersten Erfahrung mit gemeinsamem Lernen Schwierigkeiten zu bereiten. In dieser Phase ist die Unterstützung der Lehrperson erforderlich, jedoch nicht inhaltlich, sondern vielmehr in Bezug auf ihre Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit. Die empirischen Forschungsergebnisse zeigen, dass die zusätzlichen Bemühungen der Lehrerinnen und Lehrer sich als lohnend erweisen. Mangelt es den einzelnen Schüler:innen in besonderer Form an kooperativen Fähigkeiten zur Zusammenarbeit, so sollte die Lehrperson zusätzlich entsprechende Unterstützung und Förderung leisten (Borsch, 2023, S. 136; La Prova, 2021, S. 7).

2.2 Informatische Bildung in der Primarstufe

Für das Förderprogramm stellt der Informatikunterricht der fachliche Schwerpunkt dar. Im folgenden Kapitel soll erörtert werden, was unter Informatikunterricht verstanden wird und warum sich gerade der Informatikunterricht sehr gut eignet als integraler Fachbestandteil eines Förderprogramms. Es geht nicht darum, inhaltlich fachliche Ziele für den Informatikunterricht zu beschreiben. Dies ist bereits gut aufbereitet und kann den didaktischen Begleithandbüchern der ausgewählten Lehrmittel entnommen werden.

«Die informatische Denkweise ist so alt wie der Wissenschaft selbst und seit jeher ein Teil der menschlichen Kultur» (Hromkovic, 2019, S. 5).

Dies mag erstaunlich klingen, da unter Informatik oft die Nutzung von Informationstechnologien zu unterschiedlichen Zwecken verstanden wird. Nebst der Anwendungs- und Medienkompetenz ist der Teilbereich der Informatik eine noch vergleichsweise junge Wissenschaft. Unter Informatik versteht man allgemein die Informationsverarbeitung durch informationsverarbeitende Systeme mit Sensoren & Aktoren in entsprechenden Umwelten. Es geht dabei in erster Linie nicht um Computer an sich, sondern viel mehr um die strukturierte und automatisierte Informationsverarbeitung. Der Miteinbezug des Systemumfelds ist von entscheidender Bedeutung. Effektive und effiziente Informatiklösungen sind heute oft sozio-technische Systeme, in denen es einerseits um Technik geht, aber andererseits auch um den Miteinbezug von Anwendern (Döbeli, 2017, S. 69ff.).

Hromkovic (2019, S. 5f.) unterteilt die Informatik in drei Teile. Es sind dies die *digitale Darstellung von Informationen*, *Algorithmen zur Automatisierung* und *die Informationstechnologie*. Die drei Wurzeln der Informatik beschreibt er wie folgt:

Digitale Informationsdarstellung: Informationen sollen als Folge von Symbolen dargestellt werden. Die Entwicklung der ersten Schrift war der massgebendste und grösste Schritt der Digitalisierung. Die Informatik befasst sich heute vorwiegend mit der Darstellung von Daten und ihrer Sicherheit.

Automatisierung mit Algorithmen: Die Effizienz der menschlichen Zivilisation liegt in der Entwicklung und Anwendung von Algorithmen. Vor tausenden von Jahren automatisierte man Menschen. Heute automatisiert man ergänzend durch Technik.

Informations- und Kommunikationstechnologie: Bereits vor Tausenden von Jahren baute man Kommunikationsnetzwerke in Form von Signalfeuern. Nachdem der Telegraf und das Telefon erfunden wurden, kommunizieren wir heute mit komplexen Computersystemen.

Der Informatikunterricht in den erwähnten drei Teilen bietet zahlreiche Potentiale, welche sich im Rahmen eines integrativen Förderprogramms zur Verbesserung sozialer Kompetenzen eignen.

«Ein Kind lässt sich an die Informatik heranführen, ohne dass es lesen und schreiben kann» (Hromkovic, 2023).

Viele bestehende Unterrichtsarrangements und Förderprogramme stellen ein entsprechendes Lesekompetenzniveau voraus. Schüler:innen, welche schwieriges Verhalten zeigen, verfügen nicht selten über eine einschränkende Lernleistung, wenn gleich Intelligenzmessungen ihnen eine durchschnittliche kognitive Leistungsfähigkeit attestieren (siehe Anhang D – Dokumentation Teilnehmer Erprobungsklassen). Im Weiteren ist feststellbar, dass im Verlaufe der

Schulkarriere bis zum Eintritt in die Sonderschule wenig Lernfortschritte aufgrund schwierigen Verhaltens in den Regelklassen erzielt werden konnten. Nicht selten ist der Erstleselernprozess gescheitert. Dieses Scheitern im Leselernprozess hinterlässt vielfach deutliche Spuren mangelnder Motivation, was sich wiederum auf den Lernerfolg und daraus abgeleitet auf eine soziale Eingliederung auswirkt (Dummer-Smoch, 2002; Nix, 2011; Rosebrock & Nix, 2017). Für das Unterrichtsfach Informatik ist primär mal kein bestimmtes Lesekompetenzniveau erforderlich und falls dies zu einem späteren Zeitpunkt doch wichtig wird, kann es durch Lehrpersonen, Assistenzpersonal oder technische Unterstützungsleistungen relativ einfach kompensiert werden. Zudem ist für viele Schüler:innen Informatik ein neues Unterrichtsfach und es kann davon ausgegangen werden, dass Vorbelastungen durch negative Erfahrungen deutlich weniger ein Thema sind. Dies wiederum lässt darauf hoffen, dass Schüler:innen dem Informatikunterricht offen und neugierig begegnen.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Motivation der Schüler:innen. Aus ICT-Projekten ist bekannt, dass Schüler:innen die Möglichkeiten digitaler Medien gerne nutzen und sich dadurch motivieren lassen. Einerseits lassen sich Kinder mit einer geschickten und vielfältigen Medienauswahl langfristig aktivieren und andererseits lässt sich der Unterricht und die Lernarrangements mit einer erhöhten Werkzeug- und Methodenvielfalt abwechslungsreich gestalten. So können digitale Medien die Palette von textuellen, auditiven und audiovisuellen Elementen erweitern (vgl. Döbeli, 2017, S. 50). Dies ist in zweierlei Hinsicht im heterogenen Umfeld der Sonderschule von zentraler Bedeutung. Einerseits sind das Erlernen von Kulturtechniken auf Grund der gemachten Schulerfahrungen der Schüler:innen stark negativ belastet. Da kann das Lernen einer „neuen“ Kulturtechnik einen neuerlichen Motivationsschub auslösen, wenn man nochmals von vorne beginnen kann. Im Weiteren stehen Hilfsmittel in vielfältiger Form zur Verfügung, welche die Schüler:innen in der Aufgabenbewältigung gezielt unterstützen, wenn zum Beispiel die Lesekompetenz noch nicht altersentsprechend vorhanden ist. Hromkovic (2019, S. 6) ist überzeugt, dass der Informatikunterricht die Grundkompetenzen von Sprache und Mathematik zusätzlich stärkt.

Nebst der Motivationsförderung und dem Einsatz von unterstützenden Hilfsmitteln ist das Lebenswelt- und Zukunftsargument ein zentraler Aspekt für den Unterricht der Informatik für Regelschüler:innen wie auch für Sonderschüler:innen. Die Aufgabe der Schule ist es, Kinder auf die aktuelle und zukünftige Lebenswelt vorzubereiten. Die Bildung personaler und sozialer Kompetenzen geschieht heute immer stärker in der Auseinandersetzung mit digitalen Medien. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass sich die Schule an der Lebenswelt orientiert und nebst dem reflektierten Umgang von digitalen Medien auch mit Technologien und Konzepten auseinandersetzt, damit zukünftige Entwicklungen verstanden und mitgestaltet werden können (vgl. Döbeli, 2017, S. 54–55). Hromkovic (2019, S. 6) will den Schüler:innen statt fertiger Produkte, die Möglichkeit bieten, aktiv an den Prozessen mitzugestalten. Der Fokus liegt auf der

Gestaltung und der Steuerung von digitalen Technologien. Die dabei erlernten Prinzipien und Kompetenzen sind langlebig und unterstützen die Weiterentwicklung der Automatisierung. Der Informatikunterricht erleichtert somit nicht nur den Medienkonsum und die Kollaboration untereinander. Er bietet die Möglichkeit, multimediale Produkte herzustellen, welche sich über eine lange Zeit an der zukünftigen Lebenswelt der Schüler:innen orientieren.

Hromkovic (2019, S. 6) ist überzeugt, dass die einzig funktionierende Lernstrategie fürs Programmieren im Informatikunterricht das „Lernen durch aktives Handeln“ ist. Damit folgt er konsequent der konstruktivistischen Methode von Jean Piaget, welche Seymour Papert unter dem Namen Konstruktionismus verfeinerte. Durch eine ursprüngliche Problemstellung werden durch Ausprobieren Erfahrungen gesammelt, bis hin zu Lösungsstrategien entwickelt. Anschliessend wird die Strategie in einem Programm umgesetzt und getestet. Nach Bedarf wird das Programm korrigiert und erweitert. Die Schüler:innen bleiben am ganzen Entwicklungsprozess selbst aktiv. Hattie (2023, S. 284, 371, 373) bestätigt im Bereich Programmieren ($d=.46$) und Problemlösen ($d=.61$) entsprechende Effektstärken.

Zusammenfassend eignet sich der Informatikunterricht hervorragend für das angestrebte Vorhaben durch ein überaus motivierendes Unterrichtsthema, welches sich aktuell und in Zukunft stark an der Lebenswelt der Schüler:innen orientiert. Es bietet ein breites Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten, welche unterschiedlichste Defizite ausgleichen und abschwächen können. Die konstruktivistische Vorgehensweise stärkt zudem das Individuum und erzeugt in Bezug auf das Machen von Fehlern ein neues Verständnis anhand von „Learning by getting things to work“ (Hofer, Hromkovic, Lacher, Lütcher & Wildeisen, 2021a, S. 6). Häufig vorherrschende Versagensängste kommen daher gar nicht erst zum Vorschein, weil diese Bestandteil des Lernens sind. Dies wiederum stärkt die Schüler:innen in der Kompetenzentwicklung zur Lösung von Problemen durch die Anwendung und Entwicklung von eigenen Lösungsstrategien.

3 Methodisches Vorgehen

Im folgenden Abschnitt wird die Forschungsmethodologie dargestellt und begründet, die für die Beantwortung der Forschungsfragen verwendet wird. Es geht darum, mit einem standardisierten Evaluationsinstrument, das im Rahmen der Masterarbeit entwickelte Förderprogramm auf seine Effektivität hin zu überprüfen, um anschliessend wichtige Erkenntnisse und Schlussfolgerungen daraus ableiten zu können. Die empirische Forschung wird dargelegt und die Vorgehensweise sowie die Methodik beschrieben.

3.1 Entwicklungsarbeit

Die vorliegende Arbeit ist als Entwicklungsarbeit mit Praxisforschung konzipiert.

«Leitend für die Verknüpfung von Forschung und Entwicklung ist die Zielperspektive eines tragfähigen, forschungsbasierten und praxistauglichen Unterrichtsdesigns. Fachdidaktische Entwicklungsarbeit hat in der Regel das primäre Ziel, Unterrichtspraxis zu verbessern» (Husmann, Thiele, Hinz, Prediger & Ralle, 2013, S. 25).

Das zu entwickelnde Förderprogramm soll dem Anspruch gerecht werden, die Unterrichtspraxis zu verbessern, in dem ein Produkt zur Verfügung gestellt wird, welches nachweislich die kooperativen Kompetenzen von Schüler:innen fördert. Das Design des Förderprogramms der hier vorliegenden Arbeit bezieht sich auf theoretisch abgesicherte Theorien. Sie umfasst fundierte fachdidaktische Spezifizierungen, sowie die fachliche Strukturierung des Lerngegenstands und orientiert sich an spezifischen Lernzielen. Detaillierte Informationen zur Entwicklung des Förderprogramms sind im Kapitel 4 weiter ausgeführt.

3.2 Anlage der Erprobung des Förderprogramms

Um die Fragestellung zur Wirksamkeit des Förderprogramms zu beantworten, wird ein quasi-experimentelles Forschungsdesign (vgl. Koch, 2015, S. 61–63) gewählt, welches eine Intervention mit vorher-nachher Vergleich der Sozialkompetenz im Bereich des kooperativen Lernens ohne Kontrollgruppe untersucht und somit eine Ursache-Wirkungs-Beziehung herstellt zwischen der Intervention und der Verbesserung der Sozialkompetenz.

Für die Erprobung des entwickelten Förderprogramms wird eine nicht randomisierte Gruppenzusammensetzung gewählt. Es stehen zwei Klassen zu sechs Schüler:innen des Heilpädagogischen Schulzentrums im Spezialangebot Verhalten zur Verfügung.

«Das Spezialangebot Verhalten richtet sich an normal begabte Schülerinnen und Schüler mit massiven Verhaltensauffälligkeiten, welche trotz umfassender Fördermassnahmen in der Regelklasse keinen Lernzuwachs mehr erreichen können oder ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in einem ausgeprägten Mass am Lernen hindern. Der Förderbedarf übersteigt die Möglichkeiten der Regelschule, auch wenn ein differenzierender Regelunterricht bzw. eine

Förderung in der Förderstufe A umgesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten im Spezialangebot Verhalten weitgehende Unterstützung, um ihr Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten gezielt zu entwickeln und zu festigen» (vgl. Kanton Solothurn - Departement für Bildung und Kultur, 2018).

Die beiden Klassen gehören in den Zyklus 2 und bestehen aus Schüler*innen von der 3.- 6. Klasse. Zur 3./4. Klasse gehören zwei Jungen und vier Mädchen im Alter von 8-10 Jahren, während die 5./6. Klasse sechs Jungen zählt im Alter von 11-12 Jahren. Die Übersicht im Anhang D – Dokumentation Teilnehmer Erprobungsklassen) zeigt die Zusammenstellung der Klassen mit einer Grobeinschätzung der Lese- und Mathematikkompetenz, sowie der kategorialen Erfassung und den definierten Entwicklungs- und Bildungszielen des schulpsychologischen Dienstes. Ergänzt werden die Angaben durch Alter, Geschlecht und Intelligenzquotient. Diese Übersicht soll einen vereinfachten Eindruck vermitteln, wie die Klassen zusammengesetzt sind und welches schulische Kompetenzniveau vorliegt. Eine weitergehende und vertiefte Betrachtung des Kompetenzniveaus der Schüler:innen steht nicht im Vordergrund. Sonderschulklassen im Bereich des Spezialangebots Verhalten zeichnen sich typischerweise durch einen hohen Grad an Heterogenität aus. Dies zeigt sich einerseits im kognitiven Leistungsvermögen und andererseits im Bereich der nicht altersentsprechend ausgebildeten überfachlichen Kompetenzen im sozial-emotionalen Verhaltensbereich. Die grosse Heterogenität stellt die hauptsächliche Herausforderung im Schulalltag dar. Die Schüler:innen werden mit S1 bis S12 gekennzeichnet und im weiteren Verlauf der Arbeit, falls nötig entsprechend dieser Bezeichnung referenziert.

Die empirische Forschung soll sowohl als strukturierte, wie auch als unstrukturierte Beobachtung vollzogen werden. Während die unstrukturierte Beobachtung in schriftlicher Form während oder unmittelbar nach der Unterrichtssituation passiert, wird die strukturierte Form der Beobachtung als standardisiertes Evaluationsverfahren zu definierten Zeitpunkten durchgeführt (Koch, 2015, S. 315–317).

Die strukturierte Form der Evaluation verfolgt zwei Ziele. Da es sich einerseits um ein standardisiertes Werkzeug handelt, können die Schüler:innen der Erprobungsklassen zu Beginn der Intervention im Vergleich zu anderen Schüler:innen der gleichen Altersgruppe eingeschätzt werden. Dadurch kann die Fragestellung der Masterarbeit in Bezug auf eine altersentsprechende Einordnung bestehender sozialer Kompetenzen beantwortet und daraus abgeleitet, ein entsprechender Förderbedarf für Schüler:innen der Erprobungsklassen definiert werden.

Um die Wirksamkeit des Förderprogramms messen zu können, werden die im folgenden Kapitel definierten Indikatoren betrachtet. Im Rahmen einer empirischen Forschung sollen durch Hypothesentests an zwei Messzeitpunkten die Kompetenz des kooperativen Lernens der Schüler:innen miteinander verglichen werden. Das Forschungsdesign sieht zwei Messpunkte vor. Die erste Messung zum Zeitpunkt (t1) findet unmittelbar vor der Intervention statt. Die

Messung selbst ist nicht Teil des Förderprogramms und soll am Schultag vor dem Interventionsstart durchgeführt werden. Nach der geplanten vierwöchigen Durchführung des Förderprogramms wird zu einem weiteren Zeitpunkt (t2) am Folgeschultag nach Abschluss der Intervention die zweite Kompetenzerhebung mit dem gleichen standardisierten Evaluationsinstrument durchgeführt. Das zweite Ziel der strukturierten Form der Erhebung sieht vor, mit Hypothesentests die aufgestellten Hypothesen zu den Messindikatoren anzunehmen oder abzulehnen und damit die Signifikanz des Förderprogramms oder Teile des Förderprogramms zu belegen.

Als ergänzende Form der Datenerhebung soll die unstrukturierte Beobachtung als ergänzende Methode der Informationsgewinnung eingesetzt werden. Diese dient nebst der systematischen Erhebung der Gewinnung von weiteren Hypothesen und Ideen. Es geht dabei weniger um die Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen und -eigenschaften als vielmehr um das Beobachten von Verhaltensweisen, welche exakter objektivierbar sind. Zum Einsatz kommt dabei eine Verlaufsbeobachtung, welche die Art des Vorgehens betrachtet. Diese wiederum gibt Aufschluss über mögliche Verhaltensstrategien (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 152ff.). Die gewonnenen Informationen können einerseits bei der Datenauswertung ergänzend herangezogen werden oder dienen der Weiterentwicklung/Anpassung des Förderprogramms, sowie einem allgemeinen Ausblick.

3.3 Operationalisierung (Indikatoren)

Da personale und soziale Kompetenzen sehr eng miteinander verzahnt sind, sollen nach Möglichkeit im Rahmen der Effektivitätsmessungen auch personale Kompetenzen, wie die Selbstkontrolle, Frustrationstoleranz, Aufmerksamkeit, usw. untersucht werden. Somit wird die Messung personaler Kompetenzen als sekundärer Endpunkt definiert. Dieser sekundäre Endpunkt erlaubt unter Umständen die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen Förderprogramm, Sozial- und Personalkompetenz, was eine Weiterführung respektive nachträgliche Anpassung des Förderprogramms unter Berücksichtigung weiterer personaler Aspekte von Schüler:innen ermöglichen kann.

Die Operationalisierung und die Verwendung von klaren Indikatoren sind wesentlich, um die Validität und Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse sicherzustellen. Es ist entscheidend, dass die gemessenen Variablen genau das repräsentieren, was die Forschung untersuchen möchte. Abgeleitet aus dem theoretischen Bezugsrahmen aus Kapitel 2.1.3 sollen folgende Kompetenzfelder untersucht werden.

Kommunikation: Für jede Zusammenarbeit ist Kommunikation eine grundlegende Voraussetzung (Borsch, 2023, S. 35). Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, besteht ein wechselseitiger Bezug in Form von Voraussetzungen und Förderung für das kooperative Arbeiten. Mit

intensiverer Nutzung von Kommunikationsfertigkeiten ist eine Steigerung der Kommunikationsfähigkeit zu erwarten. Dies soll deshalb als wichtiger Indikator gemessen werden.

Konfliktfähigkeit / Beziehungen: Die in der Einleitung skizzierte Gruppenarbeit ist gezeichnet von Konflikten und belasteten Beziehungen. Gute Kooperation bedingt jedoch das Bearbeiten und Lösen von Konflikten und die Verbesserung und Intensivierung von sozialen Beziehung. Es macht deshalb Sinn, diese Konfliktfähigkeit sowie auch die Beziehungsentwicklung zu messen.

Motivationale Überzeugung: Das Aneignen von Expertenwissen führt zu einer steigenden Anstrengungsbereitschaft. Es ist dabei wichtig, eine Blamage zu vermeiden oder umgekehrt ein Lob zu erhalten. Das sind wichtige Facetten des menschlichen Daseins (Traub, 2021a, S. 48f.). Anstrengungen können auf verschiedenen Ebenen sichtbar werden. Eine erhöhte Anstrengungsbereitschaft steigert in erster Linie die fachlichen Leistungsergebnisse. Da diese bei der vorliegenden Untersuchung nicht betrachtet werden, sind es Faktoren wie eine verlängerte Aufmerksamkeitsspanne, genaues und zielgerichtetes Arbeitsverhalten, eine erhöhte Selbstkontrolle wie auch eine verbesserte Frustrationstoleranz, welche gemessen werden können, um die erhöhte motivationale Überzeugung zu überprüfen.

Kooperative Zusammenarbeit: Die kooperative Zusammenarbeit stellt die Kür des kooperativen Lernens dar. Je nach Methode sind die Interaktionsformen unterschiedlich komplex und bestehen aus vielen einzelnen Teilen, welche zu einem Gruppenprodukt beitragen (Borsch, 2023, S. 133). Die Messung der Kooperation ist somit der wichtigste Bestandteil der Analyse und stellt die Zusammenfassung aller Anstrengungen als „Overall Messpunkt“ dar.

Selbstwertgefühl: Obwohl Slavin (1995) beim kooperativen Lernen positive Effekte bei der Entwicklung des Selbstwertgefühls gefunden hat, so sind diese doch nur ersichtlich, wenn über eine längere Zeit hinweg kooperativ gearbeitet wurde. Da sich das vorliegende Förderprogramm lediglich über eine Dauer von vier Wochen erstreckt, wird darauf verzichtet, Erhebungen zum Selbstwertgefühl vorzunehmen.

Für jedes Kompetenzfeld werden folgende allgemeingültigen Hypothesen in Bezug auf jedes gemessene Merkmal aufgestellt:

- Hypothese H1: Die Schüler:innen der Erprobungsklasse zeigen nach der Intervention durch das entwickelte Förderprogramm signifikante Verbesserungen in den ausgewählten Merkmalen.
- Hypothese H0: Die Schüler:innen der Erprobungsklasse zeigen nach der Intervention durch das entwickelte Förderprogramm keine signifikanten Verbesserungen in den ausgewählten Merkmalen.

Im Weiteren soll untersucht werden, wie die Erprobungsklassen im Vergleich zur Norm stehen. Es gilt in ersten Linie zu klären, ob diese Schüler:innen durchgehend deutliche Defizite im Bereich der kooperativen Zusammenarbeit aufweisen. Dazu sollen nur ausgewählte Kompetenzen der oben beschriebenen Kompetenzfelder ausgewählt werden, um die wichtigsten Merkmale kooperativer Zusammenarbeit zu betrachten. Es sind dies in erster Linie die Fähigkeit zur Kommunikation, Konfliktbewältigung und Kooperation.

3.4 Forschungsinstrumente

Um die Fragestellungen der Masterarbeit und somit implizit die herausgearbeiteten Indikatoren aus Kapitel 3.3 messen zu können, soll im Folgenden ein geeignetes Testverfahren ausgewählt werden. Zuerst soll eine kurze Evaluation bestehender Testverfahren im sozial-emotionalen Kompetenzbereich durchgeführt werden. Anschliessend soll das ausgewählte Instrument näher beschrieben und dokumentiert werden.

3.4.1 Evaluation Testverfahren

Die Messung sozialer Kompetenzen ist durch verschiedene Testinstrumente möglich. Eine entsprechende Messgenauigkeit, Validität, Reliabilität, Sensitivität sowie auch eine vorliegende Normierung für Kinder im Alter von 8-12 Jahren bildeten die Voraussetzung für eine engere Auswahl. Es zeigt sich ein überschaubares Set an Testverfahren, welche zum Einsatz kommen können:

- CBCL / TRF / YSR – Child Behaviour Checklist (Döpfner, Pflück & Kinnen, 2014)
- Conners 3 – Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten - 3 (Lidzba, Christiansen & Drechsler, 2013)
- FEES 3-4 / 5-6 – Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen (Rauer & Schuck, 2003) (Rauer & Schuck, 2021)
- IDS-2 – Intelligence and Development Scales - 2 (Grob & Hagmann-von Arx, 2018)
- ISK – Inventar sozialer Kompetenzen (Kanning, 2014)
- KANN – Kompetenzanalyseverfahren (Petermann, Schmidt & Suing, 2012)
- KK1 – Der Klassen-Kompass (Hrabal, 2009)
- LKS – Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule (Hartmann & Methner, 2022a)
- LSL / SSL – Lehrer- Schüler Einschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (Petermann & Petermann, 2013)
- SDQ – The Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997)
- SEN – Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus (Hoekman, Miedema, Otten & Gielen, 2012)

Für eine genauere Betrachtung der ausgewählten Testinstrumente sollen folgende Faktoren mit Punkten zwischen null und zwei bewertet werden. Erhält ein Bewertungsfaktor null Punkte, ist dies zugleich ein Ausschlusskriterium. Folgende Kriterien sollen betrachtet werden:

- 1) Kontext: Berücksichtigt das Testinstrument die herausgearbeiteten Indikatoren und kann darüber Aufschluss geben?
- 2) Wiederholbar: Für einen vorher-nachher Vergleich ist es wichtig, dass das Instrument in der Lage ist, Daten vor und nach der Intervention zu erfassen. Es sollte die Möglichkeit bieten, Veränderungen über kurze Zeitspanne verfolgen zu können.
- 3) Auswertbarkeit: Das Instrument liefert für die geplante statistische Analyse geeignete Daten in einem Format, welche es ermöglichen, den Effekt der Intervention auszuwerten.
- 4) Normierung: Das Testverfahren verfügt über eine Normierung für Schüler:innen im entsprechenden Altersbereich.
- 5) Sonderschule: Es gibt keine Einschränkungen, welche das Instrument für Sonderschulen nicht tauglich macht.
- 6) Schüler- und Lehrereinschätzlisten: Das Instrument verfügt idealerweise über Einschätzlisten für Lehrpersonen und Schüler:innen.
- 7) Klassenscreening: Klassenerhebungen sind möglich.
- 8) Beschaffung: Das Instrument ist innerhalb weniger Tage/Wochen beschaffbar und kostenverträglich (< Fr. 150.-) für das Setting der Untersuchung.
- 9) Zielpublikum: Der Test ist für die gesuchte Altersstufe angelegt.
- 10) Sprache: Der Test kann in der deutschen Sprache durchgeführt werden können.

Tabelle 3: Evaluation Testinstrumente

	CBCL	Con3	FEES	IDS2	ISK	KANN	KK1	LKS	LSL	SDQ	SEN
1) Kontext	0.5	0.5	1	0.5	1	0.5	0.5	2	2	1	0.5
2) Wiederholbar	0.5	0.5	0	0	0.5	1.5	1.5	2	2	2	0.5
3) Auswertbar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.5	2
4) Normierung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
5) Sonderschule	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6) Einschätzungen	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1
7) Screening	0.5	0.5	2	0.5	0.5	1	2	2	2	2	1
8) Beschaffung	0.5	2	2	0.5	0.5	2	2	2	1	2	2
9) Zielpublikum	1.5	2	2	2	0	2	0	2	2	2	2
10) Sprache	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Total	13	15.5	16	12.5	12.5	16	15	20	19	18.5	13

Der Evaluationsentscheid fällt zugunsten des Leipziger Kompetenzscreening für die Schule (LKS) (Hartmann & Methner, 2022a) aus. Ausschlaggebend für den Zuschlag waren einerseits

die differenziertere Betrachtungsmöglichkeit betreffend dem Untersuchungskontext, sowie die deutlich moderateren Kosten für die Durchführung.

3.4.2 Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule

Hartmann & Methner (2022a) stellen die Frage der Passung ins Zentrum für den Erfolg oder Misserfolg von Schüler:innen im alltäglichen Unterricht.

«Die Frage der Passung ist für den schulischen Kontext entscheidend. Auch der Bereich der Förderung, wenn sie effektiv sein will, muss an der konkreten Ausgangslage des Schülers angepasst werden» (Hartmann & Methner, 2022a, S. 7).

Das Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule (LKS) (Hartmann & Methner, 2022a) fokussiert auf das emotionale und soziale Verhalten sowie auf die Kompetenzen im Bereich Lern- und Arbeitsverhalten. Die beiden Kompetenzbereiche stehen in einem direkten Zusammenhang zueinander, da sozial kompetente Schüler:innen mit Kompetenzen im Lern- und Arbeitsverhalten in der Schule deutlich erfolgreicher sind.

Das Leipziger Kompetenz-Screening stellt eine Lehrversion (Hartmann & Methner, 2022b) als Fremdeinschätzung, wie auch eine Schülerversion (Hartmann & Methner, 2022c) zur Selbsteinschätzung zur Verfügung. Beide Versionen sind praktisch erprobt, wissenschaftlich evaluiert und mit statistischen Verfahren geprüft worden. Sie dienen einerseits der Gewinnung von Informationen zur Passung der Förderung und des Unterrichts. Es lässt sich aber auch im Kontext einer Verlaufsdagnostik zur Erfolgsmessung einsetzen. Da das Kompetenz-Screening normiert ist, kann zudem eine Einschätzung zur Normalverteilung vorgenommen werden. Statt einer Defizitorientierung steht die Kompetenzorientierung im Vordergrund. Das Leipziger Kompetenz-Screening bietet einen umfassenden Überblick über die Kompetenzen der Schüler:innen und ergänzt diese um die Perspektive des Kindes, damit Übereinstimmungen oder Differenzen im Fremd- und Selbsturteil betrachtet werden können.

3.4.2.1 Beschreibung LKS Lehrerversion

Das Leipziger Kompetenz-Screening in der Lehrerversion (LKS-L) (Hartmann & Methner, 2022b) besteht aus 124 Kompetenzen. Diese sind in den Teil "soziales und emotionales Verhalten" sowie in den Teil "Lern- und Arbeitsverhalten" aufgeteilt. Beide Teile können unabhängig voneinander genutzt werden. Es können auch lediglich einzelne Skalen zur Diagnose ausgewählt werden, was die Prozessdiagnostik unterstützt. Lehrpersonen und Erzieher:innen, die ihre Schüler:innen über einen längeren Zeitraum kennen, können das LKS-L verwenden, um die Kompetenzen ihrer Schüler:innen in verschiedenen schulischen Situationen einzuschätzen. Die Bewertung erfolgt auf einer Viererskala von null bis drei, ohne der Möglichkeit eines Mittelwerts, um eine klare Zuordnung zu positiven oder negativen Tendenzen zu ermöglichen. Das LKS-L kann sowohl für einzelne Schüler:innen als auch für ganze Klassen verwendet

werden. Lehrkräfte bewerten das Verhalten ihrer Schüler:innen für die vergangenen vier Wochen, damit es nicht zu einer Verzerrung der Ergebnisse führt. Dies ermöglicht eine ausgewogenere Bewertung und verhindert, dass extreme Verhaltensweisen in die Beurteilung einfließen. Um die Normwerte verwenden zu können, müssen alle Items einer Skala ausgefüllt werden. Eine Übersicht der Skalen befindet sich im Anhang (Anhang A – LKS-L Skalen – sozial-emotionales Verhalten und Anhang B – LKS-L Skalen – Arbeits- und Lernverhalten). Konkrete Fragestellungen können durch gezielte Auswahl einer oder mehrerer Skalen beantwortet werden, so dass nicht der ganze Fragebogen ausgefüllt werden muss. Aufschlussreich kann auch ein vergleichender Ansatz durch verschiedene Personen im Klassenumfeld der Schüler:innen sein (vgl. Hartmann & Methner, 2022a, S. 31ff.).

3.4.2.2 Beschreibung LKS Schülerversion

Gleich wie bei der Lehrerversion enthält auch die Schülerversion des Leipziger Kompetenz-Screenings (LKS-S) (Hartmann & Methner, 2022c) die Bereiche "Soziale und emotionale Kompetenzen" sowie "Kompetenzen im Lern- und Arbeitsverhalten". Die LKS-S Skalen befinden sich ebenfalls im Anhang (Anhang C – LKS-S Skalen). Die Schülerversion wurde im Gegensatz zur Lehrerversion an das Verständnis und das Alter der Schüler:innen angepasst. Zur besseren Veranschaulichung enthält jedes Element eine begleitende Grafik. Die Skalierung erfolgt ebenfalls auf vier Stufen und die Schüler:innen profitieren von visueller Unterstützung durch Ellipsen und Vierecke sowie von der Wiederholung der Skalierung auf jeder Seite. Das LKS-S kann sowohl in Klassen und Gruppen als auch in Einzelsituationen verwendet werden. Um Lehrpersonen in Gruppensituationen den Überblick zu erleichtern und den Fortschritt der Beantwortung unauffällig festzustellen, gibt es ein Piktogramm auf jeder Seite, welches den Fortschritt visualisiert. Im Allgemeinen sollten die Schüler:innen das Screening eigenständig ausfüllen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass die meisten Schüler:innen der dritten Klasse, einschliesslich solcher mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lernen dazu in der Lage sind. Dennoch sollten Lehrkräfte im Vorfeld ihre Unterstützung beim Ausfüllen des Screenings verbal anbieten, da dies nicht in jedem Fall garantiert ist. Im Gegensatz zur Lehrerversion gibt es bei der Schülerversion keinen definierten Betrachtungszeitraum von vier Wochen. Das LKS-S ist normiert für die dritte und vierte Klassenstufe, wurde aber bereits erfolgreich an höheren Klassenstufen eingesetzt und getestet (vgl. Hartmann & Methner, 2022a, S. 38).

3.4.2.3 Operationalisierung

Mit einem Kompetenz-Screening können Kompetenzbereiche messbar und auswertbar gemacht werden. Das LKS untersucht Kompetenzbereiche des sozial-emotionalen wie des Lern- und Arbeitsverhaltens. Eine Auflistung und Beschreibung der Kompetenzbereiche befinden sich im Anhang (Anhang A – LKS-L Skalen – sozial-emotionales Verhalten, Anhang B – LKS-L Skalen – Arbeits- und Lernverhalten Anhang C – LKS-S Skalen).

Aufgrund der definierten Indikatoren (siehe Kapitel 3.3) zur Evaluation des Förderprogramms zeigt die folgende Tabelle, wie die zu messenden Indikatoren mit den entsprechenden Kompetenzbereichen des LKS verbunden werden.

Tabelle 4: Indikatoren und LKS Kompetenzbereiche

Kompetenzbereich	LKS-L Bereiche	LKS-S Bereiche
Kommunikation	Kommunikation mit anderen	
Konfliktfähigkeit / Beziehungen	Umgang mit Konflikten Freunde Solidarität Soziabilität	Umgang mit Mitschülern
Motivationale Überzeugung	Zuverlässiges Arbeiten Aufmerksamkeit Selbstkontrolle Frustrationstoleranz	
Kooperative Zusammenarbeit	Kooperation Mitarbeit	Zusammenarbeit

Da die Schüเลอร์erhebung des LKS weit weniger klar abtrennbare Kompetenzbereiche auflistet, wurden lediglich die beiden treffendsten Aussagen den Indikatoren zugewiesen.

3.4.3 Lektionsverlaufsdokumentation

Im Sinne einer Lektionsverlaufsdokumentation soll eine Beobachtung in schriftlicher Form während oder unmittelbar nach der Unterrichtssituation vollzogen werden. Es handelt sich dabei um ein nicht-reaktives Verfahren der Beobachtung, welches das Verhalten der Teilnehmenden nicht durch eine Kamera beeinflusst. In der Rolle als vollständig teilnehmender Beobachter ist eine Interaktion im Feld Bestandteil der Untersuchung, wobei sie sich bei Kerntätigkeiten entsprechend zurücknimmt. Es können dabei nicht alle Aspekte einer Unterrichtssequenz erfasst werden. Ein Leitfaden erleichtert es dabei, den Fokus halten zu können, damit nicht zu viel Datenmaterial untergeht. Zentral bei der Dokumentation ist in jedem Falle die Unterscheidung von Beobachtung und Bewertung bzw. Interpretation (vgl. Koch, 2015, S. 311–317).

Die geplanten Lektionsverlaufsdokumentationen dienen lediglich als ein sekundäres Evaluationsinstrument in dieser Arbeit. Es geht einerseits darum, wertvolle Beobachtungen in der

Erprobungsphase des Förderprogramms festzuhalten, um diese allenfalls bei der Auswertung beiziehen zu können. Andererseits dienen sie der fortlaufenden Bewertung der Aufgabenbewältigung der Schüler:innen, um unmittelbar Massnahmen zur Korrektur kommender Unterrichtssequenzen einfließen lassen zu können.

Als Dokumentationsleitfaden wurde ein einfaches Schema von Green & Green (2023, S. 111) gewählt, welches sich im Wesentlichen auf die Dokumentation der Erfolge und Probleme konzentriert und kritische wie spannende Vorkommnisse festzuhalten erlaubt.

3.5 Methodenkritik

Das vorliegende Forschungsdesign hat aufgrund der Rahmenbedingungen der Erprobungsklasse eine Reihe von möglichen Methodenkritikpunkten. Die im folgenden erwähnten Kritikpunkte können für das vorliegende Design nicht entschärft oder abgefedert werden und sind als Rahmenbedingungen in der Auswertung zu berücksichtigen.

Fehlende Vergleichsgruppe: In einem vorher-nachher Forschungsdesign ohne Kontrollgruppe fehlt eine Gruppe, die nicht der Intervention ausgesetzt ist und als Vergleich dient. Dies bedeutet, dass es schwierig sein kann, sicherzustellen, dass Veränderungen in den gemessenen Variablen tatsächlich auf die Intervention und nicht auf andere Faktoren zurückzuführen sind. Eine fehlende Vergleichsgruppe macht es schwierig, die Kausalität zu beurteilen (Koch, 2015, S. 62).

Kleine Stichprobengrösse: Im vorliegenden Design gibt es zwei Gruppen zu je fünf bis sechs Personen, was insgesamt eine sehr kleine Stichprobengrösse darstellt. Kleine Stichprobengrößen können die statistische Power der Studie reduzieren und die Möglichkeit von zufälligen Ergebnissen erhöhen (Hauser & Humpert, 2009, S. 105ff.; Koch, 2015, S. 163).

Mangelnde Randomisierung: Die Zuweisung zu den beiden Gruppen erfolgt nicht zufällig und ist abhängig von der Klasseneinteilung aufgrund des Alters. Eine fehlende Randomisierung kann zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen (Koch, 2015, S. 63).

Geringe externe Validität: Da nur eine einzige Person die Erhebung durchführt, könnte die externe Validität eingeschränkt sein. Wenn die standardisierte Einschätzung von einer einzelnen Person durchgeführt wird, besteht die Gefahr von Verzerrungen aufgrund von Vorurteilen oder subjektiven Einschätzungen (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 153).

Fehlende Langzeitauswirkungen: Ein vorher-nachher Forschungsdesign ermöglicht es normalerweise nur, kurzfristige Veränderungen zu erfassen. Langfristige Auswirkungen der Intervention können so nicht aufgezeigt werden (Koch, 2015, S. 63).

Unterrichtsbeobachtungen ohne Videoaufnahmen und als Akteur in einer Selbst teilnehmenden Beobachtungssituation sind mit Einschränkungen verbunden. Wenn der Forscher zu stark

in die untersuchte Situation eingebunden ist, kann dies zu einer Verzerrung seiner Wahrnehmung und Analyse führen. Die selbst teilnehmende Beobachtung kann die Objektivität beeinträchtigen, da der Forscher oft persönlich mit den Personen oder Gruppen in Kontakt tritt, die er studiert. Im Weiteren kann die Anwesenheit des Forschers in der untersuchten Situation das Verhalten der Teilnehmer beeinflussen. Dies wird als Reaktivität bezeichnet und kann dazu führen, dass die beobachteten Verhaltensweisen nicht repräsentativ für das normale Verhalten der Teilnehmer sind (Bundschuh & Winkler, 2019, S. 152–160; Fromm & Waxmann Verlag, 2018, S. 68–71).

4 Entwicklung der Unterrichtseinheit

In der theoretischen Aufarbeitung (siehe Kapitel 2) konnten bereits einige wichtige lern- und verhaltenstheoretische Aspekte kooperativen Lernens aufgearbeitet werden.

Sklad et al. (2012) haben festgestellt, dass obwohl universelle schulbasierte Förderprogramme auf einer Vielzahl von theoretischen Ansätzen beruhen, die meisten von ihnen die Theorie des sozialen Lernens (Bandura, 1976) sowie kognitiv-behaviorale Ansätze als Grundlage verfolgen. Aus einer lernpsychologischen Perspektive kann jedes Verhalten erlernt und somit auch wieder verlernt werden. Die Anpassung von situativen Rahmenbedingungen kann das Verhalten gezielt hervorrufen und in seiner Verhaltenswahrscheinlichkeit vermehrt oder reduziert werden (Hartke, Blumenthal, Carnein & Vrban, 2018, S. 28; Müller, 2021, S. 63ff.).

«Gelingt es der Lehrkraft, die emotional-sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern und zudem eine positive und sichere Lernumgebung zu etablieren, so schlägt sich das positiv im Lernerfolg und Verhalten nieder» (Blumenthal et al., 2018, S. 44).

Dieses Kapitel thematisiert einige ergänzend ausgewählte wichtige pädagogische Aspekte mit dem Ziel, ein gelingendes Förderprogramm zu entwickeln. Eine umfassende Aufarbeitung guten Unterrichts für Schüler:innen mit sozial-emotionalen Verhaltensschwierigkeiten kann im Umfang dieser Arbeit nicht geleistet werden. Im Sinne der Beantwortung der Forschungsfrage liegt der Fokus auf dem sozialen Lernen in der Klasse.

Blumenthal et al. (2018, S. 53) und Hövel, Hennemann & Rietz (2019) weisen darauf hin, dass die Effektivität von Förderprogrammen, welche die SAFE-Kriterien (Struktur, Aktivität, Fokussierte Fähigkeit, Explizite Ziele) befolgen, deutlich höher ist. Um die Qualität und Effektivität einer Verhaltensfördermassnahme zu bewerten, sollten somit die folgenden Fragen berücksichtigt werden:

- Sind die Lernschritte in einer geordneten und systematischen Reihenfolge angeordnet?
- Nutzt die Intervention interaktive, praxisnahe Lernmethoden und Übungen, die das beabsichtigte Verhalten praktisch trainieren?
- Beinhaltet die Massnahme zumindest eine Komponente, die speziell darauf abzielt, soziale Kompetenzen zu entwickeln?
- Sind die Ziele der Massnahme klar definiert und deutlich dargestellt?

Das zu entwickelnde Förderprogramm soll sich entlang der SAFE-Kriterien in Form der hier aufgelisteten Fragestellungen orientieren und diese bei der Umsetzung konsequent berücksichtigen.

4.1 Lehrerhandeln

Traub (2021a, S. 49) hält fest, dass kooperatives Lernen dann erfolgreich ist, wenn der Unterricht gut strukturiert, organisiert und durchgeführt wird.

Borsch, Traub und Green & Green (2023, S. 39–52; 2023, S. 97–105; 2021a, S. 55–58) zeigen worauf es ankommt. Im Folgenden sollen die zentralen Bereiche genauer betrachtet werden.

Die Rolle der Lehrperson: Lehrer Interventionen während der Gruppenarbeit hemmen mehr, als dass sie fördern. So soll den Gruppen bewusst sein, dass sie während der Gruppenarbeit auf die Hilfe der Lehrperson verzichten sollen. Dies wiederum bedarf klarer und sachgerechter Aufgabenstellungen seitens der Lehrperson, welche eine dem Unterricht vorausgehende gute Vorbereitung bedingt. Somit wird die Lehrperson vom Akteur zum im Hintergrund tätigen Helfer und Berater. Beim wechselseitigen Lehren und Lernen (siehe Kapitel 4.2.2) ist dies sehr bedeutsam, denn die Abläufe des Lernprozesses müssen gründlich durchdacht und geplant werden.

Kognitive Aktivierung: Die Lehrperson ist dafür verantwortlich, dass die Lernenden zum Denken angeregt werden und sich aktiv mit dem Lernstoff auseinandersetzen, damit Lernen auch nachhaltig wirkt. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Schüler:innen weder überfordert noch unterfordert sind. Es bedarf einer guten Kenntnis der Lernenden in Bezug auf ihre Vorkenntnisse, Grundfertigkeiten, Interessen, etc. damit anspruchsvolle Aufgabenstellungen geplant werden können. Diese sind notwendig, um die Wirkung kooperativen Lernens zu entfalten.

Konstruktive Unterstützung: Wertschätzung, Empathie und Anerkennung sind die Grundvoraussetzungen, welche das kooperative Lernen erleichtern. Wichtig sind dafür genügend Zeit und Raum für die Umsetzung der Aufgabenstellungen, da zeitliche Stressfaktoren dem entgegenwirken. Von zentraler Bedeutung sind Unterstützungsleistungen in Form von Rückmeldungen. Diese sollten sich immer auf den Lernprozess und die Erreichung der Lernziele beziehen, demnach auf der Sachebene bleiben. Ziel sollte sein, eine fehlerfreundliche Lernkultur zu schaffen, was bedeutet, dass Fehler als natürliche Bestandteile von Lernprozessen zu betrachten sind.

Klassenführung: Um Unterrichtsstörungen zu vermeiden und Nachfragen zu verringern, muss kooperatives Lernen gut organisiert werden. Übergangsphasen sollen reibungslos und störungsfrei gestaltet sein. Dazu gehören klare Aufgabenformulierungen mit Zeitangaben, Informationen zur Reihenfolge, Qualität, Quantität, zur Verfügung stehenden Hilfsmittel, usw., damit die Lernenden genau wissen, was sie zu tun haben. Die Gruppeneinteilung ist nicht selten von zentraler Bedeutung. Einerseits muss die Heterogenität berücksichtigt werden, andererseits lassen sich kritische Gruppenkonstellationen im Vorfeld vermeiden. Regeln, Verfahrensweisen, Unterstützungsstrategien, usw. sind ebenfalls von zentraler Bedeutung.

Sozialkompetenz beinhaltet viele Fertigkeiten, welche vermittelt und mit den Schüler:innen erarbeitet und geübt werden müssen.

Belohnungen: Slavin (1995) wie Johnson et al. (2000) kommen zum Schluss, dass Gruppenbelohnungen, welche auf individuellen Verantwortlichkeiten aufbauen, die wichtigsten und unverzichtbaren Voraussetzungen für die Wirksamkeit kooperativen Lernens darstellen. Sie argumentieren dabei aus motivationstheoretischen Überlegungen. Traub (2021a, S. 110) ergänzt, dass positive Interdependenz sowie individuelle Verantwortlichkeit durch ein Belohnungssystem ohne weitere Aufgabenspezialisierungen gegeben sind. Die ganze Gruppe kann nur gewinnen, wenn alle sich verbessern und dazulernen. Borsch (2023, S. 121) ergänzt, dass besagte Studien in Folge von Gruppenbelohnungen, welche auf individuellen Lernleistungen beruhen, zu besonders guten Lernergebnissen führen. Diese Studienergebnisse stammen jedoch weitgehend aus dem US-amerikanischen Raum. In unserem Sprachraum fehlen dazu eindeutige Forschungsergebnisse.

4.2 Kooperative Lernformen

Im folgenden Kapitel wird die Umsetzung kooperativer Lernformen thematisiert. Eine Beschreibung der Lernarrangements befindet sich im Anhang, wobei weitergehend vertiefere Informationen den dazu referenzierten Literaturwerken zu entnehmen sind.

Es gibt eine Vielzahl von kooperativen Lernarrangements. Die hier vorliegende Auswahl der eingesetzten Lernformen bezieht sich einerseits auf die Umsetzbarkeit im Bereich des Unterrichts Programmieren. Andererseits wurden die Methoden entsprechend geprüft, ob sie im Unterricht mit Schüler:innen mit einer eingeschränkten bis fehlenden Lesekompetenz eingesetzt werden können. Während die vorbereitenden Übungen, sowie die einfachen kooperativen Lernformen, den Einstieg ins kooperative Lernen bilden, liegt der Hauptfokus auf dem Einsatz der kooperativen Partner- und Gruppenlernformen, welche wissenschaftlich evaluiert sind.

4.2.1 Vorbereitende und einfache Übungen zu kooperativen Lernformen

Kooperatives Lernen erfordert grundlegende interaktive, kommunikative sowie soziale Fähigkeiten. In einem ersten Schritt soll eine sukzessiver Einstieg mit verschiedenen Übungsformen gewährleisten, dass sich die Schüler:innen auf das kooperative Lernen einstellen können. Der Fokus liegt hierbei in erster Linie beim Üben von Kommunikations- und Interaktionsfähigkeiten. Dazu sind Gesprächsregeln von zentraler Bedeutung. Dem ist entsprechend Rechnung zu tragen.

“Denken-Austauschen-Vorstellen“ (DAV) wird oft als Einstieg ins kooperative Lernen genannt, weil die oben geforderten Fähigkeiten von Interaktion, Kommunikation und sozialem Miteinander geübt werden können. Die DAV-Struktur sieht wie folgt aus:

1. Denken (jeder alleine für sich)
2. Austauschen (mit dem Partner oder in der Gruppe)
3. Vorstellen (in Kleingruppen oder im Plenum)

Diese Struktur kann im Unterricht relativ einfach eingebaut und auch bei höherer Komplexität in unterschiedlich methodischen Formen angewandt und eingebaut werden (Becker & Ewering, 2021, S. 22ff.).

Die im Förderprogramm zur Vorbereitung des kooperativen Lernen zum Einsatz kommenden Übungsformen befinden sich im Anhang G – Vorbereitende und einfache Übungen, wo sie als Nachschlagewerk für die Umsetzung des Förderprogramms zur Verfügung stehen.

4.2.2 Wechselseitiges Lehren und Lernen

Wechselseitiges Lehren und Lernen (WELL) wurde in den 90er Jahren durch Johnson & Johnson geprägt und von Kagan, Sharan & Slavin weiterentwickelt. Zu Grunde liegt dabei das Experten-Novizen-Paradigma. Während die einen Schüler:innen bereits den Sachverhalt kennen und somit als Experten auftreten, sind die anderen noch in der Novizenrolle und sollen durch die Experten zu Experten werden. Dabei steht die Kooperation im Vordergrund des Lerngeschehens (Traub, 2021b, S. 51).

Gemäss Traub (2021b, S. 51f.) besteht WELL grundlegend aus drei Lernphasen:

1. In der Aneignungsphase eignen sich alle Lernenden einen Teil der Inhalte an. Es gibt so viele Expert:innen wie es Lernende gibt.
2. In der Vermittlungsphase werden die Inhalte gegenseitig vermittelt, was einem stetigen Rollenwechsel von Novize und Experte gleichkommt.
3. Die Verarbeitungsphase bildet eine subjektive Auseinandersetzung mit den vermittelten Inhalten.

Klippert (2019, S. 26) weist darauf hin, dass alle Schüler:innen von wechselseitigem Lehren und Lernen profitieren. Die Leistungsträger sind keinesfalls Opfer dieser Form von Kooperation. Im Gegenteil, sie sind oftmals die eigentlichen Nutzniesser, da sie ihr Fachwissen konsolidieren und dadurch fachlich souveräner werden. Darüber hinaus gewinnen sie an Selbstvertrauen, Empathie, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist, Problemlösekompetenz, Kooperationsvermögen und vielem mehr. Slavin (1995) konnte zeigen, dass 78% der Experimentalgruppen bessere Lernfortschritte bei der Anwendung von WELL zeigen gegenüber entsprechenden Kontrollgruppen. Besonders bedeutsam ist in diesem Kontext die

Unterstützung durch Lernstrategien (Wahl, 2013, S. 178f.). Borsch (2023, S. 82ff.) konnte durch seine Untersuchungen zeigen, dass vor allem die Kinder in ihrem Expertenbereich am meisten gelernt haben. In den anderen Bereichen haben sie mindestens so viel gelernt, wie im herkömmlichen Unterricht. Bereits Drittklässler waren in der Lage kooperativ zu arbeiten. Die Erarbeitung neuen Wissens funktionierte gut, während das wechselseitige Erklären jedoch nicht immer gelang. Borsch und Wahl sind sich dabei einig, dass Grundschul Kinder mehr Hilfe benötigen und dass es sich lohnt in entsprechende Massnahmen zu investieren.

Die im Förderprogramm auf Basis wechselseitigen Lehrens und Lernens verwendeten Übungsformen sind im Anhang H – Kooperative Partner- und Gruppenlernformen dokumentiert und können dort im Sinne eines Nachschlagewerks während der Umsetzung des Förderprogramms beigezogen werden. Sämtliche dieser Methoden sind wissenschaftlich fundiert und ihre Wirksamkeit ist in empirischen Studien nachgewiesen. Sie bauen einerseits auf positiver Interdependenz auf und verfügen andererseits über individuelle Verantwortlichkeiten (siehe auch Kapitel 2.1.2). Die Methodenauswahl beschränkt sich auf ein leichtes bis mittleres Anforderungsniveau.

4.3 Programmieren – Lehrmittelauswahl für die informatische Bildung

Das Angebot an Lehrmitteln und Lernumgebungen ist äusserst umfangreich und vielfältig. Im Internet gibt es eine unüberschaubare Menge an ausgeklügelten Lernarrangements im Bereich des Programmieren Lernens, so dass für die vorliegende Arbeit eine erste Vorauswahl getroffen werden musste. Da sich der Unterricht an der Regelschule wie auch an der Sonderschule im Kanton Solothurn am Lehrplan 21 (2016) orientiert, wurde als Einschlusskriterium definiert, dass nur Lehrmittel zum Einsatz kommen können, welche einen direkten Bezug zum Lehrplan 21 aufweisen. Andere potenzielle Lernumgebungen auf die Lehrplan 21 Tauglichkeit in Bezug auf Inhalte und Ziele zu überprüfen, musste auf Grund des immensen Angebots und des daraus resultierenden Zeitaufwands ausgeschlossen werden.

Eine umfassende Lehrmittel Recherche, welche sich am Lehrplan 21 orientiert, hat die in der folgenden Tabelle dargestellten Ergebnisse gebracht.

Tabelle 5: Übersicht Lehrmittel der informatischen Bildung mit Lehrplan 21 Bezug

Name	Bände	Klassen / Zyklus	Lehrmittelverlag	Fokus
Ulla die Eule	Ulla aus dem Eulenzwald	Zyklus 1	Lehrmittelverlag Zürich	Medien
MIA	Mia im Kindergarten Mia in der 1./2. Klasse	Zyklus 1	hep Verlag	Medien
inform@21	inform@21 Kiga bis 4. Klasse -Set 1 inform@21 Kiga bis 4. Klasse -Set 2 inform@21 Kiga bis 4. Klasse -Set 3 inform@21 Kiga bis 4. Klasse -Set 4 inform@21 5./6. Klasse	Zyklus 1 Zyklus 2	Lehrmittelverlag St. Gallen	Medien Informatik
connected	connected 1 – 5. Klasse connected 2 – 6. Klasse connected 3 – 7. Klasse connected 4 – 8./9. Klasse	5./6. Klasse Zyklus 3	Lehrmittelverlag Zürich	Medien Informatik
Einfach Informatik	Einfach Informatik Zyklus 1 Einfach Informatik 3/4 Einfach Informatik 5/6 Einfach Informatik 7 Einfach Informatik 8 Einfach Informatik 9 Grundlagen der Informatik für Schweizer Maturitätsschulen	Zyklus 1 Zyklus 2 Zyklus 3 Sek II	Klett und Balmer	Informatik

Aufgrund der überschaubaren Liste an zur Verfügung stehenden Lehrmitteln wurde auf eine Evaluationsübersicht mit Punkteverteilung gemäss einer Kriterienliste verzichtet. Das Förderprogramm ist auf den Zyklus 2 (3.-6. Klasse) ausgelegt. Somit kommen lediglich die beiden Lehrmittel „inform@21“ und „Einfach Informatik“, welche den Zyklus 2 als Ganzes abdecken, in Frage. Nach eingehender Betrachtung der beiden Lehrmittel fiel die Wahl auf das Lehrmittel „Einfach Informatik“ vom Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der Eidgenössisch Technischen Hochschule Zürich (ABZ).

Hauptauschlaggebend waren zwei Merkmale des Lehrmittels, welche für das Förderprogramm wichtig sind. Ein zentrales Merkmal von „Einfach Informatik“ ist, dass das gesamte

Lehrmittel auf einem Spiralcurriculum basiert (siehe Anhang E – Darstellung Themen Spiralcurriculum Zyklus 2 „Einfach Informatik), welches das Lernthema vom Kindergarten bis zur Gymnasialstufe abdeckt. Dies unterstützt die Unterrichtsvorbereitung in Bezug auf das „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“ in altersdurchmischten Klassen (vgl. Achermann & Gehrig, 2021) und stellt die Kontinuität des Lerngegenstandes sicher. Ein weiteres wichtiges Kriterium war, dass sich dieses Lehrmittel ausschliesslich einem durchgängigen Informatikunterricht widmet und nicht den Medienunterricht als weiteren Teil der informatischen Bildung mitintegriert. Dies führt zu einem nachhaltigen und verständlichen Informatikunterricht (Barnett et al., 2020, S. 5).

Für die Entwicklung des Förderprogramms wurden folgende Lehrmittel beschafft und eingesetzt:

- Einfach Informatik Zyklus 1 – Spielerisch programmieren mit Robotern – Handbuch (Barnett et al., 2020)
- Einfach Informatik 3/4 - Programmieren und Rätsel lösen - Arbeitsheft (Hofer, Hromkovic, Lacher, Lütscher & Wildeisen, 2021b)
- Einfach Informatik 3/4 – Programmieren und Rätsel lösen - Handbuch (Hofer et al., 2021a)
- Einfach Informatik 5/6 - Programmieren (Hromkovic, 2018)
- Einfach Informatik 5/6 - Programmieren - Begleitband (Hromkovic, 2019)

4.4 Struktur der Unterrichtsequenz

Gut strukturierter Unterricht ist generell ratsam für soziale Kompetenztrainings und kooperatives Lernen. Der Unterricht sollte von einfachen zu komplexeren Zielen hin entwickelt werden und sich somit an einer Lernhierarchie orientieren. Dieses Vorgehen erleichtert die Generalisierung des Gelernten und fördert die Motivation. Gerade bei Schüler:innen mit Verhaltensschwierigkeiten ist die Vorhersehbarkeit ein wichtiges Motivationsmerkmal. Deshalb soll der Sequenzaufbau einer Unterrichtslektion stark ritualisiert sein, um Routinen im Trainingsablauf zu schaffen (Borsch, 2023, S. 29; Klippert, 2019; Petermann & Petermann, 2023, S. 28).

Eine diesbezüglich geeignete Struktur einer Unterrichtssequenz bildet das „Sandwich-Prinzip“. Die von Wahl (2013, S. 97ff.) entwickelte und vorgestellte Lernumgebung basiert auf einem systematischen Wechsel von Vermittlungs- und Transferphasen, was einer pragmatischen Form von Unterricht entspricht, wie sie von Mandl (vgl. Reinmann & Mandl, 2006) gefordert wird.

«Das Sandwich-Prinzip ist ein planvoll hergestelltes Arrangement, in dem den Lernenden einerseits eine aktive Auseinandersetzung mit den vermittelten Inhalten ermöglicht wird, in dem ihnen jedoch andererseits thematische und lernstrategische Orientierung angeboten wird.» (Wahl, 2013, S. 110)

Das konkretisierte Lehr-Lern Konzept basiert auf verschiedenen Phasen und Gelenkstellen, welche zwischen Orientierung gebenden Phasen und einer selbsttätigen Auseinandersetzung mit Inhalten wechseln. Die Gelenkstellen dienen dazu, nahtlose Übergänge von einer Phase zur nächsten zu ermöglichen. Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht, welche anschließend im Detail beschrieben wird.

Das Sandwich-Prinzip

Abbildung 1: Das Sandwich-Prinzip (vgl. Wahl, 2013, S. 111)

Gelenkstelle A markiert den Anfang eines Abschnitts und bildet den ersten Teil des Einstiegs. Hier erfolgt die Begrüßung der Lernenden und es wird ihnen erläutert, welche Lerninhalte in dieser Sequenz thematisiert werden. Dies fördert die Transparenz, integriert die Lernenden in den Lehrprozess, erleichtert die Kommunikation und ermöglicht das Überwinden von Kommunikationshürden. In der *kollektiven Lernphase* erfolgt eine einheitliche Behandlung aller Lernenden in Bezug auf die Form und den zeitlichen Ablauf. Die vortragende Person legt ein gleichmässiges Lerntempo für alle fest. Da die Schüler:innen in der Regel nur kurzzeitig

diesem Tempo folgen können, ist es von Bedeutung, den Lehrstoff während dieser Zeit prägnant zu präsentieren. Wenn die Aufmerksamkeit der Lernenden nachlässt (normalerweise nach etwa zehn bis fünfzehn Minuten), wird eine subjektive Arbeitsphase eingeleitet. Die *Gelenkstelle B* stellt die Überleitung dar, in der es darum geht, präzise und verständlich festzulegen, in welcher Form nun weitergearbeitet werden soll. In der *subjektiven Phase* arbeiten die Teilnehmenden entweder in ihrem eigenen Lerntempo (bei Einzelarbeit) oder in der Nähe ihres eigenen Lerntempos (bei Partner- oder Kleingruppenarbeit) und haben die Möglichkeit, in den kleinen Sozialformen Einfluss auf das Lerntempo zu nehmen. Sie denken, analysieren und bewerten gemäss ihrer individuellen Denkstruktur und müssen nicht einer fremden kognitiven Struktur folgen. Diese Faktoren begünstigen den Problemlösungsprozess und tragen dazu bei, dass die Teilnehmenden die Phasen der persönlichen Aneignung im Sandwich-Prinzip als positiv empfinden. In *Gelenkstelle C* ist es erforderlich, die Lernenden erneut gemeinsam im Plenum zu versammeln. Dies kann herausfordernd sein, da sie individuell mit den vermittelten Informationen interagiert und sich in unterschiedlichem Masse damit auseinandergesetzt haben. Jeder Lernende hat seinen eigenen Lernweg eingeschlagen, daher wäre es unangemessen, sie nun auf das gleiche Niveau zurückzuführen. Darüber hinaus sollte die Phase der individuellen Auseinandersetzung nahtlos in die folgende Arbeitsphase übergehen. Eine kollektive Zusammenfassung bietet sich in diesem Kontext nicht an, da die Teilnehmenden bereits in ihrem eigenen Tempo mit den vorher vermittelten Inhalten gearbeitet und diese auf individuelle Weise miteinander verknüpft haben. In *Gelenkstelle C* werden Themen diskutiert, die für alle von Interesse sein könnten. Das Sandwich-Prinzip sieht stets einen abschliessenden Ausstieg vor, der mit *Gelenkstelle C* verbunden ist. Dieser Abschluss markiert das Ende des Lernprozesses. Hier haben die Lernenden die Möglichkeit, auf das Gelernte zurückzublicken, zu reflektieren und die emotionalen Aspekte dessen zu verarbeiten, was besprochen wurde (Traub, 2021b, S. 47–49; Wahl, 2013, S. 110–126).

Im Sandwich-Prinzip übernimmt die Lehrperson sowohl die Rolle des pädagogischen Leiters als auch die des Beraters. Sie trägt die Gesamtverantwortung für die Struktur und deren Umsetzung. Ihre Aufgabe besteht darin, eine positive Lernumgebung zu schaffen, die die Motivation der Lernenden fördert. Die Lehrperson koordiniert die Übergangspunkte und die beiden Hauptphasen des Unterrichts. In der kollektiven Lernphase vermittelt sie Wissen, erläutert Konzepte und macht gegebenenfalls von geeigneten Lehrmitteln Gebrauch. Dabei behält sie stets das Leistungsniveau der Lernenden und deren Aufmerksamkeitsfähigkeit im Auge. In der Phase der individuellen Verarbeitung plant sie zunächst den Ablauf und wählt geeignete Methoden aus, um sicherzustellen, dass die Lernenden effektiv arbeiten können. In der kollektiven Lernphase der Wissensvermittlung versuchen die Lernenden zunächst, dem Unterricht zu folgen und das vermittelte Wissen aufzunehmen. Sie geben Rückmeldungen, wenn sie Schwierigkeiten haben oder Fragen auftauchen. Ihr Feedback betrifft die Art und Weise,

wie der Stoff präsentiert wird. In der individuellen Verarbeitungsphase setzen sich die Lernenden intensiver mit dem Wissen auseinander. Sie verknüpfen es mit ihrem Vorwissen, vertiefen ihr Verständnis und können es gegebenenfalls auch mit anderen diskutieren, um es weiter zu festigen (Traub, 2021b, S. 49).

Das Sandwich-Prinzip ist in vielen Studien erforscht und evaluiert worden und verfügt über eine Reihe positiver Auswirkungen, wie eine grössere Aufmerksamkeitsspanne, nachhaltiger Lernerfolg, verbessertes Lernklima, grössere Freude am Unterricht bei den Lehrpersonen und ein verändertes kompetenteres Handeln der Schüler:innen (Wahl, 2013, S. 128–129).

4.5 Dauer und Intensität

Hövel et al. (2019) konnten in ihrer Meta-Analyse zur Untersuchung der Wirksamkeit programmatisch-präventiver Förderung für die deutschsprachige Primarstufe zeigen, dass die Anzahl Einheiten eines Förderprogramms einen hohen Wirkungseffekt haben ($d=0.33$ bei Einheiten ≥ 26). Die zwölf untersuchten Förder- und Präventionsprogramme weisen den Einheiten jeweils keine genaue Zeitdauer zu. Während das „Verhaltenstraining für die Grundschule“ (Petermann, Koglin, Natzke & Marées, 2019) 26 Einheiten von 45-90 Minuten einmal wöchentlich vorsieht, hat das „Verhaltenstraining für Schulanfänger“ (Petermann, Natzke, Gerken & Walter, 2016) ebenfalls bis zu 26 Einheiten, jedoch lediglich zu 45 Minuten pro Einheit dafür zwei- bis dreimal pro Woche. Wilson & Lipsey (2007) unterstützen diese Form der hohen Intensität, indem sie zeigen, dass die „frequency of sessions per week“ einen hohen Einfluss auf die Effektivität aufweist. Sklad et al. (2012) haben in ihrer Metastudie zeigen können, dass die durchschnittliche Dauer von Interventionsprogrammen 18 Einheiten umfassen.

Für das zu entwickelnde Förderprogramm wurde auf Basis der oben erwähnten Erkenntnisse entschieden, für die Dauer von vier Wochen 12 – 14 Einheiten à je 90 Minuten zu entwickeln. Dies stellt ein Kompromiss dar im Vergleich zu anderen Förderprogrammen. Da es sich aber beim vorliegenden Förderprogramm um eine integrative Form der Förderung von sozio-emotionalen Kompetenzen (siehe Kapitel 1.2) innerhalb eines Schulfachs handelt, ist eine Dauer von mehreren Monaten wenig sinnvoll. Bei der Durchführung des Leipziger Kompetenzscreenings ist der Betrachter jeweils angewiesen, seine Einschätzungen über die vorangegangenen vier Wochen vorzunehmen (siehe Kapitel 3.4.2.1). Somit entspricht der Betrachtungszeitraum exakt der Durchführungsdauer des Förderprogramms. Petermann et al. (2019, S. 53) empfehlen im Weiteren, die Trainingseinheiten auf die ersten Schulstunden des Tages zu legen, da die Kinder noch aufmerksam und konzentriert arbeiten können, während diese Fähigkeiten oft im Verlaufe des Tages abnehmen. Ebenfalls zu berücksichtigen sei, dass Unterrichtseinheiten immer wieder neue Aspekte beinhalten. Eine eintägige Pause zwischen den

Unterrichtseinheiten trägt dazu bei, dass die Unterrichtsinhalte sich besser festigen und erlernte Strategien besser angewendet werden können.

4.6 Erweiterte Rahmenbedingungen

Um in Bezug auf die Evaluation der Intervention keine Verzerrungen in Kauf nehmen zu müssen, soll während der Durchführung des Förderprogramms im regulären Unterricht auf kooperative Lernformen und Gruppenarbeiten verzichtet werden. Dies soll sicherstellen, dass der Fokus in Bezug auf das kooperative Zusammenarbeiten ausschliesslich auf den im Rahmen des Förderprogramms definierten Unterrichtssequenzen gelegt wird.

4.7 Planung der Durchführung

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick, welche Aktivitäten im Rahmen der Umsetzung zu welchem Zeitpunkt mit welchen involvierten Personen durchgeführt werden.

Tabelle 6: Durchführungsplan der Unterrichtseinheit

Woche	Tag	Aktivitäten	Beteiligte
0	Montag bis Donnerstag	Erfassen LKS-L	Lehrperson Sozialpädagogin
0	Freitag	Erfassen LKS-S	Schüler:innen
1, 2, 3, 4	Montag	Unterrichtssequenz 1, 4, 7, 10	Klasse 3/4
1, 2, 3, 4	Montag	Unterrichtssequenz 1, 4, 7, 10	Klasse 5/6
1, 2, 3, 4	Mittwoch	Unterrichtssequenz 2, 5, 8, 11	Klasse 3/4
1, 2, 3, 4	Donnerstag	Unterrichtssequenz 2, 5, 8, 11	Klasse 5/6
1, 2, 3, 4	Freitag	Unterrichtssequenz 3, 6, 7, 12	Klasse 3/4
1, 2, 3, 4	Freitag	Unterrichtssequenz 3, 6, 7, 12	Klasse 5/6
5	Montag	Erfassen LKS-S	Schüler:innen
5	Dienstag-Freitag	Erfassen LKS-L	Lehrperson Sozialpädagogin

5 Dokumentation der Durchführung

Für die Evaluation des Förderprogramms wurde die Lehrperson, welche das Förderprogramm durchgeführt hat, gebeten, für jede Schüler:in der beiden teilnehmenden Klassen die Verhaltenseinschätzung mit dem Leipziger Kompetenz-Screening (LKS) vorzunehmen. Dazu wurden zwei Erhebungszeitpunkte definiert (Messzeitpunkt 1 – t1 – unmittelbar vor der Durchführung / Messzeitpunkt 2 – t2 – unmittelbar nach der Durchführung), um einen vorher-nachher Vergleich herstellen zu können.

Nebst der Lehrpersoneneinschätzung sollen auch die Schüler:innen zu beiden Messzeitpunkten ihre Verhaltenseinschätzung mittels dem Schülerfragebogen des LKS dokumentieren.

Das vorliegende Forschungsdesign verfügt weder über eine zusätzliche Einschätzung einer zweiten Lehrperson, welche ebenfalls Teil der Intervention gewesen ist, noch über eine entsprechende Kontrollgruppe (siehe auch Kapitel 3.5). Im Sinne einer erweiterten Perspektive hat sich die an der Schule arbeitende Sozialpädagogin angeboten, zu den beiden erwähnten Zeitpunkten ebenfalls eine Einschätzung für alle Schüler:innen vorzunehmen. Als Sozialpädagogin begleitet sie die Kinder ausserhalb der Klassenzimmers am Mittagstisch und an einem sozialpädagogischen Nachmittag pro Klasse pro Woche, welche ebenfalls in einem ausser-schulischen Rahmen stattfindet. Die so erhaltene Perspektive zeigt, ob Verhaltensveränderungen ausserhalb des Klassenzimmers sichtbar werden.

5.1 Das Förderprogramm

Das Förderprogramm wurde in grossen Teilen vor der Umsetzung entwickelt und im Verlauf der Durchführung im Sinne eines adaptiven Unterrichts den situativen Gegebenheiten angepasst. Aufgrund der Grösse des Förderprogramms wurde dieses als separates Dokument veröffentlicht und wird der Masterarbeit separat beigelegt.

Zur Umsetzung des Förderprogramms wird zu Beginn eine Reihe praktischer didaktischer Hinweise zur Verfügung gestellt, welche bei der Umsetzung ein wichtiger Bestandteil waren. Diese beziehen sich direkt auf die Anwendung des Förderprogramms und bieten Hilfestellungen und Ideen zur Umsetzung an. Sie erklären und referenzieren jedoch nicht auf theoretische Hintergründe. Dies wurde im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit vollzogen.

Ausserordentliche Unterrichtsmaterialien, die zu beschaffenden Lehrmittel sowie die verwendeten Internetplattformen zum Programmieren sind ebenfalls im Förderprogramm beschrieben und erläutert.

Das Ziel war es, das Förderprogramm so zu dokumentieren, dass nach vorgängiger Sachanalyse in Form eines Studiums der Masterarbeit wie auch einer intensiven

Auseinandersetzung mit der Fachmaterie und den Lehrmitteln, keine weiteren Dokumente für die Durchführung herangezogen werden müssen.

Im Anhang des Förderprogramms befinden sich zu dem eine Reihe von entwickelten Unterrichtsmaterialien respektive -vorlagen, welche zum Download zur Verfügung stehen.

Im Weiteren wurden einige exemplarische Unterrichtsmomente in Form von Fotos dokumentiert und dem Förderprogramm ebenfalls als Anlage hinzugefügt.

5.2 Verlauf der Umsetzung

Die Durchführung verlief in grossen Zügen den im Kapitel 4.7 vorgesehenen Zeitplan. Verschiebungen auf Grund von Schulanlässen oder speziellen Veranstaltungen konnten innerhalb der geplanten Woche kompensiert werden, so dass der Zeitrahmen exakt eingehalten werden konnte.

Das Ausfüllen des Leipziger Kompetenz-Screenings mit den Schüler:innen stellte einige Herausforderungen dar. Zu beobachten war einerseits eine gewisse Tendenz, sich ständig mit dem Nachbarn zu vergleichen und sich dabei in einer Wettbewerbssituation auszusetzen, in dem man sich besser bewerten wollte als der Nachbar. Andererseits fiel es einigen Schüler:innen schwer, sich richtig einschätzen zu können. Der emotionale Gemütszustand zum Zeitpunkt der Erhebung schien teilweise die Einschätzungen stark zu verzerren. Dennoch wurden zu keinem Messzeitpunkt die Fragebogen wiederholt ausgefüllt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Bei der Auswertung der Schülereinschätzungen gilt es dies zu berücksichtigen.

5.3 Evaluation der Indikatoren

Die Auswertung des Leipziger Kompetenz-Screenings erfolgt pro Kompetenzbereich im Rahmen einer Summenbildung der Punkte jener Fragen, die dem Bereich zugeordnet sind. Die erfassten Punktzahlen pro Kompetenzbereich werden in einem Tabellenkalkulationsprogramm erfasst und von dort weiterverarbeitet und ausgewertet. Die gedruckten Lehrer- und Schülereinschätzbogen können der Masterarbeit nicht beigelegt werden, da sie weder digitalisiert noch kopiert werden dürfen. Sie befinden sich als Papierdokumente beim Autor der Masterarbeit und können auf Wunsch hin anonymisiert eingesehen werden.

Bei der Auswertung der Daten des Leipziger Kompetenz-Screening dient die Stichprobenverteilung als Grundlage zur Prüfung, ob tatsächlich ein Unterschied vorliegt zwischen der Messung vor der Intervention und nach der Intervention. Die erwarteten Veränderungen werden dabei als Hypothesen formuliert. Zuerst wird eine Nullhypothese (H_0) formuliert, die besagt, dass der Unterschied zwischen Stichproben zufällig zustande gekommen ist. Anschliessend

erfolgt die Forscherhypothese (H1), welche behauptet, dass der Unterschied zwischen den Stichproben nicht zufällig entstanden ist. Im vorliegenden Fall erwarten wir eine Verbesserung der kooperativen Fähigkeiten, was einer einseitigen Fragestellung entspricht, weil nur nach Unterschieden auf der einen positiven Seite gefragt wird. Für die Annahme oder Ablehnung von Null- oder Forschungshypothesen muss ein Grenzwert oder auch kritischer Wert festgelegt werden, um mit hinreichender Sicherheit sagen zu können, dass der Unterschied nicht durch Zufall entstanden ist. In Sozialwissenschaften sieht man eine 5%ige Irrtumswahrscheinlichkeit als ausreichend grosse Sicherheit an. Dies entspricht einem Signifikanzniveau von $p=0.05$. Nur 5% aller Fälle werden somit als überzufällig anerkannt (Hauser & Humpert, 2009, S. 114–121).

Wenn mehrere Hypothesen bei der gleichen Stichprobe getestet werden sollen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, irrtümlich die Nullhypothese zu verwerfen und dabei zu einem signifikanten Ergebnis zu kommen. Dies kann mit der Bonferroni-Korrektur reduziert werden, in dem die Irrtumswahrscheinlichkeit (p) gesenkt wird. Der gewählte p -Wert von 0.05 wird durch die Anzahl Tests dividiert (Hauser & Humpert, 2009, S. 135). In der vorliegenden Auswertung werden elf Hypothesen aufgestellt. Dies entspricht demnach einem Signifikanzniveau von $p=0.005$ (gerundet auf 3 Stellen nach dem Komma). Die Bonferroni-Korrektur ist sehr konservativ, dennoch soll sie zum Einsatz kommen, um sichere Signifikanzen zu evaluieren. Es besteht dabei jedoch das Risiko, dass weitere Signifikanzen auf Grund des tiefen p -Wertes von 0.005 nicht angezeigt werden.

Bei intervallskalierten Daten können mit einem t-Test Unterschiedshypothesen geprüft werden. Es handelt sich dabei um ein Verfahren zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden zwischen zwei Stichproben und wird bei Stichprobengrößen ≤ 50 eingesetzt. Sollen zwei abhängige Stichproben (vorher-nachher Messung bei der gleichen Population) auf ihre Signifikanz hin getestet werden, wird der abhängige Zweistichproben t-Test, auch bekannt als gepaarter t-Test, verwendet. Dabei wird der Mittelwert der Differenzen zwischen den jeweils gepaarten Werten durch den Standardfehler der Verteilung der Differenzmittelwerte geteilt. Die Freiheitsgrade (fg) sind bei kleinen Stichproben (n kleiner oder gleich 30): $fg = n - 1$ (Hauser & Humpert, 2009, S. 138–150). Da die vorliegende Stichprobe zehn Schüler:innen umfasst, entspricht dies einem Freiheitsgrad $fg = 10 - 1 = 9$.

Die Stärke signifikanter Ergebnisse kann wie beschrieben mit gepaarten t-Tests berechnet werden und gibt Auskunft, ob der Unterschied als bedeutsam eingeschätzt werden kann. Die Bedeutsamkeit allein sagt aber noch nichts über die Stärke des Einflusses oder Effekts aus. Mit steigender Stichprobengröße werden bei immer geringeren Effekten die Resultate trotzdem signifikant. Ein signifikantes Ergebnis sagt demnach noch nichts über die Stärke des Effektes aus. Aus diesem Grund soll zusätzlich die Effektstärke (d) berechnet werden. Diese berechnet sich aus dem Unterschied der beiden Mittelwerte vorher-nachher, dividiert durch die

Standardabweichung vorher. Eine Effektstärke ≤ 0.2 wird als kleiner Effekt interpretiert. Mittlere Effekte zeichnen sich durch eine Effektstärke = 0.5 aus. Bei Effektstärken ≥ 0.8 spricht man von starken Effekten (Hauser & Humpert, 2009, S. 129f.).

5.4 Darstellung Ergebnisse der Kompetenzfelder

Für die Darstellung der Ergebnisse werden Teilinformationen aus dem Tabellenkalkulationsprogramm aufbereitet und dargestellt. Das den Ergebnissen zu Grunde liegende Datenmaterial ist nicht im Anhang der Masterarbeit zu finden, da ein Abdruck der Daten aus Platz- und Darstellungsgründen nicht ohne weiteres machbar und auch lesbar wäre. Auf Wunsch kann das anonymisierte Datenmaterial der Erhebungen beim Autor eingefordert werden.

Wie beschrieben wurde als Ergänzung der schulischen Perspektive eine Verhaltenseinschätzung der Sozialpädagogin vorgenommen. Die Auswertungen ergaben in keinem der untersuchten Bereiche ein konsistentes Bild, welches auf eine signifikante Verhaltensveränderung aufgrund des Förderprogramms schliessen lassen. Auf eine weitere Betrachtung dieser Ergebnisse wird somit weitestgehend verzichtet.

Im Folgenden werden die operationalisierten Kompetenzfelder (siehe Kapitel 3.4.2.3) näher betrachtet. Die Zahlen stammen aus dem Leipziger Kompetenz-Screening für Lehrer (LKS-L) und Schüler (LKS-S) und wurden entsprechend aufbereitet. Die Auswertung besteht immer aus einer Tabelle mit den evaluierten Kennzahlen sowie einem daraus abgeleiteten Balken Diagramm, welches die Zahlen grafisch darstellt. Parameter der Schülererhebung wurden in der grafischen Darstellung ausgeklammert, wenn auf Grund der Achsenspannweite eine Beeinträchtigung der Übersichtlichkeit resultierte.

5.4.1 Kompetenzfeld - Kommunikation

Das Kompetenzfeld Kommunikation wurde lediglich mit einem Parameter durch die LKS-L gemessen.

Tabelle 7: Auswertung Kommunikation

LKS-L	t1 (n=10)		t2 (n=10)		Paarweise Vergleiche			Effektstärke d	Hypothese H1
	M1	SD1	M2	SD2	Mdiff (t2-t1)	t-Wert	p-Wert		
Kommunikation mit anderen	10.90	3.21	13.10	3.81	2.2	2.54	0.032	0.62	abgelehnt

Abbildung 2: Diagramm Auswertung Kommunikation

Unter dem Merkmal „Kommunikation mit anderen“ konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Aus diesem Grund muss die Hypothese H1 verworfen werden. Im Bereich der Effektstärke zeigt sich ein mittlerer Effekt in Bezug auf die durchgeführte Intervention.

5.4.2 Kompetenzfeld Konfliktfähigkeit / Beziehungen

Das Kompetenzfeld Konfliktfähigkeit / Beziehungen setzt sich aus vier Merkmalen des LKS-L zusammen sowie der Schülereinschätzung in Bezug auf den Umgang mit den Mitschülern.

Tabelle 8: Auswertung Konfliktfähigkeit / Beziehungen

LKS-L	t1 (n=10)		t2 (n=10)		Paarweise Vergleiche			Effektstärke d	Hypothese H1
	M1	SD1	M2	SD2	Mdiff (t2-t1)	t-Wert	p-Wert		
Umgang mit Konflikten	5.00	1.26	6.80	1.47	1.80	3.67	0.005	1.31	angenom.
Freunde	3.80	2.14	6.10	1.87	2.30	6.27	0.000	1.15	angenom.
Solidarität	15.40	5.18	19.20	3.76	3.80	3.44	0.007	0.84	abgelehnt
Soziabilität	7.40	2.42	8.90	2.77	1.50	2.67	0.026	0.58	abgelehnt
LKS-S									
Umgang mit Mitschülern	8.1	2.12	8.90	2.12	0.80	0.8	0.937	0.38	abgelehnt

Abbildung 3: Diagramm Auswertung Konfliktfähigkeit/Beziehungen

Ein tiefes Signifikanzniveau zeigt sich bei der Einschätzung zum Merkmal „Freunde“. Es geht dabei um das Schliessen und Aufrechterhalten können von Freundschaften. Auch bei „Umgang mit Konflikten“ kann die Hypothese H1 angenommen werden. Während bei „Solidarität“ und „Soziabilität“ die Hypothese H1 verworfen werden muss, weisen die meisten Merkmale eine hohe bis sehr hohe Effektstärke auf.

5.4.3 Kompetenzfeld - Motivationale Überzeugung

Das Kompetenzfeld „Motivationale Überzeugung“ besteht aus eine Reihe von Persönlichkeitsmerkmalen, welche hier ausschliesslich mit der Lehrereinschätzung des LKS gemessen wurden.

Tabelle 9: Auswertung Motivationale Überzeugung

LKS-L	t1 (n=10)		t2 (n=10)		Paarweise Vergleiche			Effektstärke d	Hypothese H1
	M1	SD1	M2	SD2	Mdiff (t2-t1)	t-Wert	p-Wert		
Zuverlässiges Arbeiten	17.10	4.66	22.90	2.88	5.80	6.50	0.000	1.50	angenom.
Aufmerksamkeit	10.50	4.13	13.40	2.76	2.90	4.41	0.002	0.83	angenom.
Selbstkontrolle	9.10	3.65	11.20	3.74	2.10	4.16	0.002	0.57	angenom.
Frustrationstoleranz	10.10	2.70	13.10	2.26	2.26	4.20	0.002	1.21	angenom.

Abbildung 4: Diagramm Auswertung Motivationale Überzeugung

Sämtliche gemessenen Merkmale liegen deutlich unter dem Signifikanzniveau. Demnach kann insgesamt für das ganze Kompetenzfeld die Hypothese H1 angenommen werden. Die Effektstärken bewegen sich ebenfalls überwiegend im grossen bis sehr grossen Bereich mit Ausnahme der „Selbstkontrolle“, welche einen mittleren Effekt zeigt.

5.4.4 Kompetenzfeld - Kooperative Zusammenarbeit

Unter das Kompetenzfeld „Kooperative Zusammenarbeit“ fällt einerseits die Fähigkeit, sich angemessen in Unterrichtssituationen einzubringen (Mitarbeit) und andererseits umfasst es sämtliche Kompetenzen, welche für Gruppenarbeiten und das Klima in der Klassengemeinschaft wichtig sind (Kooperation). Diese Merkmale wurden durch die Lehrereinschätzung gemessen. Die Schüler:innen haben ihre Sicht durch das Merkmal „Zusammenarbeit“ bewertet.

Tabelle 10: Auswertung Kooperative Zusammenarbeit

LKS-L	t1 (n=10)		t2 (n=10)		Paarweise Vergleiche			Effektstärke d	Hypothese H1
	M1	SD1	M2	SD2	Mdiff (t2-t1)	t-Wert	p-Wert		
Kooperation	6.70	3.98	11.00	3.13	4.30	8.68	0.000	1.20	angenom.
Mitarbeit	11.40	3.32	13.80	1.99	2.40	2.51	0.033	0.88	abgelehnt
LKS-S									
Zusammenarbeit	9.20	2.56	8.50	2.01	0.70	-0.70	-0.677	-0.30	abgelehnt

Abbildung 5: Diagramm Auswertung Kooperative Zusammenarbeit

Im Bereich der „Kooperation“ kann das Hypothese H1 angenommen, da sie deutlich unter Signifikanzniveau liegt, während die Hypothese H1 für die „Mitarbeit“ verworfen werden muss. Die „Kooperation“ zeigt einen sehr starken Effekt, wenn gleich das Merkmal der „Mitarbeit“ ebenfalls einen stark positiven Effekt aufweist.

5.5 Die Erprobungsklassen mit Blick auf die Normierung

Um näher zu betrachten, wie die Erprobungsklassen vor der Intervention im Vergleich zur Altersnorm stehen, werden die LKS Merkmale „Kommunikation mit anderen“, „Umgang mit Konflikten“ sowie „Kooperation“ diesbezüglich untersucht. Nebst der Messung durch die Lehrperson soll zudem ein Vergleich mit der Einschätzung der Sozialpädagogin vorgenommen werden. Dies bietet die Möglichkeit, eine ganzheitliche Betrachtung der Schüler:innen vorzunehmen, so dass nebst dem Klassenzimmer auch der ausserschulische Bereich erfasst werden kann.

Folgende Balkendiagramme zeigen die ausgewählten Merkmale im normierten Vergleich (Hartmann & Methner, 2022a, app. S.89ff.), wobei die Balken die jeweiligen Mittelwerte für die altersentsprechenden Schüler:innen darstellen. Unterhalb der roten Referenzlinien sind die erzielten Werte unterdurchschnittlich, während über den blauen Referenzlinien überdurchschnittliche Werte erreicht werden. Werte zwischen den roten und blauen Referenzlinien sind als durchschnittlich einzustufen.

Abbildung 6: Kommunikation im Normvergleich

Abbildung 7: Konfliktfähigkeit im Normvergleich

Abbildung 8: Kooperation im Normvergleich

Durchschnittlich gesehen liegen die betrachteten Kompetenzen, welche die kooperative Zusammenarbeit messen oder als wichtiges Indiz für eine gelingende kooperative Zusammenarbeit darstellen im durchschnittlichen Bereich, wenn gleich die erzielten Ergebnisse teilweise unter oder nur leicht bis mittelgradig über dem Grenzwert zum Durchschnitt liegen. Auffallend sind die Leistungen der 6-11jährigen Mädchen. Die erzielten Leistungen sind vergleichbar mit denjenigen der Jungen. Im Vergleich zur Altersnorm fallen sie jedoch mehrmals leicht unterdurchschnittlich aus. Die Perspektive der Lehrperson wie der Sozialpädagogin sind in etwa vergleichbar, wenngleich die Lehrperson eine positivere Einschätzung der Kompetenzen wahrnimmt.

Im Bereich der Kommunikation mit anderen zeigt sich bei der Einschätzung der Lehrperson sowie auch der Sozialpädagogin mit Ausnahme der Mädchen einen mittleren durchschnittlichen Wert. Die gemessene Konfliktfähigkeit wie auch die Kooperationsfähigkeit liegen ebenfalls mit Ausnahme der Mädchen im unteren Drittel des durchschnittlichen Bereichs.

5.6 Beantwortung der Forscherfragen

Die eingangs der Masterarbeit definierten Fragestellungen sollen im Folgenden aufgrund der erzielten Ergebnisse beantwortet werden.

«Wie ist der aktuelle Stand der Sozialkompetenz im Bereich der kooperativen Zusammenarbeit in einem normierten Vergleich vor der Intervention durch das Förderprogramm?»

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Erprobungsklassen im Schnitt betrachtet leicht durchschnittliche Werte erzielen in den Bereichen Kommunikation, Konfliktfähigkeit und Kooperation. Die erzielten Ergebnisse sind im Mittel der Klassen gesehen im unteren Drittel der durchschnittlichen Altersnorm und zeigen daher moderat-durchschnittliche Kompetenzen. Auffällig sind die Messergebnisse im Bereich der 6-11 jährigen Mädchen, welche im Vergleich zur Altersnorm oft leicht unterdurchschnittlich ausfallen.

«Wie entwickelt sich die Sozialkompetenz im Kontext des kooperativen Lernens im Rahmen des Förderprogramms in einer Unterrichtseinheit zum Thema Programmieren? Welche Erkenntnisse und Schlussfolgerungen leiten sich aus der Evaluation des Förderprogramms ab?»

Die Ergebnisse der Beurteilung der Sozialkompetenzen durch die Lehrperson entsprechen den Erwartungen und bestätigen vorangegangene Forschungsergebnisse, welche signifikante und effektvolle Ergebnisse zeigen bei entsprechender Förderung. Die Messung des Indikators „Kooperation“ zeigt ein tiefes Signifikanzniveau, wie auch eine hohe Effektstärke, welche durch das Förderprogramm erzielt werden konnte. Es kann somit festgehalten werden, dass das Förderprogramm die kooperative Zusammenarbeit der Schüler:innen signifikant mit einer hohen Effektstärke verbessert. Während die Kompetenzfelder „Kommunikation“ und „Konfliktfähigkeit“ ebenfalls hohe Effektstärken zeigen, sind die Ergebnisse meist nicht signifikant mit Ausnahme des Bereichs „Freunde“, bei dem sich zeigt, dass sich bei den Schüler:innen die gegenseitige Akzeptanz gesteigert und neue Freundschaften geschlossen werden konnten. Die motivationale Überzeugung (Zuverlässiges Arbeiten, Aufmerksamkeit, Selbstkontrolle und Frustrationstoleranz) werden den personalen Kompetenzen zugewiesen und zeigen nebst den sozialen Kompetenzen in allen Bereich überwiegend hohe Effektstärken bei gleichzeitig tiefem Signifikanzniveau. Zusammenfassend kann die Forscherfrage positiv beantwortet werden. Das entwickelte Förderprogramm bestätigt die Aussagen von Borsch (2023, S. 9), dass kooperatives Lernen positive Auswirkungen auf soziale Beziehungen hat und das Wohlbefinden steigert.

6 Diskussion / Reflexion / Ausblick

Das letzte Kapitel diskutiert die erzielten Resultate und bringt diese in Verbindung zur Theorie und anderen Forschungsergebnissen. Im Weiteren soll die Arbeit reflektiert und im Rahmen eines Ausblicks weitere Entwicklungsschritte aufgezeigt werden.

6.1 Entwicklungserfolg / Gründe

Die Ergebnisse der Beurteilung des Sozialverhaltens der Schüler:innen belegen, dass es in einigen Bereichen der Erhebung nach der Beendigung des Fördertrainings zu Verhaltensverbesserungen kam. Die für jeden Parameter allgemeingültige Hypothese lautet:

Hypothese H1: Die Schüler:innen der Erprobungsklasse zeigen nach der Intervention durch das entwickelte Förderprogramm signifikante Verbesserungen im Bereich des gemessenen Parameters.

Aufgrund mehrerer gemessener Parameter soll im Folgenden die Hypothesen Beantwortung tabellarisch dargestellt werden.

Tabelle 11: Hypothesen Beantwortung

Kompetenzfeld	Messparameter	Einschätzung durch	Hypothese H1
Kommunikation	Kommunikation mit anderen	Lehrperson	abgelehnt
Konfliktfähigkeit / Beziehungen	Umgang mit Konflikten	Lehrperson	angenommen
	Freunde	Lehrperson	angenommen
	Solidarität	Lehrperson	abgelehnt
	Soziabilität	Lehrperson	abgelehnt
	Umgang mit Mitschülern	Schüler:innen	abgelehnt
Motivationale Über- zeugung	Zuverlässiges Arbeiten	Lehrperson	angenommen
	Aufmerksamkeit	Lehrperson	angenommen
	Selbstkontrolle	Lehrperson	angenommen
	Frustrationstoleranz	Lehrperson	angenommen
Kooperative Zu- sammenarbeit	Kooperation	Lehrperson	angenommen
	Mitarbeit	Lehrperson	abgelehnt
	Zusammenarbeit	Schüler:innen	abgelehnt

Die Lehrereinschätzung zeigt, dass es im Bereich „Kommunikation“ und „Konfliktfähigkeit“ zu keinen signifikanten Veränderungen gekommen ist, wobei jeweils eine mittlere bis hohe Effektivität in diesen Bereichen gemessen werden konnte. Das Kompetenzfeld der „Motivationalen Überzeugung“ zeigte hingegen über alle Merkmale hinweg signifikante Ergebnisse mit ebenfalls mittleren bis sehr hohen Effekten. Für das übergreifende Kompetenzfeld der kooperativen Zusammenarbeit zeigen sich anschliessend im Bereich der „Kooperation“ ebenfalls einen signifikanten Wert mit einer sehr hohen Effektstärke.

Aus der Perspektive der Sozialpädagogin sowie aus der Perspektive der Schüler:innen sind keinerlei signifikante Ergebnisse zu verzeichnen, was bedeutet, dass bei allen gemessenen Merkmalen keine zuverlässige Verhaltensveränderung festgestellt werden konnte.

Werden die gemessenen Ergebnisse mit den Unterrichtsbeobachtungen verglichen, so zeigt sich ein stimmiges Bild. Während zu Beginn der Förderung wenig positive Effekte zu sehen waren, so stellten sich mit dem wechselseitigen Lehren und Lernen in Form der Methoden Gruppeninterview, Gruppenrallye, Gruppenturnier und Gruppenpuzzle rasch wahrnehmbare Verhaltensverbesserungen ein. In mehreren Unterrichtssituationen konnte beobachtet werden, dass spezifische Partner- und Gruppenkonstellationen, welche zu Beginn der Förderung zu vielen Reibereien und Konflikten geführt haben, gegen Ende der Intervention weitgehend konfliktfrei und zielgerichtet funktionierten. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies auf zwei hauptsächliche Faktoren zurückzuführen ist. Johnson und Johnson wie auch Slavin befürworten jeweils die Arbeit mit Belohnungen (siehe Kapitel 4.1). Dies wurde bei der Umsetzung des Fördertrainings ebenfalls übernommen und es zeigte sich eine hohe Motivation der Gruppen bei der Bearbeitung von Aufgabenstellungen in der Gruppenarbeit. Wichtig für das Klassenklima war der Umstand, dass alle Gruppen Punkte sammeln mussten, um die Belohnung für die Klasse zu erhalten. So wurde ein Konkurrenzkampf unter den Gruppen stark abgeschwächt und es konnten gruppenübergreifende Hilfestellungen von Schüler:innen beobachtet werden. Als zweiten wichtigen Faktor ist die soziale Interdependenz anzuführen. Um den Sieg respektive eine Belohnung für die Gruppe einheimen zu können, wurde den Schüler:innen rasch klar, dass sie nur gemeinsam zum Ziel kommen können. Dies führte weitgehend zu einer Verbesserung der Zusammenarbeit mit mehr Hilfestellungen und weniger Konflikten. Eindrücklich zeigte sich dies bei der Auswertung des Kompetenzfeldes der motivationalen Überzeugung. Als Grundlage für eine kooperative Zusammenarbeit sind die Selbst- und Frustrationskontrolle von zentraler Bedeutung. Nebst der Erhebung zeigten auch entsprechende Beobachtungen, dass das zuverlässige Arbeiten und die Frustrationskontrolle zu Gunsten des gemeinsamen Erfolgs deutlich erhöht war, was auch dazu führte, dass sich die Beziehungen untereinander deutlich verbesserten, was wiederum einen spürbaren Effekt auf das Klassenklima hatte. Das Klassenklima wäre im Rahmen einer weiteren Intervention zu erheben, um den subjektiven Eindruck zu bestätigen.

Der Umstand, dass die Betrachtung der Sozialpädagogin zu keinen signifikanten Verbesserungen führte, kann mehrere Gründe haben. Einerseits ist die Interventionsdauer von lediglich 4 Wochen sehr kurz, um im Alltag Verhaltensveränderungen spürbar werden zu lassen. Zudem ist der schulische Rahmen im Klassenzimmer enger geführt und darauf ausgelegt, kooperativ miteinander zu arbeiten, während Alltagssituationen weniger häufig durch Kooperation geprägt sind, was dazu führen kann, dass Verhaltensänderungen weniger auffallen. Das außerschulische Zusammenleben ist oft geprägt von zugewiesenen „Ämtlis“, welche durch die einzelnen Schüler:innen ausgeführt werden.

Die Beurteilung der Schüler:innen zeigt ebenfalls keine signifikanten Erfolge im Rahmen der durchgeführten Intervention. Wie bereits vorgängig erwähnt, zeigt die Erhebung durch die Klasse als Screening gewisse Schwächen im untersuchten Setting. Einerseits konnte festgestellt werden, dass es beim Ausfüllen zu Konkurrenzsituationen gekommen ist, indem einige Schüler:innen sich an den Antworten anderer Schüler:innen orientierten und besser abschneiden wollten. Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass der Gemütszustand einen hohen Einfluss auf das Ergebnis hatte, da die Erhebung zu einem Zeitpunkt allgemeiner Unruhe in der Klasse stattfand. Ferner findet sich auch bei Theis und Pilz (2014) ein analoges Beispiel, warum Schüler:innen ihre Leistungen schlechter einschätzen, als vor der Intervention. Es wird vermutet, dass die Kinder bestimmte Vorstellungen haben, wie ihr Verhalten im Alltag auszusehen hat in Bezug auf gewisse Kompetenzen. Die intensive Auseinandersetzung mit überfachlichen Kompetenzen führt zu einer Neubeurteilung durch die Schüler:innen aufgrund erhöhter Ansprüche, was zu einer tieferen Einschätzung des eigenen Kompetenzniveaus führen könnte. Im Rahmen einer weiteren Untersuchung muss diesen Umständen Rechnung getragen, wenn Erhebungen durch Schüler:innen durchgeführt werden, um die Aussagekraft zu untermauern. Aufgrund gemachter Beobachtungen kann davon ausgegangen werden, dass auch die Lernenden spürbare Effekte hätten wahrnehmen sollen.

Das lose Beobachten ergab einige wertvolle Hinweise. Dennoch wäre im Hinblick auf eine Verbesserung der Untersuchung zielgerichtetere Beobachtungsaufträge zielführender. Bei einer weiteren Durchführung der Intervention in einem anderen Setting, sollten aufgrund der vorliegenden Resultate und Beobachtungen gezieltere Beobachtungsaufträge herausgearbeitet werden, welche die Verbesserung des Förderprogramms ermöglichen. Nebst der Anwendung ausgewählter Methoden, sowie der Strukturierung des Unterrichts könnten dabei weitere Schlüsselfaktoren herausgearbeitet werden, welche für Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Bereich Verhalten ausschlaggebend sind.

In der Literatur gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass kooperative Lernformen auch bereits in der Grundschule eingesetzt werden können. Das Alter scheint aber ein wichtiger Faktor zu sein, den es zu berücksichtigen gilt. Bei der Auswertung der Erhebung wurden keine Unterteilungen durch das Alter der Schüler:innen vorgenommen, weil die Stichprobengröße

dabei noch weiter gefallen wäre. Beobachtungen zeigten jedoch, dass die kooperativen Lernformen mit zunehmendem Alter besser umgesetzt werden konnten. Gerade das wechselseitige Lehren und Lernen bedarf einer Grundbasis an Fertigkeiten, welche den jüngeren Kindern teilweise fehlte. Dies konnte grösstenteils mit entsprechender Unterstützung durch die Lehrperson oder vorhandenes Klassenassistentenpersonal kompensiert werden. Im Rahmen weiterer Untersuchungen könnte diesem Umstand weiter Rechnung getragen werden, in dem die Altersgruppe als weiteres Merkmal für die Stichprobenszusammensetzung definiert wird. Dies böte die Möglichkeit, weitergehende Aussagen und Empfehlungen in Bezug auf die Umsetzung kooperativer Lernformen und dem Alter der Schüler:innen machen zu können.

Die Erhebung durch das Leipziger Kompetenz-Screening (LKS) (Hartmann & Methner, 2022a) konnte sehr gut umgesetzt werden. Die zeitlich aufwendige Evaluation möglicher Erhebungsinstrumente hat sich auszahlt, in dem die Operationalisierung einzelner Merkmale zur Bewertung kooperativer Fähigkeiten vollumfänglich möglich war. Das LKS wurde vollumfänglich durchgeführt, in der Hoffnung weitergehende Effekte und Hinweise zu finden. Eine gezieltere Beobachtung einzelner Merkmale wäre jedoch zielführender gewesen. Durch die vielen Fragen, welche für jede Schüler:in in verhältnismässig kurzer Zeit hatte beantwortet werden müssen, kam es zu Ermüdungserscheinungen und eine durch Beobachtung gestützte Antwort auf die vielen Fragen war nicht immer möglich. Eine Fokussierung und somit zeitliche Entlassung sollte die Qualität der Antworten noch zusätzlich erhöhen können.

6.2 Reflexion der Arbeit

Folgendes Zitat beschreibt das Fazit der vorliegenden Masterarbeit sehr treffend.

«Die zeitliche Investition in ein Training sozialer Kompetenzen lohnt sich, um gemeinsames Lernen in einer positiven Atmosphäre und vor allem einen positiven Umgang untereinander zu ermöglichen» (Blumenthal et al., 2018, S. 53).

Der zeitliche Aufwand für das Erstellen und die Durchführung der Förderungen waren enorm gross und verlangte nebst Zeit, viel Engagement und Durchhaltevermögen. Der Volksmund sagt: «Aller Anfang ist schwer!», was auch Wahl (2013, S. 166) bestätigt. Gerade zu Beginn der Umsetzung waren Reibungsverluste unumgänglich und es kamen Zweifel auf, ob das geplante Vorhaben durchführbar und erfolgreich sein würde. Mit dem Einsatz kooperativer Lernmethoden zeigten sich jedoch rasch spürbare Fortschritte, was sehr motivierend war.

Stark unterstützend war auch das gewählte Fachthema „Programmieren“. Die persönliche langjährige berufliche Erfahrung als Informatik-Ingenieur und die damit einhergehende Begeisterung sprang auf die Kinder über und so gelang es, mit den Schüler:innen immer wieder motivierende Einstiegs- und Anknüpfungspunkte zu finden, um sich aufs Neue auf den Unterricht und die gemeinsame Arbeit einlassen zu können. Pädagogen suchen immer wieder nach

Vorwissen und Präkonzepten. Gerade bei Schüler:innen mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten sind aber eine Reihe von unerwünschten Präkonzepten vorhanden, welche tief in den Kindern verinnerlicht und verankert sind. Rechnen, lesen, schreiben sind häufig sehr negativ konnotiert, weil sie immer wieder mit dem Scheitern der Schüler:innen in Verbindung gebracht werden. Ein Unterrichtsthema zu wählen, welches keine Anknüpfungspunkte an den üblichen Unterricht darstellte, war ein guter Entscheid. Die Berücksichtigung von Heterogenität und die vielen positiven Erfolgserlebnisse waren von zentraler Bedeutung für das gemeinsame Lernen der Gruppen. Gerade zu Beginn war unklar, ob die gewählten Aufgabenstellungen nicht doch zu einfach waren für die älteren Schüler:innen. Es zeigte sich jedoch, dass das Gegenteil der Fall war. Die erlangte Sicherheit stärkte auch das Selbstvertrauen der älteren Schüler:innen und war Ausgangspunkt für anspruchsvollere Aufgabenstellungen. Das ausgewählte Lehrmittel „Einfach Informatik“ zur Umsetzung des Programmierens stellte sich als sehr wertvoll heraus. Das Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH Zürich hat hier einen sehr wichtigen Beitrag geleistet. Die Fülle von Unterrichtsmaterialien im Internet ist erschlagend. Umso wichtiger ist eine wissenschaftlich fundierte und auf die Kinder adaptierte Umgebung aller wichtiger zu bearbeitenden Themen. Dies war ein wichtiger Umstand für die Umsetzung und das Gelingen des Förderprogramms.

Die fortwährenden Reflexionen waren auf Grund der theoretischen Grundlagen ein fester Bestandteil einer jeden Unterrichtssequenz. Persönlich wurde der Reflexion zu Beginn wenig Gewicht beigemessen, da keine allzu grossen Erkenntnisgewinne erwartet wurden. Umso erstaunlicher waren die Resultate. Die Schüler:innen haben weit mehr besprochen und festgestellt, als ihnen zugetraut wurde. Im späteren Verlauf zeigte sich, dass die Reflexionen halfen, das Bewusstsein in Bezug auf das eigene Verhalten zu vertiefen. So wurden aus einer entstandenen und gewachsenen persönlichen Überzeugung heraus, Reflexionen am Ende jeder Unterrichtssequenz rasch zu einem sehr wertvollen Instrument.

Die Erkenntnisse der Arbeit sprechen eine deutliche Sprache in Bezug auf den erfolgreichen Einsatz von wissenschaftlich fundierten kooperativen Lernformen. Persönlich gesehen, gehen die gemachten Erfahrungen aber weit über das wissenschaftlich gesammelte Datenmaterial hinaus. Die Durchführung der Förderung zeigten Resultate im Alltag, welche nicht im Entferntesten erwartet werden konnten. Wenn bereits eine kurze, aber intensive Intervention solche Resultate zeigt, was ist dann erst möglich, wenn dies fortwährend über eine längere Zeit durchgeführt wird? Diese Frage wäre es wert, in einer Langzeitstudie beantwortet zu werden.

6.3 Weitere Forschungsmöglichkeiten – Ausblick Berufspraxis

In verschiedenen Kapiteln wurden bereits mögliche weitergehende Forschungsvorhaben erwähnt. Diese sollen hier nochmals zusammengefasst und ergänzt werden.

Aufgrund der Umstände, dass die Stichprobengrösse der Erprobungsklassen klein und die verwendeten Erhebungsdaten fast ausschliesslich durch die durchführende Person (siehe Kapitel 3.5) erfasst wurden, sollte in Erwägung gezogen werden, das Förderprogramm breiter zu testen und die Daten unabhängiger zu prüfen. Der Fokus der Datenerhebung sollte sich dabei ausschliesslich auf die operationalisierten Parameter richten. Gegebenenfalls können weitere Parameter wie zum Beispiel das Klassenklima erhoben werden, um die Wirkung des Förderprogramms aufgrund der hier vorliegenden Erkenntnisse noch zu verfeinern.

Wie Hövel et al. (2019, S. 48) in ihrer Metastudie zeigen, konnte kein genereller Unterschied zwischen den Effekten des Prä-Post- und des Prä-Follow-up-Vergleichs festgestellt werden. Ein bedeutsamer Unterschied zeigte sich jedoch bei der Reduktion von Verhaltensproblemen bei den Schüler:innen. Es ist vorstellbar, dass aufgrund besserer Beziehungen und neu gewonnenen Freundschaften ähnliche Phänomene zu betrachten sind. Eine Follow-up Studie mit den Erprobungsklassen könnte darüber Aufschluss geben und die Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen über einen längeren Zeitraum dokumentieren.

Die Erprobungsklassen sind Teil einer Tagesschule mit einem über das Klassenzimmer hinaus gestalteten Angebot an ausserschulischen Lerngelegenheiten. Die Umsetzung erfolgt in Form eines gemeinsamen Mittagstisch inkl. der Zubereitung des Mittagessens, sowie weiterer Angebote im Rahmen sozial-pädagogischer Nachmittage, welche durch Sozialpädagogen geführt werden. In diesem Zusammenhang wären weiterführende Untersuchungen spannend, wie die Förderung kooperativer Zusammenarbeit im ausserschulischen Bereich evidenzbasiert und effektiv gestaltet und entwickelt werden könnte. Dies würde die Bestrebungen im Schulzimmer ergänzen und würde eine nachhaltige Kompetenzerweiterung sicherstellen.

Der im Lehrplan 21 (2016) definierte Anspruch, überfachliche Kompetenzen im Rahmen des Fachunterrichts zu entwickeln, ist nachvollziehbar. Es ist aber unlängst bekannt, dass sich die Umsetzung weit schwieriger gestaltet. Somm (2023) hat dazu im Satiremagazin Nebelspalter einen Artikel mit dem Titel «Lehrplan 21, Lehrplan des Irrsinns» geschrieben und bezieht sich dabei auf die hohen Erwartungen an unsere Kinder in Bezug auf das Lernen und die Umsetzung überfachlicher Kompetenzen. Auch wenn die Ansprüche für unsere Gesellschaft unumstritten sind, so greift der Artikel eine wichtige Thematik auf, dass das Lehren und Lernen von überfachlichen Kompetenzen ein hoher Anspruch darstellt. Karlen und Hirt (2020), wie auch anderen pädagogischen Fachpersonen ist dieser Umstand unlängst bewusst und weisen dabei auf eine Studie des Schweizerischen Nationsfonds „ProCoS“ hin, welche untersucht, wie Lehrpersonen unterstützt werden können, die überfachlichen Kompetenzen mit fachlichen

Inhalten zu verknüpfen. Zu diesem Zweck wurde eine Weiterbildung zum Thema „überfachliche Kompetenzen“ der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz konzipiert. Einerseits sollten die Anstrengungen verstärkt werden, weitere Lehrmittel und Förderprogramme zu entwickeln, welche sich gezielt nebst dem fachlichen Schwerpunkt, auch der Integration wissenschaftlich fundierter Methoden zur Förderung von überfachlichen Kompetenzen verpflichten. Andererseits wäre es wünschenswert, wenn weitere Weiterbildungsangebote, wie oben erwähnt, konzipiert und von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen besucht werden.

Die fiktive und doch sehr nahe am Alltag beschriebene Geschichte in der Einleitung ist keineswegs lediglich ein Phänomen der Sonderschule mit Schüler:innen mit sozio-emotionalen Verhaltensschwierigkeiten. Dies zeigt der Vergleich der Erprobungsklassen mit der Altersnorm, denn ansonsten wären die Schüler:innen der Erprobungsklassen weit unterdurchschnittlich im Bereich der kooperativen Fähigkeiten zur Zusammenarbeit. Wer demnach aus der einleitenden Geschichte einen Entwicklungsbedarf sieht, kommt zwangsläufig zum Schluss, dass eine Förderung der Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kooperation nicht lediglich ein Anliegen der Sonderschulen darstellt. Wie diese Masterarbeit zeigen konnte, wurde das Verständnis für „Andere“ und somit das Bilden neuer Freundschaften durch gezieltes Training der kooperativen Fähigkeiten gesteigert. Die Förderung überfachlicher Kompetenzen führt demnach zu mehr Integration und Inklusion. Dies ist ein wichtiges Anliegen, welches dazu führt, Kinder mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten besser in der Klasse zu integrieren und mittel- bis langfristig dafür sorgt, unsere Inklusionsbestrebungen Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen. In diesem Sinne versteht sich das entwickelte Förderprogramm nicht nur als Beitrag zur nachhaltigen personalen und sozialen Entwicklung unserer Kinder, sondern auch als Inklusionsverstärker und hofft auf weitere Nachahmer.

Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2021). *Altersdurchmisches Lernen AdL - Auf dem Weg zur Individualisierenden Gemeinschaftsschule*. Bern: Schulverlag plus.
- Bandura, A. (1976). *Lernen am Modell. Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie*. Stuttgart: Klett.
- Barnett, M., Hromkovic, J., John, A. L., Lacher, R., Lüscher, P. & Staub, J. (2020). *Einfach Informatik Zyklus 1 - Handbuch für Lehrpersonen*. Baar: Klett und Balmer.
- Becker, B. & Ewering, T. (2021). *Praxisleitfaden Kooperatives Lernen und Heterogenität*. Weinheim: Beltz.
- Bernstein, A. (2013). Informatik ist eine Sozialwissenschaft. *Informatik-Spektrum*, 36(5), 461–462.
- Blumenthal, Y., Hartke, B., Hennemann, T., Hillenbrand, C., Casale, G. & Vierbuchen, M.-C. (2018). *Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und emotional sozialen Entwicklungsstörungen: Förderung in inklusiven Schulklassen (Handlungsmöglichkeiten Schulische Inklusion)*. (B. Hartke, Hrsg.). Stuttgart: Kohlhammer. Verfügbar unter: <https://content-select-com.ezproxy.hfh.ch/de/portal/media/view/5f64d130-97e8-436b-9738-3098b0dd2d03>
- Borsch, F. (2023). *Kooperatives Lernen - Theorie-Anwendung-Wissenschaft*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die Sonderpädagogische Diagnostik*. München: Ernst Reinhardt.
- Döbeli, B. (2017). *Mehr als 0 und 1 - Schule in einer digitalisierten Welt*. Bern: HEP Verlag.
- Döpfner, M., Pflück, J. & Kinnen, C. (2014). *Deutsche Schulalter-Formen der Child Behavior Checklist von Thomas M. Achenbach*. Bern: Hogrefe.
- Dummer-Smoch, L. (2002). *Kieler-Leseaufbau – Handbuch*. Kiel: Veris.

- Fromm, M. & Waxmann Verlag. (2018). *Analysieren und beurteilen Einführung in die Forschungsmethodik für Lehramtsstudierende*. Uni-Taschenbücher GmbH. Verfügbar unter: <https://elibrary-utb-de.ezproxy.hfh.ch/doi/book/10.36198/9783838549392>
- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire - A research note. *Child Psychology & Psychiatry & Allied Disciplines*, 5(38), 581–586.
- Green, N. & Green, K. (2023). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium - Das Trainingsbuch*. Hannover: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018). *IDS2 - Intelligence and Development Scales - 2*. Bern: Hogrefe.
- Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, O. & Vrban, R. (2018). *Schwierige Schüler - 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf*. Hamburg: Persen.
- Hartmann, B. & Methner, A. (2022a). *Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule (LKS)*. München: Ernst Reinhardt.
- Hartmann, B. & Methner, A. (2022b). *Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule - Lehrerversion (LKS-L) Lehrer-Einschätzbogen*. München: Ernst Reinhardt.
- Hartmann, B. & Methner, A. (2022c). *Leipziger Kompetenz-Screening für die Schule - Schülerversion (LKS-S) Schüler-Einschätzbogen*. München: Ernst Reinhardt.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarb. dt.-sprachige Ausg., Einheitssachtitel: Visible Learning (dt.)*. (W. Beywl & K. Zierer, Übers.) (S. XXXVII, 439 S.). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Hattie, J. (2023). *Visible Learning: The Sequel*. London / New York: Routledge.
- Hauser, B. & Humpert, W. (2009). *Signifikant? - Einführung in statistische Methoden für Lehrkräfte*. Zug: Klett und Balmer.

- Hoekman, J., Miedema, A., Otten, B. & Gielen, J. (2012). *SEN - Skala zur Einschätzung des Sozial-Emotionalen Entwicklungsniveaus*. Bern: Hogrefe.
- Hofer, H., Hromkovic, J., Lacher, R., Lütscher, P. & Wildeisen, U. (2021a). *Einfach Informatik Zyklus 3/4 - Handbuch - Programmieren und Rätsel lösen*. Baar: Klett und Balmer.
- Hofer, H., Hromkovic, J., Lacher, R., Lütscher, P. & Wildeisen, U. (2021b). *Einfach Informatik Zyklus 3/4 - Arbeitsheft- Programmieren und Rätsel lösen*. Baar: Klett und Balmer.
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, Hrsg.).
- Hövel, D. C., Hennemann, T. & Rietz, C. (2019). Meta-Analyse programmatischer-präventiver Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung in der Primarstufe. *Emotionale und soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen - ESE*, 1(1), 38–55.
- Hrabal, V. (2009). *KK1 - Der Klassen-Kompass Soziometrische Rating-Methode für die Diagnostik des Klassenklimas*. Göttingen: Hogrefe.
- Hromkovic, J. (2018). *Einfach Informatik 5/6 - Programmieren Primarstufe*. Baar: Klett und Balmer.
- Hromkovic, J. (2019). *Einfach Informatik 5/6 - Begleitband - Programmieren Primarstufe*. Baar: Klett und Balmer.
- Hromkovic, J. (2023). Gefragt sind Kreativität, Fantasie und kritisches Denken. *Bildung Schweiz*, (5), 8–10.
- Husmann, S., Thiele, J., Hinz, R., Prediger, S. & Ralle, B. (2013). Gegenstandsorientierte Unterrichtsdesigns entwickeln und erforschen. In M. Komorek & S. Prediger (Hrsg.), *Der lange Weg zum Unterrichtsdesign - Zur Begründung und Umsetzung fachdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsprogramme*. Münster: Waxmann.

- Johnson, D. W. (2003). Social Interdependence: Interrelationships Among Theory, Research, and Practice. *American Psychologist*, 58(11), 934–945. US: American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.58.11.934>
- Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Stanne, M. B. (2000). Cooperative learning methods: A meta-analysis. Minneapolis. Zugriff am 2.5.2023. Verfügbar unter: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33787421/Cooperative_Learning_Methods_A_Meta-Analysis-libre.pdf
- Kanning, U. P. (2014). *ISK-360 - Inventar zur Messung sozialer Kompetenzen in Selbst- und Fremdbild*. Göttingen: Hogrefe.
- Kanton Solothurn - Departement für Bildung und Kultur. (2018). Klassen für Kinder mit massiven Verhaltensauffälligkeiten - Spezialangebot Verhalten. Zugriff am 3.5.2023. Verfügbar unter: <https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/volksschulamt/foerderung-bei-besonderem-bedarf/spezielle-foerderung-4-bis-16-jaehrige/>
- Karlen, Y. & Hirt, C. (2020). Die Förderung von überfachlichen Kompetenzen im Unterricht: knifflig, aber bewältigbar. *Das Heft, PH-Magazin*(4).
- Klippert, H. (2019). *Teamentwicklung im Klassenraum Bausteine zur Förderung grundlegender Sozialkompetenzen*. Weinheim: Beltz.
- Koch, K. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://elibrary-hogrefe-com.ezproxy.hfh.ch/book/99.110005/9783840922435>
- Konrad, K. & Traub, S. (2019). *Kooperatives Lernen - Theorie in Praxis, Schule und Erwachsenenbildung*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Külling, C., Waller, G., Suter, L., Willem, I., Bernath, J., Skirgaila, P. et al. (2022). *JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*. Zürich: Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- La Prova, A. (2021). *Kooperatives Lernen in der Praxis*. Hamburg: Scolix.

- Lehrplan 21. (2016). Lehrplan 21 - von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage. Bereinigte Fassung vom 29.02.2016. Zugriff am 19.11.2022. Verfügbar unter: http://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&k=1
- Lidzba, K., Christiansen, H. & Drechsler, R. (2013). *Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten 3 - Deutschsprachige Adaptation der Conners 3rd Edition von C. Keith Conners*. Göttingen: Hogrefe.
- Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt.
- Nix, D. (2011). *Förderung der Leseflüssigkeit - Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautlese-Verfahrens im Deutschunterricht*. Weinheim & München: Juventa.
- Petermann, F., Koglin, U., Natzke, H. & Marées, N. von. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Präventionsprogramm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N. & Walter, H.-J. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger: ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (4., aktualisierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://elibrary-hogrefe-com.ezproxy.hfh.ch/book/10.1026/02709-000>
- Petermann, F. & Petermann, U. (2013). *LSL - Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2023). *Training mit aggressiven Kindern*. Weinheim: Beltz.
- Petermann, F., Schmidt, M. H. & Suing, M. (2012). *KANN - Kompetenzanalyseverfahren - Fremdbeurteilung beobachtbarer personaler Ressourcen bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Rauer, W. & Schuck, K. D. (2003). *FEESS 3-4 - Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen*. Göttingen: Hogrefe.

- Rauer, W. & Schuck, K. D. (2021). *FEESS 5-6 - Fragebogen zur Erfassung emotionaler und sozialer Schulerfahrungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Reinmann, G. & Mandl, H. (2006). Unterrichten und Lernumgebungen gestalten. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie - Ein Lehrbuch*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Schmidt, T. (2023). Code your Life. *Code your Life | code-your-life.org*. Zugriff am 16.8.2023. Verfügbar unter: http://www.code-your-life.org/Initiative/1184_Code_your_Life.htm
- Sklad, M., Diekstra, R., Ritter, M., Ben, J. & Gravesteyn, C. (2012). Effectiveness of school-based universal social, emotional, and behavioral programs: do they enhance students' development in the area of skill, behavior, and adjustment? *Psychology in the Schools*, (49), 892–909.
- Slavin, R. E. (1995). *cooperative learning: theory, research, and practice*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Somm, M. (2023, Oktober 3). Lehrplan 21, Lehrplan des Irrsinns. *Nebelspalter*. Zugriff am 1.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.nebelspalter.ch/themen/2023/10/lehrplan-21-lehrplan-des-irrsinns>
- Theis, S. & Pilz, M. (2014). Evaluation von Lehr-Lernarrangements zur Förderung von Selbst- und Sozialkompetenz. *Pädagogische Rundschau*, (68. Jahrgang), 167–183.
- Traub, S. (2021a). *Schritt für Schritt zum kooperativen Lernen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Traub, S. (2021b). *Lehren und Lernen mit Methode - Individualisiert, kooperativ auf verschiedenen Lernniveaus*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Wahl, D. (2013). *Lernumgebungen erfolgreich gestalten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wilson, S. J. & Lipsey, M. W. (2007). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: Update of a meta- analysis. *American Journal of Preventive Medicine*, (33), 130–143.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Die neun Typen positiver Abhängigkeit (Green & Green, 2023, S. 77)	12
Tabelle 2: kooperatives Alltagshandeln (Klippert, 2019, S. 43)	14
Tabelle 3: Evaluation Testinstrumente	25
Tabelle 4: Indikatoren und LKS Kompetenzbereiche	28
Tabelle 5: Übersicht Lehrmittel der informatischen Bildung mit Lehrplan 21 Bezug	36
Tabelle 6: Durchführungsplan der Unterrichtseinheit	41
Tabelle 7: Auswertung Kommunikation	46
Tabelle 8: Auswertung Konfliktfähigkeit / Beziehungen	47
Tabelle 9: Auswertung Motivationale Überzeugung	48
Tabelle 10: Auswertung Kooperative Zusammenarbeit	49
Tabelle 11: Hypothesen Beantwortung	53
Tabelle 12: Skala LKS-L sozial-emotionales Verh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 34)	68
Tabelle 13: Skala LKS-L Arbeits- und Lernverh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 35)	69
Tabelle 14: Skala LKS-S sozial-emotionales Verh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 41)	70
Tabelle 15: Skala LKS-S Arbeits- und Lernverh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 41)	70
Tabelle 16: 5./6. Klasse Schuljahr 2023/24	71
Tabelle 17: 3./4. Klasse Schuljahr 2023/24	72

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Sandwich-Prinzip (vgl. Wahl, 2013, S. 111)	38
Abbildung 2: Diagramm Auswertung Kommunikation	46
Abbildung 3: Diagramm Auswertung Konfliktfähigkeit/Beziehungen	47
Abbildung 4: Diagramm Auswertung Motivationale Überzeugung	48
Abbildung 5: Diagramm Auswertung Kooperative Zusammenarbeit	49
Abbildung 6: Kommunikation im Normvergleich	50
Abbildung 7: Konfliktfähigkeit im Normvergleich	50
Abbildung 8: Kooperation im Normvergleich	51
Abbildung 9: „Einfach Informatik“ Spiralcurriculum Zyklus 2	73
Abbildung 10: Übersicht - Kooperative Lernformen	74

Anhang A – LKS-L Skalen – sozial-emotionales Verhalten

Tabelle 12: Skala LKS-L sozial-emotionales Verh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 34)

Skala	Beschreibung
Solidarität	Beschreibt Kompetenzen, die wichtig sind für den Zusammenhalt einer Gruppe.
Soziabilität	Beschreibt Kompetenzen, die dazu beitragen, Kontakte aufzubauen und aufrechtzuerhalten.
Kommunikation mit anderen	Bezieht sich auf Kompetenzen, die zum Gelingen von Gesprächssituationen beitragen.
Umfang mit Fehlern	Soll Fähigkeiten umfassen, die für eine angemessene Reaktion auf Fehler, wie z.B. sich zu entschuldigen oder Konsequenzen anzunehmen, notwendig sind.
Umgang mit Konflikten	Beschreibt Kompetenzen, die für die prosoziale Bewältigung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten unabdingbar sind.
Offenheit	Bezeichnet einerseits das Zugehen auf andere, aber auch die Fähigkeit, Hilfe anzunehmen.
Selbstbewusstsein	Meint eine angemessene Selbstdarstellung.
Selbstkontrolle	Bezieht sich auf die Kompetenz, Impulse/erste Affekte kontrollieren zu können und auch in schwierigen Situationen überlegt handeln zu können.
Frustrationstoleranz	Beschreibt einen angemessenen Umfang mit Misserfolgen
Freunde	Hat zum Inhalt, ob eine Schüler:in Freundschaften bilden und aufrechterhalten kann.
Kommunikation / Selbstdarstellung	Bezeichnet kommunikative Handlungen, mit denen die Schüler:in sich selbst in ein Gespräch einbringt.
Achtet Sachen	Soll die Fähigkeiten umfassen, mit eigenen und fremden Sachen sachgerecht umzugehen.

Anhang B – LKS-L Skalen – Arbeits- und Lernverhalten

Tabelle 13: Skala LKS-L Arbeits- und Lernverh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 35)

Skala	Beschreibung
Kooperation	Beinhaltet Items, die für Kompetenzen für Gruppenarbeit, aber auch für die gesamte Atmosphäre in der Klassengemeinschaft wichtig sind.
Regelverhalten	Ist für vielfältige Unterrichtssituationen und ein angemessenes Miteinander im schulischen Kontext notwendig und umfasst das gemeinsame Aufstellen wie auch Einhalten der Regeln.
Mitarbeit	Beschreibt die Fähigkeit, sich angemessen in Unterrichtssituationen einbringen zu können.
Zuverlässiges Arbeiten	Bezieht sich sowohl auf sorgfältiges Arbeiten als auch auf die Planung der Handlungsschritte sowie deren Kontrolle.
Kreativität	Meint die Offenheit für neue und schwierige Situationen, aber auch das Interesse am Erkunden und Entdecken.
Aufmerksamkeit	Bezeichnet Kompetenzen, die notwendig sind, um angemessen dem Unterrichtsgeschehen folgen zu können, aber auch auf seine eigenen Lernaktivitäten fokussieren zu können.
Eigene Interessen	Umschreibt im weitesten Sinne Aspekte der intrinsischen Motivation, sich aufgrund einer inneren Bereitschaft Aktivitäten zuzuwenden.
Pünktlichkeit	Beschreibt nicht nur rechtzeitigen Schulbesuch, sondern auch die Regelmässigkeit des Unterrichts- und Schulbesuchs.

Anhang C – LKS-S Skalen

Tabelle 14: Skala LKS-S sozial-emotionales Verh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 41)

Skala	Beschreibung
Umgang mit Mitschülern	Mit den meisten Mitschülern vertrage ich mich.
Selbstbewusstes Verhalten	Ich sage ehrlich, was ich denke.
Umgang mit Gefühlen	Ich kann erklären, warum ich fröhlich oder traurig bin.
Verhalten in Problemsituation	Ich mache meine Fehler wieder gut.

Tabelle 15: Skala LKS-S Arbeits- und Lernverh. (Hartmann & Methner, 2022a, S. 41)

Skala	Beschreibung
Regelverhalten	Wenn Regeln aufgestellt werden, arbeite ich mit.
Individuelles Arbeitsverhalten	Ich kontrolliere meine Arbeitsergebnisse.
Zusammenarbeit	Ich arbeite gern mit anderen zusammen.
Umgang mit Problemen bezogen auf das Arbeitsverhalten	Ich arbeite weiter, auch wenn mir etwas nicht gelungen ist.

Anhang D – Dokumentation Teilnehmer Erprobungsklassen

Tabelle 16: 5./6. Klasse Schuljahr 2023/24

Bez.	Geschl.	Alter	KABC-II	Lesekomp.	Mathecomp.	Katg. Erfassung	Entwicklungs- u. Bildungsziele
S1							
S2							
S3							
S4							
S5							
S6							

Die abgebildete Tabelle wurde aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Aufgrund der kleinen Stichprobe, sowie Alter und Geschlecht und typischen Personen- wie Verhaltensmerkmalen können Rückschlüsse auf einzelne Schüler:innen nicht ausgeschlossen werden.

Tabelle 17: 3./4. Klasse Schuljahr 2023/24

Bez.	Geschl.	Alter	KABC-II	Lesekomp.	Mathekomp.	Katg. Erfassung	Entwicklungs- u. Bildungsziele
S7							
S8							
S9							
S10							
S11							
S12							

Die abgebildete Tabelle wurde aus Datenschutzgründen unkenntlich gemacht. Aufgrund der kleinen Stichprobe, sowie Alter und Geschlecht und typischen Personen- wie Verhaltensmerkmalen können Rückschlüsse auf einzelne Schüler:innen nicht ausgeschlossen werden.

Anhang E – Darstellung Themen Spiralcurriculum Zyklus 2 „Einfach Informatik“

Spiralcurriculum - Einfach INFORMATIK

1. / 2. Klasse

Roboter (BlueBot) manuell steuern

- Einzelne Befehle verstehen
- Wege als Folge von Aktionen beschreiben
- Zählen & Optimieren
- Schreiben & Lesen durch Spazieren

Roboter (BlueBot) über den Computer steuern

- Wege zeichnen und gehen
- Schleifen in Programmen

Zeichnen auf dem Bildschirm

- Zeichnen von einfachen Bildern und Rückwärtslaufen
- Programme mit gleicher Wirkung
- Zeichnen von sich wiederholenden Mustern mit repeat

3. / 4. Klasse

Die Programmierumgebung kennen lernen

- Einzelne Befehle verstehen

Farbige Bilder zeichnen

- Programme ausprobieren
- Programme ausprobieren und ausführen
- Rückwärts zeichnen
- Radiergummi nachahmen
- Winkel und Grade bestimmen
- Mit unterschiedlich grossen Winkeln arbeiten
- Regelmässige Vielecke zeichnen

Mit Schleifen arbeiten

- Muster entdecken
- Muster selber ausführen
- Muster in Bildern erkennen
- Fehler suchen
- Programme korrigieren und ergänzen
- Sonnen unterschiedlich zeichnen
- Eine Wiese zeichnen
- Flächen einfärben

5. / 6. Klasse

Maschinen steuern (ohne Computer)

- Anweisungen ausführen
- Navigieren von Fahrzeugen

Die ersten Programme

- Steuerung der Schildkröte
- Mit Farben arbeiten

Tätigkeiten wiederholen

- Gleiche Muster wiederholen
- Regelmässige Vielecke und Kreise
- Flächen einfärben

Aus kl. Bausteinen grosse bauen

- Programme benennen
- Programmieren mit Überblick
- Animationen programmieren

Ein Programm für viele Bilder

- Programme mit einem Parameter
- Programme mit mehreren Parametern
- Verzweigung von Programmen

Abbildung 9: „Einfach Informatik“ Spiralcurriculum Zyklus 2

Anhang F – Mindmap Kooperative Lernformen

Abbildung 10: Übersicht - Kooperative Lernformen

Anhang G – Vorbereitende und einfache Übungen

Die folgenden Methodenbeschreibungen sind lediglich aus der Literatur stark zusammengefasste Beschreibungen zur Anwendung der Methode. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit weiteren Hintergrundinformationen zur Herkunft, Anwendung und Differenzierung ist unbedingt die Primärliteratur beizuziehen. Die folgenden Erläuterungen haben lediglich zum Zweck, das Vorgehen der Methode zu beschreiben, damit eine Umsetzung im Förderprogramm folgerichtig umgesetzt werden kann. Die Umsetzung der Methoden für den Unterricht wird im Förderprogramm kontextgebunden beschrieben. Die folgenden Erläuterungen hingegen fokussieren auf eine allgemeine Beschreibung der Methode.

Figur zeichnen

Bei der Methode des „Gemeinsam Figuren zeichnen“ bilden die Schüler:innen Zweierteams. Ein Paar bekommt ein einfaches Bild, während das andere ein leeres Blatt Papier erhält. Das Paar mit dem Bild muss nun verbal erklären, was es sieht, während das andere Paar basierend auf diesen mündlichen Informationen das Bild zeichnet. Das Paar mit dem Bild hat keine Sicht auf das sich entwickelnde Gemälde und kann daher keine Korrekturen vornehmen. Rückfragen sind nicht gestattet. Sobald die Zeichnung abgeschlossen ist, kommen beide Paare zusammen und vergleichen das gezeichnete Bild mit dem Original. Diese Methode fördert die Fähigkeit, präzise zu erklären und zu beschreiben. Dies verdeutlicht die Bedeutung genauer Erklärungen und Beschreibungen für die Zusammenarbeit. Darüber hinaus müssen die Lernenden Vertrauen zueinander aufbauen. Obwohl sie das Original oder die „Kopie“ nicht sehen, müssen sie darauf vertrauen, dass das andere Paar die Informationen korrekt umsetzt (Traub, 2021a, S. 76).

Aquarium / Fishbowl

Bei dieser Methode bilden drei bis vier freiwillige Schüler:innen eine Arbeitsgruppe und setzen sich in die Mitte des Raumes, wobei zwei zusätzliche Stühle bereitgestellt werden. Die übrigen Lernenden stellen sich um diese Arbeitsgruppe herum. Während die Arbeitsgruppe an ihrer kooperativen Methode arbeitet, werden sie von den umstehenden Lernenden beobachtet. Diese sollen darauf achten, wie die Gruppe miteinander interagiert und was gut oder weniger gut funktioniert. Die Beobachter haben zwei Möglichkeiten, sich in die Arbeitsgruppe einzubringen: Sie können einen der freien Stühle besetzen, um aktiv am Inhalt mitzuarbeiten (es dürfen jedoch nur freie Stühle besetzt werden; Mitglieder der Arbeitsgruppe können diese dann verlassen, wenn ein Beobachter den Platz einnimmt). Alternativ können sie mithilfe einer Stoppkarte von aussen anzeigen, dass sie eine Anmerkung zum Ablauf haben, beispielsweise

zur Einhaltung der Gesprächsregeln, zum Gruppenklima oder zur Herangehensweise an das Thema und dem Umgang miteinander. In diesem Fall wird das Gespräch in der Arbeitsgruppe unterbrochen, und alle besprechen gemeinsam die Anmerkungen. Im ersten Fall beteiligen sich die Beobachter aktiv inhaltlich, im zweiten Fall sind sie für den Ablauf des kooperativen Lernens verantwortlich, jedoch nicht für den inhaltlichen Aspekt. Das „Aquarium“ bietet den Lernenden die Gelegenheit, sich gegenseitig bei Übungen zur Kommunikation und Interaktion im kooperativen Lernen zu unterstützen (Green & Green, 2023, S. 134; Traub, 2021a, S. 74, 2021b, S. 211).

Brainstorming

Beim Brainstorming werden die Teilnehmenden ermutigt, spontane Gedanken und Ideen zu äussern, selbst wenn diese noch nicht vollständig ausgereift sind. Es wird Raum für widersprüchliche Aussagen und Meinungen gegeben, was zu einer Vielzahl von Ideen führen kann. Das Brainstorming fördert den Teamgeist, da eine Idee oft den Anstoss für weitere Ideen gibt und die Lernenden sich gegenseitig motivieren. Die Aufgabe der Gruppe beim Brainstorming besteht darin, Ideen oder Lösungen zu einem bestimmten vorgegebenen Thema zu sammeln. Es ist wichtig, einen Zeitrahmen für das Brainstorming festzulegen. Zu Beginn sind alle Ideen willkommen, und Kritik oder Bewertungen sind nicht erlaubt. Jedoch ist es erlaubt, auf die Ideen anderer einzugehen. Die gesammelten Ideen werden an der Tafel oder auf einem Blatt Papier festgehalten und anschliessend von den Teilnehmern gemeinsam diskutiert. Das Brainstorming kann oft als Ausgangspunkt für weitere Teamarbeit dienen und trägt dazu bei, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Die Teilnehmenden können sich frei äussern, ohne Angst vor negativer Kritik haben zu müssen (Traub, 2021a, S. 75).

Reporterspiel

Die Schüler:innen erhalten eine Frage, die sie zuerst individuell beantworten. Nachdem alle ihre Antworten auf die Fragen gefunden haben, werden sie zu „Reporter:innen“ und gehen im Raum umher. Jede „Reporter:in“ stellt seine Frage einer anderen Schüler:in, welche dann versucht, sie zu beantworten. Der ursprüngliche Fragesteller ergänzt die Antwort. Anschliessend stellt der Befragte seinerseits seine Frage und erhält eine Antwort, die er ergänzen muss. Nachdem diese beiden „Reporter“ Informationen ausgetauscht haben, suchen sie sich neue Gesprächspartner. Diese Übung fördert den Austausch zwischen den Lernenden und ermöglicht es ihnen, Informationen zu spezifischen Themen zu teilen. Da sie auch kooperative Fähigkeiten und insbesondere Interviewtechniken erfordert und fördert, eignet sie sich gut für das Training dieser Fertigkeiten (Traub, 2021a, S. 81).

Quiz Richtig/Falsch

Die Gruppen werden zufällig zusammengestellt, und die Gruppenmitglieder ordnen sich dann selbst Nummern von eins bis vier zu. Es ist wichtig, die Regeln für Gruppenarbeiten zu betonen, wie leise sprechen, zusammenarbeiten, einander ausreden lassen und alle einschliessen. Die Lehrperson liest eine Geschichte oder eine Erzählung vor, und die Schüler:innen hören aufmerksam zu. Danach formuliert die Lehrperson Aussagen zur Geschichte, von denen einige richtig und andere falsch sind. Die erste Aussage wird vorgelesen, und die Mitglieder in den Gruppen beraten, ob sie glauben, dass diese Aussage richtig oder falsch ist. Nach einer zuvor festgelegten Zeit ruft die Lehrperson eine der Zahlen eins bis vier auf. Das Gruppenmitglied, dem diese Zahl zugewiesen wurde, steht auf, wobei jeweils ein Mitglied aus jeder Gruppe aufsteht. In dieser Phase herrscht Stillschweigen. Das stehende Gruppenmitglied hält die Antwortkarte hoch und zeigt der Lehrperson die Antwort, auf die sich die Gruppe geeinigt hat. Die Lehrperson notiert die Ergebnisse, vergibt Punkte an die Gruppen, welche die richtige Antwort gegeben haben, und verkündet dann die korrekte Antwort. Dieser Prozess wird mit den verbleibenden Aussagen wiederholt. Die Gruppe, die die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt (Traub, 2021a, S. 76).

Murmelphase

Die Lehrkraft stellt eine Frage, ein Problem oder eine Aufgabe zur Verfügung. Bevor eine Diskussion in der gesamten Klasse im Plenum beginnt, erhalten die Schüler:innen die Möglichkeit, einige Minuten lang über das Thema nachzudenken und sich in Partnerarbeit auszutauschen. In diesen Partnergesprächen können sie das Gelernte erneut durchgehen und gezielte Fragen miteinander besprechen. Die Lernenden können sich so vergewissern, ob sie das Verständnis für das Thema haben, ob ihre Lösungsansätze sinnvoll sind oder ob sie die Aufgabe richtig gelöst haben und wo möglicherweise noch Unklarheiten bestehen. Diese Phase fördert also die kognitive Aktivierung aller Schüler:innen. Der Austausch während dieser Phase bringt oft ein gewisses „Gemurmel“ mit sich, weshalb sie auch als „Murmelphase“ bezeichnet wird (Traub, 2021a, S. 90, 2021b, S. 134).

Kugellager

Die Grossgruppe organisiert sich in zwei Kreisen, einem Innenkreis und einem Aussenkreis. Die Teilnehmer:innen nehmen die Plätze so ein, dass sie sich jeweils paarweise einander gegenüber sitzen. Die Lehrperson gibt ein bestimmtes Thema vor oder stellt mehrere Themen zur Auswahl. Die beiden Gesprächspartner, die einander gegenüber sitzen, unterhalten sich über dieses Thema so lange, bis die Lehrperson das Zeichen zum Beenden gibt (in der Regel zwei bis fünf Minuten). Dann erfolgt ein Positionswechsel: Der Innenkreis rückt um einen Platz

nach rechts, der Aussenkreis um einen Platz nach links. Dadurch entstehen neue Partnerkonstellationen, und erneut setzen sich jeweils zwei Personen gegenüber, um über ein Thema zu sprechen. Diese Partnerwechsel und Gesprächssequenzen können beliebig oft wiederholt werden (in der Regel sind drei bis vier Durchgänge noch motivierend) (Traub, 2021a, S. 94, 2021b, S. 219).

Think-Pair-Share

Eine effektive Einführung ins kooperative Lernen bietet die Methode „Think-Pair-Share“. Diese Methode zeichnet sich durch ihre einfache Organisation und Anwendbarkeit in Gruppen jeder Grösse aus. Sie folgt einem klar strukturierten Ablauf. Die Lehrperson stellt eine Frage, präsentiert ein Fallbeispiel, eine These oder ein Problem.

Think (Denken): Die Lernenden haben nun eine festgelegte Zeitspanne, um allein Antworten auf den gegebenen Impuls oder die Aufgabe zu finden und diese schriftlich festzuhalten. In dieser Phase wird die kognitive Aktivierung jedes Einzelnen gefördert.

Pair (Paar): Im Anschluss bilden sich Paare, die ihre gefundenen Antworten miteinander austauschen. Hierbei werden die individuellen Ergebnisse vorgelegt, verglichen und besprochen. Dies ermöglicht den gegenseitigen Austausch von Fragen und Impulsen, was zur Entwicklung von Wissensstrukturen und kommunikativen Kompetenzen beiträgt.

Share (Teilen): Die Ergebnisse der Partnerarbeit werden schliesslich im Plenum vorgestellt und gemeinsam diskutiert, um sie zu vertiefen. Dabei sollte diese Phase jedoch nur eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse bieten und Raum für die Klärung von Fragen lassen.

Insgesamt fördert diese Methode die Kommunikationsfähigkeit der Lernenden und führt sie in das kooperative Lernen ein (Green & Green, 2023, S. 130; Traub, 2021a, S. 108, 2021b, S. 164ff.).

Anhang H – Kooperative Partner- und Gruppenlernformen

Die folgenden Methodenbeschreibungen sind lediglich aus der Literatur stark zusammengefasste Beschreibungen zur Anwendung der Methode. Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit weiteren Hintergrundinformationen zur Herkunft, Anwendung und Differenzierung ist unbedingt die Primärliteratur beizuziehen. Die folgenden Erläuterungen haben lediglich zum Zweck, das Vorgehen der Methode zu beschreiben, damit eine Umsetzung im Förderprogramm folgerichtig umgesetzt werden kann. Die Umsetzung der Methoden für den Unterricht wird im Förderprogramm kontextgebunden beschrieben. Die folgenden Erläuterungen hingegen fokussieren auf eine allgemeine Beschreibung der Methode.

Lerntempoduett

Im Lerntempoduett durchlaufen die Lernenden die drei Phasen des wechselseitigen Lehrens und Lernens in ihrem eigenen individuellen Lerntempo.

Vorbereitung: Die zu vermittelnden Lerninhalte werden vorbereitet, entweder auf verschiedenen farbigen Papieren oder denselben Inhalt für alle. Die Lernenden werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Hälfte der Lernenden erhält den einen Lerninhalt, die andere Hälfte den anderen. Alternativ können alle denselben Inhalt bearbeiten.

Aneignungsphase: Nun beginnt die Aneignungsphase, in der jede Person ihren zugeteilten Lerninhalt bearbeitet, sei es ein Sachverhalt, eine Übung oder eine Aufgabe. Ziel ist es, sich selbst zum Experten über den eigenen Lerninhalt zu machen. Das Tempo wird von den Lernenden selbst bestimmt.

Austauschphase: Sobald eine Person mit der Bearbeitung fertig ist, signalisiert sie dies nonverbal und wartet darauf, dass eine weitere Person in etwa im gleichen Lerntempo die Aufgabe bewältigt. Die beiden bilden dann ein Partnerpaar und tauschen ihre Informationen aus. Die Lehrperson achtet darauf, dass die Paarbildung geräuschlos erfolgt, und betont die Bedeutung des individuellen Lerntempos.

Vertiefungsphase: Nach dem Informationsaustausch lesen beide Partner den Text oder bearbeiten die Aufgabe des anderen, und sie suchen erneut eine Person mit einem ähnlichen Lerntempo, um die vermittelten Lerninhalte nochmals tiefergehend zu verarbeiten. Jeder Lernende arbeitet weiterhin in seinem eigenen Lerntempo. Für schnellere Paare stehen zusätzliche Aufgaben zur Verfügung, um Informationen individuell zu vertiefen und das Verständnis des Textes zu überprüfen (Klippert, 2019, S. 231; vgl. Traub, 2021a, S. 152, 2021b, S. 176ff.; Wahl, 2013, S. 287).

Partner- / Multi- und Gruppeninterview

Die Methode des Partner- / Multi- und Gruppeninterviews wurde von Diethelm Wahl in Anlehnung an das Gruppenturnier erfunden. Sie umfasst ebenfalls drei Phasen:

Für das Partner und Gruppeninterview werden zu Beginn Paare und (Stamm-)Gruppen gebildet.

Aneignungsphase: In dieser Phase werden die Lernenden zu Experten für ihre spezifische Aufgabe oder Fragestellung. Es wird das bereits im Unterricht erworbene Wissen genutzt und es kann auf zusätzliche Ressourcen wie Bücher oder Notizen zurückgegriffen werden. Bei komplexen Aufgaben oder für schwächere Schüler:innen können Musterlösungen bereitgestellt werden, um sicherzustellen, dass die Fragestellungen korrekt beantwortet oder genaue Lösungen weitergegeben werden. Die Gruppenmitglieder mit denselben Aufgaben können sich zusammensetzen und gemeinsam an der Aufgabenstellung arbeiten.

Austauschphase: In dieser Phase erfolgt die Arbeit mit dem Partner, der Klasse oder der Stammgruppe. In der Form des Partnerinterviews gehen die Paare zusammen, beim Multiinterview gehen Schüler:innen der Klasse abwechselnd zusammen oder die Schüler:innen gehen in ihrer Stammgruppe zusammen. Man stellt sich abwechselnd die eigenen Aufgaben oder Fragen vor und lässt sich diese von den Mitschülern erklären oder lösen. Dabei ergänzt der Experte die Antworten des Gegenübers und hilft bei Schwierigkeiten. Beim Multiinterview wird nach einer bestimmten Zeit der Partner gewechselt. Da es sich um Themen handelt, zu denen die Lernenden Vorwissen oder Meinungen haben, sollten alle Gruppenmitglieder vor der Ergänzung durch die Experten etwas zur Diskussion beitragen können. Sachverhalte und Lösungswege werden dann gemeinsam analysiert und reflektiert, offene Fragen werden für Vertiefungsphase aufbewahrt.

Vertiefungsphase: In dieser Phase werden offene Fragen im Plenum geklärt, nicht gelöste Aufgaben besprochen und das erworbene Wissen eventuell mit weiteren Methoden vertieft (Klippert, 2019, S. 229; vgl. Traub, 2021a, S. 123,134,165, 2021b, S. 167ff.; Wahl, 2013, S. 292).

Partner- / Gruppenpuzzle (Jigsaw)

Die Gruppenpuzzle-Methode (Jigsaw) ist eine international bekannte Methode kooperativen Lernens, in der das Lernen durch Lehren eine zentrale Rolle spielt. Die Lehrperson organisiert heterogene Stammgruppen (drei bis fünf Personen), wobei jede Person der Stammgruppe ihre eigene Aufgabenstellung erhält. Wird statt der Gruppenpuzzle Methode die Partnerpuzzle Methode angewandt, so besteht die Stammgruppe lediglich aus dem definierten Partnerduett.

In der Single-Expertenphase vertiefen sich die Lernenden zunächst in ihre jeweiligen Aufgabenstellungen. Hierbei kann die Lehrperson entweder mehr Anleitung geben, indem sie klare Anweisungen gibt, oder die Lernenden selbst entscheiden lassen, wie sie die Aufgabe am besten angehen möchten.

In der Gruppen-Expertenphase setzen sich die Schüler:innen, die über die gleiche Aufgabenstellung verfügen, in Expertengruppen zusammen. In diesen Gruppen befassen sie sich intensiv mit ihren jeweiligen Aufgabenstellungen. Es ist entscheidend, dass sie dabei stets darüber nachdenken, wie sie ihr erworbenes Wissen anschliessend als Experten in ihre Stammgruppe zurückbringen können. Um dies erfolgreich umzusetzen, ist Offenheit unter den Lernenden unerlässlich. Sie müssen einander unterstützen und ihre Ideen einbringen, damit alle später als Experten in der Stammgruppe agieren können. In diesem Zusammenhang spielen Unterstützungsstrategien eine bedeutende Rolle. Gemeinsam überlegen die Lernenden, welche Fragen sie beantworten müssen, wie sie dies am besten tun können und wie sie die Ergebnisse sicherstellen können.

Austauschphase: In dieser Phase treffen die Lernenden ihre Stammgruppen. Dort teilen sie nacheinander die Aufgabenstellung und die Ergebnisse aus den Expertengruppen mit. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Klärung von offenen Fragen, sodass am Ende jeder Präsentation jedes Mitglied der Stammgruppe die behandelte Aufgabenstellung verstanden und in den Gesamtzusammenhang einordnen kann. Zu diesem Zweck werden zuerst die wichtigsten Informationen bereitgestellt und Fragen der anderen Gruppenmitglieder beantwortet.

Vertiefungsphase: Nun erfolgt eine Überprüfung des Gelernten. Die Experten erhalten Rückmeldung darüber, wie erfolgreich sie das jeweilige Teilgebiet vermittelt haben, während die anderen Gruppenmitglieder darlegen, wie gut sie es verstanden und verarbeitet haben. Dies kann durch einen Test geschehen, der Fragen zu jedem Teilgebiet enthält. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, eine Wandzeitung zu erstellen oder ein Mindmap anzufertigen. Eine weitere Option wäre, erneut in die Expertenphase zurückzukehren, um die Inhalte der Austauschphase erneut zu besprechen. In einer kurzen Plenumsphase können einzelne Lernende die Ergebnisse nochmals zusammenfassen oder Fragen stellen. Hierbei kann auch die Lehrperson ergänzende Informationen bereitstellen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Evaluationsphase ist die Metakommunikation über die Gruppenarbeit, sowohl in der Experten- als auch in der Stammgruppenphase. Auf diese Weise können Mängel erkannt und behoben werden, um sie bei einer erneuten Anwendung der Gruppenarbeit zu vermeiden (Borsch, 2023, S. 76ff.; Green & Green, 2023, S. 131f.; Klippert, 2019, S. 234ff.; Traub, 2021b, S. 141ff., 171ff., 2021b, S. 182ff.).

Gruppenturnier

Das Gruppenturnier besteht aus zwei Hauptphasen. In der ersten Phase erwerben die Lernenden Informationen mithilfe vorbereiteter Übungsmaterialien, die in der Regel auf bereits im herkömmlichen Unterricht eingeführten Inhalten basieren. Die Lehrkraft stellt diese Materialien zur eigenständigen Arbeit zur Verfügung. Die Lernenden arbeiten in Gruppen mit unterschiedlichen Leistungsstärken zusammen. Die Zusammensetzung erfolgt basierend auf dem Vortest oder einer entsprechenden Leistungsmessung der Lehrkraft. In jeder Gruppe sollten sowohl starke als auch mittelstarke und schwächere Lernende vertreten sein. In diesen Gruppen üben die Mitglieder gemeinsam. Sie erklären sich gegenseitig Konzepte, helfen sich bei Problemen und lösen gemeinsam Aufgaben. Zur Überprüfung ihrer Antworten dürfen sie Lösungsvorschläge bei der Lehrkraft anfragen. Das Ziel dieser ersten Phase besteht darin, sicherzustellen, dass alle Gruppenmitglieder am Ende dieser Übungsphase den Inhalt verstehen und in der Lage sind, ihr Wissen anzuwenden. Die Lernenden sollten sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig abfragen.

Die zweite Phase umfasst das eigentliche Turnier, bei dem das erworbene Wissen überprüft und angewendet wird. Hierfür stehen Frage- und Antwortkärtchen zur Verfügung. Die Gruppen aus der ersten Phase werden für die Turnierphase auf verschiedene Tische aufgeteilt. Die leistungsstärksten Lernenden jeder Gruppe nehmen am ersten Tisch teil, die mittelstarken verteilen sich auf die Tische zwei bis vier und die schwächsten Lernenden befinden sich am fünften Tisch. Die Zusammensetzung erfolgt wiederum basierend auf dem Vortest oder der entsprechenden Leistungsmessung der Lehrkraft. Die Anzahl der Turniertische hängt von der Gesamtgröße der Klasse ab. An jedem Tisch befindet sich ein Stapel Frage- und Antwortkärtchen. Diese Kärtchen können nach Schwierigkeitsgrad sortiert werden, wobei am ersten Tisch die anspruchsvollsten Aufgaben liegen und am fünften Tisch die einfachsten. Pro Tisch befinden sich drei bis vier Lernende. Im Rotationsverfahren beantworten sie die Fragen auf den Kärtchen und dürfen die Kärtchen behalten, wenn die Antwort korrekt ist. Ein Teilnehmer am Tisch stellt die Frage auf dem Kärtchen seinem linken Nachbarn, während auf der Rückseite des Kärtchens die Antwort steht. Wenn der Befragte die korrekte Antwort innerhalb einer vorgegebenen Zeit (die je nach Schwierigkeitsgrad der Aufgabe variiert) gibt, darf er das Kärtchen behalten. Andernfalls kann sein linker Nachbar die Antwort geben. Bei einer falschen Antwort oder zu langem Nachdenken wird das Kärtchen zurückgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt erneut verwendet.

Nach Abschluss der Turnierphase kehren alle Lernenden zu ihren ursprünglichen Gruppen zurück. Dort werden die gewonnenen Kärtchen aller Gruppenmitglieder zusammengelegt. Die Siegergruppe ist diejenige, die gemeinsam die meisten Kärtchen gesammelt hat (Borsch, 2023, S. 72ff.; Traub, 2021a, S. 176ff., 2021b, S. 194ff.)

Gruppenrallye

Die Gruppenrallye-Methode umfasst sechs Schlüsselkomponenten, welche im Folgenden der Reihenfolge der Umsetzung nach erläutert werden.

Vortest: Hier wird das individuelle Vorwissen der Lernenden durch einen Test ermittelt. Dies dient dazu, die Gruppen für die folgende Gruppenarbeitsphase zielgerichtet nach Leistungsfähigkeit zusammenzustellen.

Wissensvermittlung im Plenum: Die Lehrkraft führt den Unterricht zunächst auf traditionelle Weise in das Thema ein, wobei verschiedene Lehrmittel und herkömmliche Lehrmethoden eingesetzt werden. Es empfiehlt sich jedoch, die Anzahl der Arbeitsblätter zu begrenzen, da die Lernenden später in der Gruppenphase ausreichend Gelegenheit haben, eigenständig am Unterrichtsinhalt zu arbeiten. Lehrergespräche und Erklärungen sind in dieser Phase besonders hilfreich.

Gruppenarbeit: Jetzt beginnen die Lernenden in heterogenen Gruppen zu arbeiten. Die Hauptaufgabe der Gruppe besteht darin, die Lernarbeit der einzelnen Mitglieder zu unterstützen. Hierfür erhalten die Gruppen Arbeitsblätter zum Unterrichtsthema, die paarweise gelöst oder für die gegenseitige Abfrage und Diskussion von komplexeren Aufgaben in der Gruppe verwendet werden können. Die leistungsstärkeren Mitglieder der Gruppe unterstützen die schwächeren und es gibt keine spezifischen Anweisungen für den Umgang mit den Materialien, ausser der Kooperation. Die Lernenden sollten angehalten werden, dass alle Mitglieder der Gruppe die Inhalte vollständig verstehen. Die Schüler:innen kontrollieren ihre Ergebnisse mithilfe von Antwortbögen.

Test: Nach der Gruppenarbeitsphase folgt ein erneuter Test, der Fragen zum gerade behandelten Material enthält. Diese Fragen beziehen sich sowohl auf den von der Lehrkraft vermittelten Unterricht als auch auf die Inhalte der Arbeitsblätter aus der Gruppenarbeit. Der Test wird individuell durchgeführt.

Individuelle Verbesserungswerte: Jedes Gruppenmitglied kann für seine Gruppe in diesem Test eine maximale Punktzahl erzielen, wenn es sich im Vergleich zu seiner früheren Leistung (dem Vortest) verbessert hat. Es werden also nur die Punkte gewertet, die über die vorherige Leistung hinausgehen. Dies misst den persönlichen Lernzuwachs, wodurch jeder Lernende die gleiche Chance hat, Punkte (Zuwachspunkte) zu erhalten.

Gruppenrückmeldungen: Die Zuwachspunkte jeder Stammgruppe werden addiert und bekannt gegeben. Je besser die Lernenden in den Stammgruppen kooperieren, desto mehr lernen alle Mitglieder der Gruppe dazu, und desto höher ist der Gesamtwert der Gruppe. Zusätzlich können durch Rückmeldebögen Informationen darüber erfasst werden, wie gut die Gruppenzusammenarbeit funktioniert hat und warum einige Gruppen erfolgreicher waren als

andere. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem Belohnungen für die Sieger der Gruppenrallye vergeben werden können (Borsch, 2023, S. 68ff.; Klippert, 2019, S. 236; Traub, 2021a, S. 187ff., 2021b, S. 194ff.).

Anhang I – Unterrichtsbeobachtungen Klasse 3-4

Stundennachbereitung: US1+2 – Einführung in die Programmierung

Erfolge:

- Reporterspiel wurde erfolgreich umgesetzt. Die vordefinierten Rollen konnten von allen Schüler:innen gut umgesetzt werden.
- Die Schüler:innen haben aktiv teilgenommen am Unterricht. Es gab viele Wortmeldungen beim Diskutieren und beim Brainstorming. Es kam zu wenigen Unterrichtsstörungen.

Probleme:

- Übliche Gesprächsregeln konnten nur schwer eingehalten. Gegenseitiges „Dreinreden“ war häufig zu beobachten.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Unerwartet intensive und längere Diskussionen im Rahmen des Reporterspiels, was zu längeren Zyklen führte, weil die Diskussionen noch nicht abgeschlossen waren.
- Die Schüler:innen verfügen über Vorwissen, welches sie gerne der Klasse zur Verfügung stellen

Stundennachbereitung: US3 – Mensch steuert Mensch

Erfolge:

- Das Rollenverständnis war klar und konnte gut umgesetzt werden.
- Die Umsetzung mit taktilen Anweisungen konnte erfolgreich umgesetzt werden.

Probleme:

- Schwierigkeiten bei der verbalen Umsetzung, da die Richtungsanweisungen von links und rechts nicht bei allen gefestigt sind. Zudem entstanden teilweise widersprüchliche Anweisungen aufgrund der nicht Berücksichtigung der Ausrichtung des „Roboters“.
- Lösen von Aufgabenstellung durch Zeigen von Befehlskarten mit räumlicher Orientierung, Handling der Aufgabenkarten, Ausrichtung des „Roboters“ war bei keiner der Gruppen möglich.

Interessante / kritische Vorkommnisse:

- Helfersysteme funktionieren nicht von selbst. Zusätzliche Instruktionen notwendig, wie Hilfeleistungen gegeben werden können.
- Grosse Räume mit viel Raum und entsprechenden Geräten machen es schwieriger den Fokus zu behalten.

Stundennachbereitung: US4 – Kommunikationsregeln

Erfolge:

- In der Fishbowl Diskussion wurden die gestellten Fragen der Lehrperson diskutiert und besprochen.
- Think – Pair – Share. Der Ablauf wurde verstanden und umgesetzt.
- Beobachter der Fishbowl Diskussion konnten pos. wie neg. Punkte nennen.
- Gesprächsregeln, mit denen alle einverstanden sind, konnten erarbeitet werden.

Probleme:

- Es waren an der Fishbowl Diskussion nur die Hälfte der Schüler:innen beteiligt.
- Die Diskussion bei Pair lief nur in einer Gruppe gut. 2 Gruppen waren mit der mündlichen Fragestellung überfordert und brauchten zusätzliche Unterstützung.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Gezielte Unterstützungsmassnahmen planen (andere Gruppenkonstellationen, gezielte Unterstützung in der Kommunikation). Zu offene Fragestellungen scheinen schwierig für diese Zielgruppe zu sein. Transfer Diskussion in Regeln war zu anspruchsvoll.

Stundennachbereitung: US5 – Mensch steuert BlueBotErfolge:

- Mehrfachabfolgen bei schwierigeren Aufgabenstellungen im 9er Feld konnten umgesetzt werden.

Probleme:

- Das Rollenverständnis des „Kontrollers“ war zu wenig genau definiert und wurde deshalb nicht wahrgenommen = keine kooperative Zusammenarbeit.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Die Gruppenzusammenstellungen ist massgebend. S5 & S7 können ohne fortwährende Unterstützung von aussen nicht zusammenarbeiten. Anpassung Partner Verabredungskalender für den Moment.
- Die kreative Auseinandersetzung mit eigenen Aufgabenstellungen schien den Schüler:innen ausgesprochen Spass zu machen. Die Aufgaben waren jedoch nicht immer lösbar, weil sie mitunter schräge Linien und andere nicht in das Konzept passende Inhalte zeigten.
- Je konkreter die Frage in Bezug auf die durchgeführten Aktivitäten, umso einfacher ist es für die Schüler:innen, zu antworten.

Stundennachbereitung: US6 – Tactile Reader steuert BlueBotErfolge:

- Der grösste Teil der Schüler:innen hat mit dem Tactile Reader die Abfolge von mehreren Befehlen verstanden und konnte diese umsetzen.

Probleme:

- Die Rolle „Kontrollleur“ wird oft nicht wahrgenommen. Es wurde gewartet, bis der Programmierer fertig ist, damit man selbst programmieren kann.
- S7 und S11 können sich schlecht auf die Arbeit einlassen.
- S9 und S10 können nicht zusammenarbeiten, wobei S9 oft nicht versteht, um was es geht und S10 scheinbar entnervt beleidigende Aussagen macht.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Partnerarbeit ohne definierte Rollen und klare Verantwortlichkeiten in den Rollen ist nicht möglich. Mehrfach reissen sich die Kinder die Sachen aus den Händen.
- Klassenassistenten wichtig, damit die Kinder dranbleiben und um die Einhaltung der Rollen zu überprüfen. Vor allem wenn mehrere schwächere Kinder in einer Gruppe sind, wie beispielsweise S8 & S12. Schwache Gruppen haben den Vorteil, dass die starken Gruppen zusammenarbeiten können und nicht gelangweilt sind.
- Der Fokus lag weniger auf der Gruppe, sondern viel mehr auf dem Individuum. Fehlt die Motivation auf Grund fehlender Belohnung?
- Wichtig ist eine Deadline für den Reflexionsstart zu definieren, damit diese nicht mangels Zeit auf der Strecke bleibt.
- In der Reflexion haben alle nur übereinander geschimpft. Es war nicht konstruktiv und deshalb wurde die Reflexion abgebrochen.

Stundennachbereitung: US7 – Computer steuert Bot

Erfolge:

- Übungen gut bis sehr gut gelöst und verstanden, Kugellager verlief reibungslos, wenig zusätzliche Hilfestellungen durch das jeweils andere Kind nötig.
- Moderation in der Stammgruppe hat sich in einer Gruppe selbst gebildet.

Probleme:

- S10 bekundet Mühe, weil S9 die Aufgabe während der Expertenphase nicht gelöst hatte.
- S12 beklagt sich, weil S8 am Bildschirm programmiert und nicht mit ihr spricht in der Expertenphase.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Übungsplattform sehr gut geeignet für Kinder ohne Lesekompetenz.
- S10 übernimmt Verantwortung und übernimmt einen Teil der Lehrrolle, in dem er sagt, was genau gemacht werden muss, auch wenn die anderen Kinder es nicht unbedingt mögen und sich offensichtlich gestresst fühlen.
- Schüler:innen gehen nur zaghafte zusammen zu einer Gruppe.
- Frage von S10 während der Stammgruppen Arbeit: «Soll ich jetzt S12 helfen?» → nochmals erklären, dass wir nur gemeinsam zum Ziel kommen und dass man einander helfen muss, damit genügend Punkte erzielt werden.
- Schlussergebnis 2:1. Die meisten konnten die Aufgabenstellungen nicht lösen. Eine Wiederholung der Unterrichtssequenz sollte in Erwägung gezogen werden.

Stundennachbereitung: US7b – Computer steuert Bot (Repetition)

Erfolge:

- Alle konnten alle Aufgabenstellungen (Buchstaben zeichnen P, F, L) im Turnier lösen.
- S11 und S12 haben sehr gut zusammengearbeitet. Sie haben viele Vorschläge vom vorangegangenen Versuch übernommen, um besser zu werden.
- S7 und S8 haben ebenfalls minutiös gearbeitet und sich vorbereitet. Es war ihnen nach dem Scheitern vom letzten Mal wichtig zu reüssieren.

Probleme:

- S7 hat Mühe unter Zeitdruck zu liefern. Einzel- und Expertenphase ging problemlos.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- S8 hat sehr Mühe, sich darauf einzulassen. Sie versteht oft gar nicht, was gemacht werden soll oder was von ihr verlangt wird. Sie braucht Unterstützung.
- S10 fragt am morgen früh beim Betreten des Klassenzimmers: «Machen wir es heute nochmals, das Programmieren mit dem Turnier?». Das Turnier scheint die Motivation hochzuhalten und sich zu verbessern.
- S11 sagt: «Beim zweiten Mal geht es schon viel besser, weil man weiss, wie es funktioniert.»
- Die Aussicht auf eine Belohnung scheint äusserst motivierend zu sein.

Stundennachbereitung: US8 – Repeat Schlaufe (Teil 1 am Mi / Teil 2 mit Gruppenpuzzle am Do)

Erfolge:

- Multi Interview engagiert durchgeführt ohne die anfänglichen Bemerkungen «Mit dere wott i nit zämeschaffe».
- Gruppenpuzzle, haben sich zusammengesetzt.
- Im Gruppenpuzzle einander gut zugehört.
- Ausdauernd im Gruppenpuzzle gearbeitet.

Probleme:

- Bei Einzelarbeit Ermüdung sichtbar nach 20-30Min. Bei den Aufgabenstellungen, in denen es um die Mustererkennung ging – (zu)anspruchsvolle Aufgabenstellungen!

- Die Befehlskette, die beim Lösen von Onlineaufgaben eingegeben wurde, wird gelöscht, wenn die Aufgabe nicht richtig gelöst wird. Das macht es ermüdend für die Kinder, weil die Fehlersuche schwierig wird und immer alles nochmals nachdacht werden muss.
- Unterschiedlich starke Gruppen, so dass die einen viel schneller waren in der Expertenrunde, und dadurch die Gruppenarbeit bei der stärkeren Gruppe rasch vorbei war und diese lange warten mussten. Im Turnier zeigte sich die gleiche Situation, was dazu führte, dass bei den einen lange Weile aufkam, was den Fokus auf andere Gegebenheiten im Raum lenkte.
- Bei der schwächeren Gruppe war die Moderation innerhalb der Gruppe wenig ausgeprägt. Niemand wusste so recht, was jetzt genau passiert und wer jetzt was machen sollte.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Die Motivation am Laptop kann sehr lange hochgehalten werden im Vergleich zur Arbeit auf Papier.
- Bei (zu) anspruchsvollen Aufgabenstellungen droht die Motivation rasch in sich zusammenzufallen.
- Beim vielen Eingeben von Befehlen wäre eine Computermaus von Vorteil.
- Erste durchgeführte Reflexion schwierig. Die Fragen waren zu offen. Gezielte, einfache und offene Fragen sind wichtig.
- Beim Gruppenpuzzle gute Reflexion mit vielen guten Impulse (präzise offene Fragen gestellt).
- Bei der Reflexion kamen überwiegend positive Punkte. Es scheint, als hätten sie die Erwartungshaltung der Lehrperson übernommen.

Stundennachbereitung: US9– Zeichnen

Erfolge:

- Partnerduett hat gut funktioniert. Es gab keine Zusammenarbeitsverweigerungen, auch nicht zwischen S7 und S10, welche aufgrund der schwierigen Partnerkonstellation zu erwarten waren.
- Onlineaufgaben Kapitel 7 – selbständig erarbeitet, konzentriert und ausdauerndes Arbeiten

Probleme:

- Das ganze Onlineaufgaben Kapitel 7 zu lösen dauerte zu lange für den restlich verbleibenden Plan der Unterrichtssequenz.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Beim Erstellen & Programmieren von eigenen Aufgaben, wurden teilweise Skizzen angefertigt, welche sich mit dem Roboter gar nicht erstellen lassen (Kurven, Flächen, usw.) – erst das Lösen der eigenen Aufgabe machte dies einzelnen Schüler:innen klar.
- Kreative und hochmotivierte Auseinandersetzung mit dem Zeichnen, sei es im Rahmen der Aufgaben wie auch im Rahmen der eigenen zu erstellenden Aufgabe.
- Die Reflexion zeigte, dass gerade die stärkeren Kinder den Austausch auf ihrem Niveau genossen haben, ohne jemand anderen helfen zu müssen.

Stundennachbereitung: : US9b– Zeichnen II

Erfolge:

- Auch schwierigere Gruppenkonstellationen scheinen in der Gruppenarbeit produktiv zu werden.

Probleme:

- Wenn ein starkes Kind erklärt und die Erklärung nur bedingt geeignet ist, dann können einige Kinder den Ausführungen nicht mehr folgen und wenden sich anderen Tätigkeiten zu.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Erklären, wie man eine Aufgabe löst und wie man an das Problem herangeht, ist für viele Kinder nicht einfach. Dies erschwert schlussendlich die Zusammenarbeit.
- Eine gute Strukturierung des Unterrichts / der Arbeitsphase ist enorm wichtig. Je jünger die Schüler:innen, umso höher muss die Strukturierung ausfallen.

- Beim Üben waren das Engagement und der Einsatz bei weitem nicht so hoch, wie während des Wettkampfs, bei dem es motiviert und ehrgeizig zu- und herging.
- Im Rahmen der Reflexion erwähnen die Kinder, dass sie einander geholfen haben. Die einen sagten, dass sie helfen konnten, andere sagten, dass sie niemandem helfen konnten, aber dass ihnen geholfen wurde und dass sie es besser verstanden hätten.

Stundennachbereitung: US13 – Projektarbeit Teil 1

Erfolge:

- Grosses Gitternetz an der Tafel und viele weitere Visualisierungen haben das Abstraktionsvermögen unterstützt.

Probleme:

- Sehr anspruchsvolle Aufgabenstellungen für die Schüler:innen.
- Murmelfase und Think-Pair-Share Umsetzung sehr verhalten, da wenige Ideen.
- Der Transfer von Roboter Tätigkeiten in ein Spiel zu überprüfen, gelingt den Wenigsten.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- In einer Gruppe kommt es zum offenen Disput, weil S8 nur genau ein Spiel umsetzen möchte und die anderen beiden Teammitglieder etwas anderes. Die Lehrperson muss intensiv helfen.

Stundennachbereitung: US13 – Projektarbeit Teil 2

Erfolge:

- S7 und S8 konnten gut zusammen besprechen und haben alle Probleme mit etwas Unterstützung lösen können.
- S9 konnte sich nicht auf die Arbeit einlassen mit S7 und S8. Sie konnte nicht sagen, was genau das Problem ist. Es schien aber, dass es etwas mit S7 und S8 zu tun hatte.
- S10 leitet die Gruppe, spürt aber seine eigene Dominanz und probiert diese zu regulieren, in dem er nachfragt, ob vielleicht jemand anders zum Zuge kommen möchte.
- S11 läuft mit und arrangiert sich.

Probleme:

- S12 sagt wenig und war oft nicht wirklich dabei.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Lehrperson hat sehr viel geholfen und moderiert - ohne wäre es nicht möglich gewesen.
- Nach der Aufteilung und Organisation wurde konzentriert und ausdauernd gearbeitet. Die Lehrperson und Klassenassistenten mussten viel unterstützen.

Stundennachbereitung: US13 – Teil 3

Erfolge:

- Die entwickelten Spiele sind gut gelungen und sehr gut spielbar.
- Die Schüler:innen konnten über lange Zeit zuschauen, dabeibleiben, ohne zu stören oder sich anderweitig zu beschäftigen.
- Das gemeinsame Ausfüllen der Spielcheckliste hat das bestätigt.
- Keine Streitigkeiten während den Spielen.

Probleme:

- Zu wenig Roboter, dass alle gleichzeitig spielen konnten.

Interessante/kritische Vorkommnisse/Erkenntnisse:

- Die Spiele waren teilweise nicht zu Ende gedacht und die Lehrperson musste improvisieren oder rasch alternative Lösungen suchen, ansonsten hätte es zu viele Diskussionen gegeben und das Spiel wäre gefährdet gewesen.

Anhang J – Unterrichtsbeobachtungen Klasse 5/6

Stundennachbereitung: US1+2 – Einführung in die Programmierung

Erfolge:

- Reporterspiel wurde erfolgreich umgesetzt. Es kam zu keinen Auseinandersetzungen. Die Spielregeln wurden grösstenteils eingehalten.

Probleme:

- Konzentrationsspanne ist eher kurz.
- Rasche Ablenkung vom Thema durch den Einsatz der Bilder. Schüler:innen weichen rasch vom „Thema“ ab.
- Übliche Gesprächsregeln konnten nur schwer eingehalten. Gegenseitiges „Dreinreden“ war häufig zu beobachten.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Sprechzeitverhältnis Lehrer-Schüler. Eine grössere Aktivierung der Schüler:innen ist anzustreben.
- Die Thematisierung, wer oder was eigentlich den Mensch steuert, führte umgehend zum Thema der künstlichen Intelligenz. Die Aktualität von KI's ist bei den älteren Schüler:innen sehr präsent, wenn gleich die Diskussion gezeigt hat, dass das konkrete Wissen darüber sehr eingeschränkt ist. Grösstenteils ist die vorherrschende Meinung: Computer = KI.

Stundennachbereitung: US3 – Mensch steuert Mensch

Erfolge:

- Trotz recht einfachen und nicht unbedingt dem Alter entsprechenden Aufgabestellungen haben die Schüler:innen gut mitgemacht.
- Das Rollenverständnis war klar und konnte gut umgesetzt werden.

Probleme:

- Räumliche Orientierung bei einigen Schüler:innen schwierig. Durch gezielte Hilfestellung betreffend der Ausrichtung des Roboters kann dies unterstützt werden.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Die handelnde Auseinandersetzung scheint den Schüler:innen Spass gemacht zu haben. Es wurde überall viel bewegt und gelacht.

Stundennachbereitung: US4 – Kommunikationsregeln

Erfolge:

- Die Fishbowl Diskussion war eine wirkliche Diskussion und die gestellten Fragen der Lehrperson wurden diskutiert und besprochen.
- Think – Pair – Share. Der Ablauf wurde verstanden und umgesetzt.
- Gesprächsregeln, mit denen alle einverstanden sind, konnten erarbeitet werden.

Probleme:

- Es waren in der Fishbowl Diskussion immer die gleichen zwei Schüler:innen, welche sich beteiligt haben. Ihre Dominanz war (zu) gross. Die Lehrperson hat nicht in das Geschehen eingegriffen.
- Eine Gruppe hat etwas anderes diskutiert in der Pair Phase, was nicht der Aufgabenstellung entsprach und hat dann in der Share Phase einfach das nachgesprochen, was andere schon gesagt hatten.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Gezielte Unterstützungsmassnahmen planen (Gruppenkonstellationen berücksichtigen, Pair Phase besuchen).
- Der Transfer von der Diskussion hin zur Definition von Regeln war für einige Schüler:innen sehr schwierig.
- In der Reflexion konnten einige Punkte beobachtet werden, bei denen die Gesprächsregeln nicht eingehalten wurden.

Stundennachbereitung: US5 – Mensch steuert BlueBotErfolge:

- Mehrfachabfolgen bei schwierigeren Aufgabenstellungen im 9er Feld konnten umgesetzt werden

Probleme:

- Das Rollenverständnis des „Kontrolleurs“ war zu wenig genau definiert und wurde deshalb nicht wahrgenommen = keine kooperative Zusammenarbeit.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Die spielerisch handelnden Tätigkeiten haben den Schüler:innen Spass gemacht. Sie konnten konzentriert und ausdauernd dranbleiben und die Aufgaben bewältigen, ohne sich ablenken zu lassen.
- Die kreative Auseinandersetzung mit eigenen Aufgabenstellungen schien den Schüler:innen ausgesprochen Spass zu machen. Wege zu definieren, schwierige Hürden einzubauen, das alles wurde mit sichtbarem Elan und Begeisterung ausgeführt.
- Die Schlussreflexion ergab eine spannende Diskussion, warum eigentlich Computer mehr speichern können als Menschen.

Stundennachbereitung: US6 – Programmierleiste steuert BotErfolge:

- Transfer Bot Steuerung auf Tactile Reader sehr gut umgesetzt.
- Teils sehr kreative Umsetzung der eigenen Aufgabestellungen, welche ad-hoc mit in die Unterrichtssequenz eingebaut wurden.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Die heutige Gruppenzusammenstellungen hat gut funktioniert. Lag es an der Gruppenkonstellation?
- Die Aufgabenstellungen waren nicht herausfordernd.
- Die Anspannung im Quiz war tief.
- Die Reflexion war kurz und knapp. Alle sagten, dass es gut war.

Stundennachbereitung: US7 – Computer steuert BotErfolge:

- Klasseneinführung der Software gut gelungen. Schrittweise, langsam und mit Beispielen. WICHTIG: Laptop Deckel geschlossen.
- Einzelarbeit – Aufgabenbewältigung in XLogoOnline sehr ausdauernd und motiviert gearbeitet. Im Vergleich zum normalen Unterricht ist eine sehr hohe Frustrationstoleranz sichtbar und einen grossen Willen, nicht aufzugeben, wenn es nicht gerade auf Anhieb funktioniert hat.

Probleme:

- Expertenrunde war schwierig, weil S1 und S5 nicht zusammenarbeiten konnten und weil S6 nicht oder nur sehr wenig spricht.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Expertenpräsentation in den Stammgruppen – unbedingt die Moderation üben mit den Schüler:innen. Moderation als Rolle verankern, die sicherstellt, dass jeder zum Erklären kommt.
- Schüler:innen wissen nicht, wie erklärt werden soll. Das Erklären von Abläufen sollte geübt werden.
- Reflexion: Schritt für Schritt jeden Teil der Unterrichtssequenz besprochen, was sehr geholfen hat als Strukturierung für die Schüler:innen.
- S1 sehr gut erkannt, dass er als Einzelgänger unterwegs war.

Stundennachbereitung: US8 – Repeat SchlaufeErfolge:

- Jeder hat mit sich selbst gute Fortschritte erzielt, aber immer noch konnten 2 von 6 Schüler:innen die Aufgaben nicht lösen.
- Multi Interview – alle haben ihre Aufgabe verstanden.
- Stammgruppen Diskussion beim 2ten Durchgang bereits viel besser. Auch in der Moderation und dem dahinterliegenden Grundgedanken, dass alle für die Gruppeziele arbeiten.

Probleme:

- Repeat Schlaufe nach Einführung nur bei 2 von 6 Schüler:innen verstanden.
- Expertenrunde mit S6 schwierig, zeigt persönlich gute Leistungen, spricht in der Stammgruppe nicht.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Auch die stärkeren Schüler:innen waren bis zum Schluss aktiv & engagiert. Sie konnten die Aufgabenstellungen rascher lösen, hatten aber viel zu tun, sicher zu stellen, dass alle mitkamen.
- Turnier Durchführung: sehr spannend, alle super motiviert und die Stimmung war sehr gut bis zum Schluss.
- Auch die Verlierer konnten sich arrangieren und gingen zufrieden nach Hause, da die Belohnung einkassiert werden konnte für die ganze Klasse.

Stundennachbereitung: US10 – Zeichnen & XLogoOnline MidiErfolge:

- Super Zusammenarbeit in einer Gruppe. Gegenseitig instruiert und geholfen.
- Andere Gruppe nicht sehr freundlicher Umgangston. Sie versuchen aber trotzdem zusammenzuarbeiten und geben nicht auf. Es zeigt sich ein bis dato nicht ersichtlicher Durchhaltewillen.

Probleme:

- S1 kann gar nicht mit S6 arbeiten und nennt ihn einen Psychopaten. Er sei dumm, verstehe überhaupt nichts.
- S6 fordert anschliessend die Lehrperson auf, ihn in eine andere Gruppe versetzen.
- S3 will seine Aufgabe lösen und kümmert sich vorwiegend um sich. Es sieht so aus, als möchte er sich aus dem Streit zwischen S1 und S6 heraushalten. Er hat aber einen guten Vorschlag, wie man die Gruppe moderieren könnte, kann es aber schlussendlich nicht selbst umsetzen.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Gute Reflexion mit wenigen aber guten Inputs (z.B. Sitzordnung in der Gruppe verbessern, arbeiten auf dem Papier und dann am Laptop, nur an einem Laptop arbeiten, alle müssen auf den Bildschirm sehen können). Es würde Sinn machen, die Erkenntnisse der Reflexion aus der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufzunehmen.

Stundennachbereitung: US11 – Zeichnen von Flächen

Erfolge:

- Einzelarbeit am Laptop konzentriert und ausdauernd.
- Mehrere Lernende haben Hilfe angefordert von ihren Teammitgliedern. Es scheint wichtig zu sein, dass man es kann. Man will es können.

Probleme:

- In der Aneignungsphase musste mehr strukturiert werden, weil viele der Schüler:innen sich nicht mehr orientieren konnten. Generell kommt es bei den vielen verschiedenen Unterrichtsmethoden zu Verwirrungen. Die Lehrperson sollte mehr strukturieren und Anhaltspunkte für die Umsetzung geben. Dies scheint mehr Zeit zu brauchen, bis sich die Methodenkompetenz festigt.
- Gruppenturnier wollten alle Schüler:innen primär ihre eigenen Aufgaben lösen können, damit sie beim eins gehen eins am meisten Punkte erzielen konnten. Das Gruppengefühl kam weniger stark zum Tragen als bei anderen kooperativen Lernformen. So schaute während der Gruppenarbeit bei einer Gruppe jeder für sich. Die eigene Leistung stand bei dieser Gruppe im Vordergrund.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Die Experten- oder Einzelarbeit sollte von der Lehrperson vorgegeben werden, ansonsten fehlt die klare Orientierung. Helfen und gemeinsam Arbeiten ist erst möglich, wenn die meisten Gruppenmitglieder sicher sind, dass sie die eigenen Aufgaben lösen können. Dann haben sie auch die Möglichkeit anderen zu helfen. Es waren viele Aufgaben und die alle zu lösen in der Gruppe war sehr anspruchsvoll und eine Überforderung durch die Gruppe.
- Fazit: Man muss sich sicher sein, um anderen Hilfe anbieten zu können.

Stundennachbereitung: US12 – XLogoOnline MaxiErfolge:

- Lerntempoduett funktioniert gut. Gute Zusammenarbeit bei der Besprechung, da alle auf vergleichbarem Niveau sind. Konstruktive Gespräche konnten beobachtet werden.
- Einzelarbeit bei vielen motiviert und engagiert. Die Umsetzbarkeit einer Aufgabe war wichtig für das Bewältigen und Dranbleiben an den Aufgabenstellungen.
- Im Gruppenpuzzle wurde einander gut geholfen.
- In der Übungsphase war die Motivation etwas gedämpft, aber in der Wettkampfphase waren alle wieder top motiviert und haben ausdauernd gearbeitet.

Probleme:

- Zwei Schüler:innen waren mit der textbasierten Variante überfordert. Sie weisen im normalen Schulalltag eine geringen Lese- und Schreibkompetenz auf. Der eine stöhnt und kann nicht starten mit der Arbeit, der andere arbeitet nicht mehr an seiner Aufgabe, sondern entzieht sich.
- Ein Schüler meinte: «Ich kann es einfach nicht gut erklären».

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Der Einsatz der Repeat Schleife ist für viele noch nicht gesichert. Nur einige wenige Schüler:innen haben erkannt, wie sie Wiederholungsschleifen gewinnbringend nutzen können.
- Die Bedienung der Tastatur war für die einen sehr schwierig, während es für die anderen leicht von der Hand ging. Es gibt grosse Unterschiede in der Klasse.
- Teilweise waren die Beispiele in Kombination mit der neuen Programmierumgebung zu schwierig -> Folgelektionen nötig.

Stundennachbereitung: US13 – Roboterspiel Teil 1Erfolge:

- Hohe Motivation spürbar
- Viele Ideen gesammelt
- Die Methodenanwendung ohne grosse Erklärungen umgesetzt.

- Sehr emphatische Gespräche mit viel Verständnis und Wohlwollen wahrgenommen.

Probleme:

-

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- In der Ausgestaltung mit der Spielskizze und der Simulation des Spiels musste die Lehrperson viel unterstützen und helfen.
- Die Projektaufgabe ist in der Definition und Ausgestaltung anspruchsvoll.
- Eine Gruppe konnte sich nicht festlegen, weil mehrere Ideen zur Auswahl standen. Sie haben sich nicht gestritten und die Lehrperson gefragt, wie sie das Problem lösen könnten.

Stundennachbereitung: US13 – Teil 2

Erfolge:

- Alle Schüler:innen haben viel und engagiert gearbeitet und konnten dranbleiben, nachdem die Aufgabenteilungen besprochen waren.
- S6 kann nicht mit S4 arbeiten. Er möchte alles allein machen. S4 zieht sich zurück und sagte S6, er solle sich melden, wenn er Hilfe brauche.
- S5 übernimmt die ihm zugewiesene Arbeit und arbeitet gut und ausdauernd. Es kommt zu weniger Unterrichtsstörungen als üblich.

Probleme:

- Das Verteilen der Arbeiten führte in einer Gruppe (S1,S3,S5) zu riesigen Diskussionen. Noch grösser und aggressiver fielen die Diskussionen aus, als es darum ging, wer der Gruppenchef sein soll, da alle Schüler:innen Chef sein wollten.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- S1 & S3 fielen normalerweise auf mit Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Heute haben beide in der Sache ungewein gut funktioniert und sich gegenseitig inspiriert.
- Projektarbeit braucht ungewein viel Energie und Präsenz der Lehr- und Assistenzpersonen.
- Viele kritische Momente in der Zusammenarbeit, aber auch viele flexible Lösungen selbständig gefunden.

Stundennachbereitung: US13 – Teil 3

Erfolge:

- Spielen, Zuschauen, Mitfiebern, „Dreinreden“ weil es spannend war - alles war dabei.
- Zufriedene Gesichter über das erreichte Ziel.
- Checkliste haben schlussendlich alle Spiele bestanden.

Probleme:

- Ein Gruppe konnte das Spiel und die Spielregeln nicht fertig diskutieren. Es war deshalb auch nicht klar, wie das Penalty Spiel überhaupt funktioniert, für die Spieler:innen wie auch für die Zuschauer. Kleine Inputs der Lehrperson waren nötig, damit das Spiel als Spiel gespielt werden konnte.

Interessante/kritische Vorkommnisse-Erkenntnisse:

- Eine Simulationsrunde wäre für diejenigen Gruppen sinnvoll gewesen, welche sich das Spiel nicht abstrakt ausdenken konnten.

Anhang K – Abbildungsgenehmigung Klett Verlag

Rudolf von Rohr, Roman

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 7. Juli 2023 16:15
An: Rudolf von Rohr, Roman
Betreff: AW: Masterarbeit - Förderung der Sozialkompetenz durch kooperatives Lernen im Fach Informatik
Signiert von: [REDACTED]

Guten Tag Herr von Rohr

Sie dürfen ausgewählte Aufgabenstellungen aus «Einfach Informatik» (Zyklus 1, 3/4 & 5/6) in das Förderprogramm im Rahmen Ihrer Masterarbeit einfließen lassen. Vielen Dank, dass sie die Auszüge durch entsprechende Quellenverweise kenntlich machen.

Falls Sie zudem Abbildungen oder Screenshots der Aufgaben- und Programmierplattform verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an die ETH. Für eine allfällige Weiterentwicklung der Masterarbeit ist vorher erneut die Zustimmung des Verlags einzuholen.

Über ein Belegexemplar Ihrer Arbeit würden wir uns freuen.

Wir wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen!

Mit den besten Grüßen

Von: [REDACTED]
Gesendet: Mittwoch, 28. Juni 2023 12:08
An: Roman.RudolfvonRohr@hpsz.ch
Betreff: AW: Masterarbeit - Förderung der Sozialkompetenz durch kooperatives Lernen im Fach Informatik

Guten Tag Herr von Rohr

Vielen Dank für Ihre Anfrage, die zuständigkeitshalber an mich weitergeleitet wurde.

Ich werde mit den verantwortlichen Personen Rücksprache halten und Ihnen voraussichtlich Anfang Juli 2023 eine Rückmeldung geben.

Mit den besten Grüßen

Anhang L – Abbildungsgenehmigung ABZ

Rudolf von Rohr, Roman

Von: [REDACTED]
Gesendet: Montag, 17. Juli 2023 17:21
An: Rudolf von Rohr, Roman
Cc: [REDACTED]
Betreff: Fwd: ABZ Kontaktformular

Lieber Herr von Rohr,

vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit dem ABZ der ETH Zürich. Es freut uns sehr, dass Sie XLogoOnline im Rahmen Ihrer Masterarbeit in Heilpädagogik einsetzen und dass mit der Sprache Logo und dem entsprechenden Programmierunterricht Kinder eine Perspektive anbieten können.

Sind das Abbilden von Aufgabestellungen von XLogoOnline in meiner Masterarbeit erlaubt?

Aus meiner Perspektive sehe ich überhaupt kein Problem - wenn die Aufgabe entsprechend zitiert werden, sind wir sehr stolz darauf, einen Beitrag zu leisten.

Im CC: nehme ich meine Kollegin Jacqueline Staub (sie hat XLogoOnline entwickelt - ist nun Professorin in Trier), Prof. Juraj Hromkovic (Leiter des ABZ) und Prof. Dennis Komm (designierter Nachfolger von Prof. Hromkovic). Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Arbeit schicken, sobald sie fertig sind und diese für Sie stressige Phase vorbei ist.

Danke im Voraus, viel Erfolg und liebe Grüsse aus der ETH Zürich,

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Förderprogramm

Code our life

Förderprogramm zur Entwicklung sozialer
Kompetenzen im Bereich des kooperativen
Lernens in einer Unterrichtseinheit zum
Thema Programmieren

Autor: Roman Rudolf von Rohr

Version 1.0 / 11.2023

Entwicklungsprodukt einer Masterarbeit

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Zielsetzung	1
1.2	Handreichung und Umsetzung.....	2
2	Didaktische Hinweise.....	3
2.1	Allgemeine Hinweise.....	3
2.2	Lehrmittel	4
2.3	Kooperative Lernformen.....	6
2.4	XLogoOnline Plattform	7
2.5	Unterrichtsmaterial und Hilfsmittel.....	9
3	Unterrichtseinheit.....	11
3.1	Unterrichtssequenz 1 – Einführung in die Steuerung / Programmierung	13
3.2	Unterrichtssequenz 2 – Einführung in die Steuerung / Programmierung	16
3.3	Unterrichtssequenz 3 – Mensch steuert Mensch.....	19
3.4	Unterrichtssequenz 4 – Kommunikationsregeln	22
3.5	Unterrichtssequenz 5 – Mensch steuert Bot.....	24
3.6	Unterrichtssequenz 6 – Programmierleiste steuert Bot.....	26
3.7	Unterrichtssequenz 7 – Computer steuert Bot.....	29
3.8	Unterrichtssequenz 7b – Computer steuert Bot.....	32
3.9	Unterrichtssequenz 8 – Repeat Schleife	34
3.10	Unterrichtssequenz 9 – Zeichnen I.....	37
3.11	Unterrichtssequenz 9b – Zeichnen II.....	39
3.12	Unterrichtssequenz 10 – Zeichnen auf XLogoOnline MIDI	42
3.13	Unterrichtssequenz 11 – Flächen zeichnen.....	45
3.14	Unterrichtssequenz 12 – XLogoOnline MAXI & Repetition	48
3.15	Unterrichtssequenz 13 – Kleine Projektarbeit «Roboterspiel»	51
	Literaturverzeichnis	56
	Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial	57
	Anhang - Produkte des Unterrichts.....	101

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einsatz kooperativer Lernformen in den Unterrichtssequenzen	7
--	---

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Einfach Informatik Zyklus 1 (Barnett et al., 2020)	5
Abbildung 2: Einfach Informatik 3/4 Arbeitsheft und Handbuch (Hofer, Hromkovic, Lacher, Lütscher, & Wildeisen, 2021a, 2021b)	5
Abbildung 3: Einfach Informatik 5/6 mit Begleitband (Hromkovic, 2018, 2019)	5
Abbildung 4: Titelseite XLogoOnline (Staub, 2023)	8
Abbildung 5: Sequenzplanung für 3./4. Klasse	11
Abbildung 6: Sequenzplanung für 5./6. Klasse	12
Abbildung 7: US2 - Flipchart Computer Steuerung	101
Abbildung 8: US2 - Flipchart Mensch Steuerung	102
Abbildung 9: US2 - Wie wird gesteuert	103
Abbildung 10: US4 – Gesprächsregeln	104
Abbildung 11: US5 - Mensch steuert Mensch	105
Abbildung 12: US6 - Mensch steuert Bot	105
Abbildung 13: US13 - Flipchart Robo Tätigkeiten	106
Abbildung 14: US13 - Flipchart Checkliste Spiele	107
Abbildung 15: US13 - Spiele mit Robotern	108
Abbildung 16: US13 - Spiel: Finde nicht die weisse Katze	109
Abbildung 17: US13 - Spiel: Bowling	109
Abbildung 18: US13 - Spiel: Penaltyschiessen	110
Abbildung 19: US13 - Spiel: Räuber und Bulle	110
Abbildung 20: US13 – Beispiel Spielregeln	111
Abbildung 21: US13 - Spiel: TicTacToe	111

1 Einleitung

«Code your life» ist eine Art Slogan oder ein Motto, welches in verschiedenen Kontexten und von verschiedenen Personen verwendet wird. In vielen Fällen wird dieser Ausdruck im Zusammenhang mit der Förderung von Programmierung, Technologie und digitaler Bildung verwendet, um Menschen zu ermutigen, ihre Fähigkeiten im Bereich des Codierens zu entwickeln und digitale Lösungen zu schaffen. Es wird von vielen Bildungs- oder Technologieorganisationen verwendet. Die Anwendung und das Verständnis von Technologie ist für die zukünftige aktive Lebensgestaltung von entscheidender Bedeutung für alle Menschen.

Soziale Kompetenzen sind ein Schlüssel zum Erfolg in einer globalisierten und technologisierten Gesellschaft. Sie ermöglichen es Menschen, erfolgreich in vielfältigen sozialen und beruflichen Umgebungen zu agieren, Beziehungen aufzubauen, Konflikte zu bewältigen und kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Daher sind soziale Kompetenzen zur Kooperation in der heutigen Welt von größter Bedeutung.

«Code our life» soll im wortwörtlichen Sinne diese zwei zentralen Themen aufgreifen, welche für die Entwicklung und das Heranwachsen unserer Kinder von zunehmender Bedeutung sind.

1.1 Zielsetzung

Das vorliegende Förderprogramm «Code our life» soll eine Verbindung schaffen, zwischen der Befähigung der kompetenten Teilhabe an der digitalisierten Gesellschaft und der Möglichkeit, dies in einem kooperativen Umfeld zu lernen - gemeinsam mit anderen Schüler:innen.

Das Förderprogramm wurde für Schüler:innen im sonderpädagogischen Setting entwickelt, welche verstärkt Auffälligkeiten in ihrem Verhalten zeigen. Ihnen wird oft abgesprochen, gemeinsam mit anderen Schüler:innen zusammen arbeiten zu können. Das Förderprogramm fokussiert auf die Entwicklung der sozialen Kompetenzen und bietet die dafür nötigen Rahmenbedingungen kombiniert mit dem Thema des Programmierens, welches gerade auch für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der zukünftigen Lebenswelt zentral ist.

Das Förderprogramm orientiert sich einerseits an den Kompetenzen im Bereich der Medien- und Informatikbildung, als auch an den überfachlichen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen des Lehrplans 21 (2016).

Der Bereich Verhalten in der Sonderschule weist aus eigener Erfahrung typischerweise 2 Präpositionen auf. Das kognitive Leistungsvermögen ist deutlich geringer als in altersentsprechenden Regelklassen und damit einhergehend ist die durchschnittliche Lesekompetenz der Schüler:innen ebenfalls entsprechend unterdurchschnittlich. Vorhandene Lehrmittel begegnen diesem Umstand oft nicht entsprechend. Das vorliegende Förderprogramm stellt diesbezüglich keine Anforderungen an ein grundlegendes Niveau der Lesekompetenz und es schafft

eine optimale Ausgangslage, einen differenzierten Unterricht zu ermöglichen, so dass alle Schüler:innen am Unterricht und Lernerfolg teilhaben können.

1.2 Handreichung und Umsetzung

Das Förderprogramm «Code our life» verfügt nicht über eine separate Handreichung, welche näher auf die Inhalte des Förderprogramms eingeht. Anstelle einer Handreichung wird auf die dazu gehörende, gleichnamige Masterarbeit «Code our life» (Rudolf von Rohr, 2023) verwiesen. Diese enthält sämtliche theoretischen Hintergründe zu diesem Förderprogramm. Im Weiteren enthält sie detaillierte Auswertungen zur Untersuchung der Wirkung des Förderprogramms und stellt weitere Schritte und Möglichkeiten in Aussicht.

Das Förderprogramm wurde theoriegeleitet erstellt und basiert auf den in der Masterarbeit beschriebenen Theorien und dem aktuellen Forschungsstand. Im Weiteren basiert das Förderprogramm, wenn nicht anders erwähnt, auf eigenen Erfahrungen im Rahmen der ersten Umsetzung sowie der Erfahrungen im Rahmen der eigenen Unterrichtspraxis.

Die Fördersequenzen wurden so dokumentiert, wie sie geplant und im Rahmen der ersten Durchführung umgesetzt wurden. Verbesserungen oder Erweiterungen sind bis zum aktuellen Zeitpunkt noch keine eingeflossen. Allenfalls wurden die Unterrichtssequenzen im Nachgang mit Hinweisen ergänzt, welche während der Durchführung aufgefallen sind und in diesem Sinne auch bereits in die Durchführung eingeflossen sind.

2 Didaktische Hinweise

In diesem Kapitel werden einige Hinweise zur Umsetzung des Förderprogramms zu Verfügung gestellt. Diese beziehen sich direkt auf die Anwendung des Förderprogramms und bieten Hilfestellungen zur Umsetzung an. Sie erklären und referenzieren jedoch nicht auf theoretische Hintergründe. Diese sind der Masterarbeit «Code our life» (Rudolf von Rohr, 2023) zu entnehmen.

2.1 Allgemeine Hinweise

Es wird davon ausgegangen, dass die Schüler:innen bis jetzt noch nicht im Unterricht mit der Programmierung von Robotern oder dem Programmieren auf dem Computer in Kontakt gekommen sind. Dies ist im Vorfeld zu erheben und sollte bei der konkreten Planung und Durchführung entsprechend berücksichtigt werden.

Um das Förderprogramm in einer Klasse mit Kindern mit besonderem Förderbedarf durchführen zu können, wird der durchführenden Lehrperson empfohlen, sich intensiv im Voraus mit den Unterrichtsinhalten auseinander zu setzen. Die Masterarbeit wie auch die referenzierten Lehrmittel stellen dabei die nötigen Grundlagen zur Verfügung.

Das Förderprogramm ist für eine Klassengrösse von 6-9 Schüler:innen ausgelegt. Bei grösseren Klassen wäre eine Durchführung vorgängig zu überprüfen und gegebenenfalls sind Anpassungen vorzunehmen.

Das vorliegende Programm soll von einem individuellen, positiven Lernprozess geprägt sein. Dies ist speziell im Umfeld einer Sonderschule mit einem hohen Grad an Heterogenität äusserst wichtig (Traub, 2021, S. 5). Ein individueller Lernzuwachs steht ebenso im Zentrum der Förderung wie auch das gemeinsame Lernen. Aus diesem Grund soll mit einfachen Aufgaben begonnen werden, um sich stetig steigern zu können, wobei die durchführende Lehrperson darauf achten sollte, dass die Aufgabenstellungen dem Niveau der Klasse angepasst sind. Die geplanten Unterrichtssequenzen mit den dazu passenden Aufgabenstellungen orientieren sich am Niveau der Klassen, an denen das Förderprogramm entwickelt und durchgeführt wurde. Es ist in der Verantwortung der Lehrperson die Aufgabenstellungen entsprechend der Klasse anzupassen.

Es ist während der Durchführung jeweils zu prüfen, welche adäquaten Unterstützungsmassnahmen von der durchführenden Lehrperson zur Verfügung gestellt werden müssen. Beispielsweise ist die höhere Strukturierung einer Lernphase durch schrittweises Anleiten (Aufgabe für Aufgabe) bei jüngeren Kindern erforderlich. Ebenso müssen unter Umständen Vorgaben gemacht werden, wie zum Beispiel, dass zuerst auf Papier ohne Computer gearbeitet werden soll, da sonst die Ablenkung zu gross ist. Ebenso verhält er sich bei der Definition der

Reihenfolge von Arbeiten, beim Klären der Rollen oder beim Organisieren der Phasenabläufe. Es obliegt der durchführenden Lehrperson, dies entsprechend in der Durchführung auf die Gegebenheiten der Klasse anzupassen. Das Förderprogramm stellt diesbezüglich lediglich einen Vorschlag oder Idee zur Verfügung.

Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf weisen oft einen erhöhten Betreuungsbedarf auf. Es kann demnach Sinn machen, Klassenassistentenpersonal einzusetzen. Dieses ist jeweils im Vorfeld auf die Unterrichtseinheit vorzubereiten. Im Förderprogramm ist der Einsatz Klassenassistentenpersonen nicht vorgegeben. Diese sind von der Lehrperson nach Bedarf und Möglichkeit beizuziehen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Form der Unterstützungsmassnahmen zu legen. Diese sollen darauf ausgerichtet sein, dass Schüler:innen am kooperativen Lernumfeld teilhaben können und dieses nicht stören.

Die Unterrichtseinheiten wurden nach dem Sandwich Prinzip (Wahl, 2013, S. 110ff.) geplant und umgesetzt. Die Gelenkstellen sind einerseits dazu da, kollektive Lernphasen bewusst von subjektiven Lernphasen zu trennen. Sie bieten aber zudem der Lehrperson die Möglichkeit flexibel zu reagieren, sollte die Klasse Ermüdungserscheinungen oder Konzentrationsschwierigkeiten zeigen. Die Doppellektionen können auf diese Weise auch auseinandergenommen und zu einem späteren Zeitpunkt des Tages beendet werden.

Reflexionen sind äusserst wichtig für den Lernerfolg (Becker & Ewering, 2021, S. 193ff.). Diese sind jeweils am Schluss der Unterrichtssequenzen vorgesehen und bieten die Gelegenheit über das Programmieren wie auch das kooperative Lernen nachzudenken. Das Förderprogramm macht Vorschläge für Denkanstösse in Form von Fragestellungen. Fragen & Denkanstösse entwickeln sich aber oft auch aus den Geschehnissen aus dem Unterricht und es ist sinnvoll, diese in der Reflexion aufzugreifen und dem Alter und der Entwicklung der Schüler:innen entsprechenden zu formulieren. Aus der Reflexion werden unter Umständen Anliegen eingebracht, welche eine Unterstützungsleistung der Lehrperson einfordern. Diese Unterstützungsleistungen sind individuell und abhängig von der Klasse. «Ich weiss einfach nicht, wie ich es erklären kann?», sind typische Äusserungen von Schüler:innen.

2.2 Lehrmittel

Für das Förderprogramm werden die folgenden Lehrmittel aus der Lehrmittelreihe «Einfach Informatik» des Ausbildungs- und Beratungszentrums für Informatikunterricht der ETH Zürich, erschienen im Klett und Balmer Verlag, eingesetzt. Es handelt sich dabei um eine Lehrmittelreihe mit einem Spiralcurriculum vom Kindergarten bis zum Gymnasium, welches sich mit dem Informatikunterricht auseinandersetzt. Diese sind vorgängig zu beschaffen.

Abbildung 1: Einfach Informatik Zyklus 1 (Barnett et al., 2020)

Abbildung 2: Einfach Informatik 3/4 Arbeitsheft und Handbuch (Hofer, Hromkovic, Lacher, Lütcher, & Wildeisen, 2021a, 2021b)

Abbildung 3: Einfach Informatik 5/6 mit Begleitband (Hromkovic, 2018, 2019)

2.3 Kooperative Lernformen

Die kooperativen Lernformen werden im Anhang der Masterarbeit «Code our life» (Rudolf von Rohr, 2023) im Detail beschrieben. Diese werden daher in den Unterrichtssequenz nur in der Anwendung erläutert und nicht detaillierter ausgeführt. Die Umsetzung der kooperativen Lernformen in diesem Förderprogramm zeigt zudem auch Möglichkeiten auf, wie diese teilweise miteinander kombiniert werden können, ohne dass dabei der Kern der Methode verändert wird. Zum Beispiel kann die Expertenphase mit einem Multiinterview oder einem Kugellager kombiniert werden, welche die Schüler:innen in der Erklärung und Erarbeitung des Expertenwissens anleitet. Ein anderes Beispiel wäre die Durchführung eines Lerntempoduetts in der Expertenphase eines Gruppenturniers, welches dabei zur Herstellung der heterogenen Gruppenzusammenstellung für das Gruppenlernen dient.

Traditionelle Unterrichtsfächer wie Natur-Mensch-Gesellschaft, Deutsch oder Mathematik stellen Wissensfragen und -aufgaben meist in hoher Anzahl zur Verfügung. Die eingesetzten kooperativen Methoden wurden für das Programmieren entsprechend adaptiert, weil das Lösen von Aufgabenstellungen in diesem Bereich meistens mit viel Zeit verbunden ist, anstatt eine einfache Wissensfrage auf einem Kärtchen zu beantworten. Im Wettkampf und beim Üben lösen meist alle Schüler:innen alle Aufgabenstellungen, um Wartezeiten oder längeres Zuschauen zu vermeiden.

Das Zusammenstellen der Partner- und Gruppenkonstellationen ist ein wichtiges Thema. Da oft eine heterogene Zusammenstellung der Gruppen wesentlicher Bestandteil des kooperativen Lernens ist, muss dies entsprechend berücksichtigt werden. Da die Klassengrößen im durchgeführten Setting überschaubar sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrperson das Kompetenzniveau der Schüler:innen gut einschätzen und eine Gruppeneinteilung im Vorfeld durchgeführt werden kann. Das Förderprogramm verwendet einen Verabredungskalender für Partner- und Gruppenarbeiten (Assmann, 2018) (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial). Dieser ermöglicht es der Lehrperson verschiedene Konstellationen im Vorfeld zu definieren, während die Schüler:innen die Zusammenstellungen frühzeitig kennen und sich auf die entsprechenden Gruppen einstellen können.

Ein Bestandteil zur motivationalen Förderung in kooperativen Lernformen ist der Einsatz von Belohnungssystemen. Im Förderprogramm werden diese nicht vorgeschrieben respektive erwähnt. Es obliegt der Lehrperson, ob Belohnungen eingesetzt werden sollen. Bei der ersten Durchführung des Förderprogramms wurden Belohnung bei allen Wettkampfsituationen eingesetzt, in denen es Punkte zu gewinnen gab. Als Belohnung wurde eine Viertel- oder halbe Stunde freie Spielzeit in Aussicht gestellt. Um den Konkurrenzkampf abzuschwächen, müssen alle Gruppen zusammen eine Mindestpunktzahl erreichen, damit die Belohnung einkassiert werden kann. Was in der freien Spielzeit gespielt wird, bestimmt die Siegergruppe.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht, welche kooperativen Lernformen in welchen Unterrichtssequenzen zum Einsatz kommen.

Tabelle 1: Einsatz kooperativer Lernformen in den Unterrichtssequenzen

Vorbereitende Übungen für kooperative Lernformen

Unterrichtssequenz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kommunikation / Interaktion													
Figur zeichnen			X		X								
Aquarium / Fishbowl				X									
Brainstorming		X											X
Reporterspiel	X												
Quiz Richtig / Falsch						X							

Einfache kooperative Lernformen

Unterrichtssequenz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Murmelphase					X	X							X
Kugellager							X						
Think-Pair-Share		X		X									X

Partner- und Gruppen- Lernformen

Unterrichtssequenz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Partner / Multi / Gruppen Interview					X	X		X	X			X	
Partner / Gruppen Puzzle (Jigsaw)							X	X				X	
Gruppen Turnier							X		X		X		
Gruppen Rallye										X			
Lerntempoduett									X			X	

Projektunterricht

Unterrichtssequenz	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kleinprojekt in Gruppen													X

2.4 XLogoOnline Plattform

Die Lehrmittelreihe «Einfach Informatik» (siehe Kapitel 2.2) basiert in der Umsetzung der Aufgabenstellungen auf der Programmierumgebung XLogoOnline (Staub, 2023), welche unter der folgenden Internetadresse online erreichbar ist.

<https://xlogo.inf.ethz.ch/>

Abbildung 4: Titelseite XLogoOnline (Staub, 2023)

Die Programmierumgebung stellt verschiedene Plattformen zur Programmierung zur Verfügung. Folgende Auflistung zeigt die Bezeichnungen der Plattformen.

- XLogoOnline 1 - bis 2. Klasse → XLogoOnline MINI
- XLogoOnline 2 - bis 3./4. Klasse → XLogoOnline MIDI
- XLogoOnline 3 - bis 5./6. Klasse → XLogoOnline MAXI
- XLogoOnline 4 – ab der 7. Klasse → XLogoOnline MEGA

Im vorliegenden Förderprogramm kommen ausschliesslich die genannten Plattformen zum Einsatz beim Programmieren am Computer. Im Folgenden werden nur noch die Plattform Namen XLogoOnline MINI, MIDI, MAXI erwähnt. Der besseren Lesbarkeit halber wird auf die Nennung des Autors und die entsprechende Internetadresse verzichtet.

Die Anwendung eines Schullaptops wird an dieser Stelle vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, muss vorgängig eine entsprechende Einführung gemacht werden. Es empfiehlt sich zudem eine Desktop Verknüpfung zur XLogoOnline Plattform auf allen Geräten zu platzieren, damit das Abtippen der Internetadresse entfällt und die Plattform durch die Schüler:innen rasch gestartet werden kann.

Beim Einsatz des Computers sind mit den Schüler:innen entsprechende Regeln zu vereinbaren. Möchte die Lehrperson zum Beispiel zwischendurch rasch etwas erklären oder zeigen, sind die Deckel der Laptops zu schliessen, um die Aufmerksamkeit der Schüler:innen auf den Beitrag zu lenken. Begeben sich Schüler:innen von einem Arbeitsplatz zum nächsten, sind die Laptopdeckel zu schliessen und die Geräte sind mit beiden Händen zu halten.

Die XLogoOnline Programmierumgebung kann mit einem Laptop mit Mauspad bedient werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Bedienung mit einer externen Computermaus einfacher, zeit- und nervensparender ist für die Schüler:innen.

Vorzugweise wird die XLogoOnline Plattform mit dem Chrome Browser von Google betrieben, wie dies vom Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH Zürich empfohlen wird. Google Chrome unterstützt das Bluetooth Protokoll, welches zur Steuerung des Blue-Bots wie auch des Root-Bots nötig ist.

Aufgabestellungen auf Papier des Lehrmittels Einfach Informatik Zyklus 1 (Barnett et al., 2020) kommen immer mit dem 3x3 Rasterfeld daher, während für die Simulation in XLogoOnline das Rasterfeld fehlt. Für die Simulation am Bildschirm entsteht dadurch eine Diskrepanz, welche die Schüler:innen unter Umständen verwirrt. Dies ist durch die Lehrperson zu berücksichtigen.

Der Blue-Bot wie auch der Root-Bot (siehe Kapitel 2.5) können und sollen nebst den explizit geplanten Einsätzen in den entsprechenden Unterrichtssequenzen, auch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder zum Einsatz kommen, falls Schüler:innen die Abstraktion auf dem Computer Mühe bereitet. Interaktives und handelndes Lernen entspricht einem Bedürfnis vieler Schüler:innen. Dem soll im Informatikunterricht bewusst viel Platz eingeräumt werden.

2.5 Unterrichtsmaterial und Hilfsmittel

Nebst herkömmlichem Schulmaterial, welches für den Unterricht im Rahmen der Förderung vorausgesetzt wird, wurden folgende speziell für das Programmieren entwickelte Schulmaterialien beschafft und innerhalb des Förderprogramms eingesetzt. Auf eine detaillierte Beschreibung der Objekte wird verzichtet. Stattdessen sind sie verlinkt, damit entsprechend detaillierte Beschreibungen zu den Produkten nachgeschaut werden können. Für die Verlinkung wurden diejenigen Internetanbieter ausgewählt, bei welchen die Produkte für das Förderprogramm gekauft wurden. Es gibt verschiedene Internetanbieter, welche die gleichen Produkte zu unterschiedlichen Preisen anbieten.

Blue-Bot

https://www.betzold.ch/prod/E_754599/

Root-Bot

<https://educatec.ch/volksschule/zyklus-2-3.-6.-kl./medien-und-informatik/3167/irobot-root-rt0>

Blue-Bot Schieber

https://www.betzold.ch/prod/E_760593/

Blue-Bot Stiftehalter

https://www.betzold.ch/prod/E_760594/

Programmierleiste

https://www.betzold.ch/prod/E_755769/

Transparente Rasterfolie mit Taschen

<https://www.betzold.ch/prod/89811/>

Programmieren einfach lernen 1

https://www.betzold.ch/prod/E_754889/

Programmieren einfach lernen 2

https://www.betzold.ch/prod/E_755296/

3 Unterrichtseinheit

Die Unterrichtseinheit «Code our life» besteht aus 13 Unterrichtssequenzen für den Einsatz im Zyklus 2 (3. - 6. Klasse) im Sonderschulbereich mit Kindern, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Der Zeitbedarf liegt bei geplanten 24 Lektion zu jeweils 45 Minuten, wobei in der Regel davon ausgegangen wird, dass immer eine Doppellektion zur Verfügung steht. Je nach Leistungsniveau der Klassen braucht es unter Umständen mehr Zeit zum Üben. Aus diesem Grund wurden bei den Unterrichtssequenzen 7 und 9 eine Wiederholungs- und Übungssequenz eingebaut (b-Sequenz). Kommen diese b-Sequenzen zum Einsatz, können die Unterrichtssequenzen 10, 11, 12 weggelassen werden. Bei stärkeren Klassen kommen diese b-Sequenzen nicht zum Einsatz und anstatt der Unterrichtssequenz 9, wird die Unterrichtssequenz 10 durchgeführt.

Die folgenden Abbildungen zeigen zwei mögliche Sequenzplanungen, welche in dieser Form durchgeführt wurden.

Code our life – Sequenzplanung 3./4. Klasse

KW	Wochentag	Lektion	Unterrichtssequenz
35	Mo	1	Unterrichtssequenz 1 – Einführung 1
		1	Unterrichtssequenz 2 – Einführung 2
	Do	2	Unterrichtssequenz 3 – Mensch steuert Mensch
35	Fr	1	Unterrichtssequenz 4 – Gesprächsregeln
		1	Unterrichtssequenz 5 – Mensch steuert Bot
36	Mo	2	Unterrichtssequenz 6 – Programmierschiene steuert Bot
	Do	2	Unterrichtssequenz 7 – Computer steuert Bot
	Fr	2	Unterrichtssequenz 7b – Computer steuert Bot
37	Mo	2	Unterrichtssequenz 8 – Repeat Schleife
	Do	2	Unterrichtssequenz 9 – Zeichnen
	Fr	2	Unterrichtssequenz 9b – Zeichnen
38	Mo	2	Unterrichtssequenz 13 – Projektarbeit
	Do	2	Unterrichtssequenz 13 – Projektarbeit
	Fr	2	Unterrichtssequenz 13 – Projektarbeit

Abbildung 5: Sequenzplanung für 3./4. Klasse

Code our life – Sequenzplanung 5./6. Klasse

KW	Wochentag	Lektion	Unterrichtssequenz
35	Mo	1	Unterrichtssequenz 1 – Einführung 1
		1	Unterrichtssequenz 2 – Einführung 2
	Do	2	Unterrichtssequenz 3 – Mensch steuert Mensch
36	Fr	1	Unterrichtssequenz 4 – Gesprächsregeln
		1	Unterrichtssequenz 5 – Mensch steuert Bot
	Mo	2	Unterrichtssequenz 6 – Programmierschiene steuert Bot
37	Do	2	Unterrichtssequenz 7 – Computer steuert Bot
	Fr	2	Unterrichtssequenz 8 – Repeat Schleufe
	Mo	2	Unterrichtssequenz 10 – Zeichnen auf MIDI Plattform
38	Do	2	Unterrichtssequenz 11 – Flächen zeichnen
	Fr	2	Unterrichtssequenz 12 - MAXI Plattform & Repetition
	Mo	2	Unterrichtssequenz 13 – Projektarbeit
	Do	2	Unterrichtssequenz 13 – Projektarbeit
	Fr	2	Unterrichtssequenz 13 – Projektarbeit

Abbildung 6: Sequenzplanung für 5./6. Klasse

3.1 Unterrichtssequenz 1 – Einführung in die Steuerung / Programmierung

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Programmieren, was ist das? In der ersten Unterrichtssequenz geht es darum den Schüler:innen den Begriff des Programmierens zu erarbeiten und die Steuerung von Robotern mit Handlungsanweisungen (Befehlen) zu erklären, respektive einzuführen.									
Zeitbedarf 45 Min / 1 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Roboter manuell steuern (Barnett et al., 2020, S. 8–13) zu entnehmen. Ergänzende fachdidaktische Überlegungen befinden sich in Einfach Informatik 3/4 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021b, S. 140–141) und in Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 5–10).									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Menschen steuern Tiere und Maschinen. Computer können das teilweise auch. Die Schüler:innen setzen sich mit der Steuerung von verschiedenen Objekten der vergangenen und heutigen Zeit auseinander. Sozial: Um miteinander arbeiten zu können, müssen wir miteinander kommunizieren können. Die Kommunikation steht im Zentrum.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Bildkarten Material zum Thema «WER steuert» (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) - Blue-Bot - Root-Bot - Plakat mit dem Leitmotto: «Wie sprechen wir mit einem Roboter?» 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenraum mit Wandtafel für mehrere Flipcharts - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Reporterspiel 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität	<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität								
<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung In der Rolle als Experte für die eigenen Bildkarten, überprüfen und erklären die Schüler:innen ihre Sichtweise der Partner:in. In der Rolle als Lernende profitieren sie von den Hinweisen der Experten:innen.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und erklärt ihnen, dass sie die kommenden vier Wochen mit dem Thema des «Programmierens» auseinandersetzen werden. Da dies noch niemand gemacht bis jetzt, ist es für alle Neuland. Dies bietet für alle die Gelegenheit, dies gemeinsam zu lernen und einander zu helfen. Als Eyecatcher und Motivator werden der Blue-Bot und der Root-Bot vorgestellt, welche uns als Roboter dienen. Diese können auf verschiedene Arten programmieren werden und das ist Thema der kommenden Wochen.									

	<p>«Wie sprechen wir mit einem Roboter», dient als Leitsatz für die kommenden Wochen. Dies wird in Form eines grossen Plakats visualisiert, um immer wieder auf den Fokus zugreifen zu können.</p> <p>Die Lehrperson erklärt, was in den kommenden Wochen bearbeitet / gelernt wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wo sind Roboter im Einsatz in unserem Alltag? - Wie werden Roboter gesteuert/programmiert? - In kleinen Gruppen soll ein Roboterspiel erfunden werden.
<p>Kollektive Lernphase</p>	<p>Die Lehrperson bittet die Schüler:innen an den runden Tisch. Die erste Art der Maschinensteuerung war das Steuern von Tieren. Später kam das Steuern von Maschinen hinzu, bis in der heutigen Zeit moderne Maschinen ausschliesslich durch Computer gesteuert werden. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, werden nun folgende mögliche Bilder auf dem Tisch gelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staubsaugerroboter - Bagger - Pferdekutsche - Backofen - Mähroboter - usw. <p>Die Bilder stellen im erwähnten Kontext den Bezug zu einem Roboter her. Folgende Fragen werden in den Raum gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wer steuert den Roboter? - Wie wird der Roboter gesteuert? <p>Während das «Wer» relativ einfach zu beantworten ist, muss das «Wie» unter Umständen durch Beispiele oder Tipp Karten (Hände, Füsse, usw.) erklärt werden, damit genau verstanden wird, was gemeint ist.</p> <p>Im Klassengespräch werden die Fragen diskutiert und für jedes Bild Antworten gesucht.</p>
<p>Gelenkstelle B</p>	<p>Bevor die nächste Lernphase startet, führt die Lehrperson den Verabredungskalender ein und erklärt, wie dieser zu gebrauchen ist.</p> <p>Die Lehrperson bitte die Schüler:innen an ihrem Arbeitsplatz Platz zu nehmen erklärt ihnen die nächste Lernphase.</p>
<p>Subjektive Auseinandersetzungsphase</p>	<p>Die SuS erhalten je ein unterschiedliches Set von Bildkarten à je 6 Bildern.</p> <p>Sie sollen diese zuerst für sich studieren und die folgenden beiden Fragen zu jedem Bild beantworten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wer steuert? - Wie wird gesteuert? <p>Nachdem die Schüler:innen nun für ihre Bilder Experten geworden sind in Bezug auf die beiden gestellten Fragen wird das Reporterspiel gespielt. Die beiden Fragen werden jeweils anderen Schüler:innen zu jedem Bild gestellt. Der Experte hört zuerst zu, wie die Antwort lautet und ergänzt oder gibt zu verstehen, dass er zu einem anderen Schluss gekommen ist.</p> <p>Nach ungefähr 5-6 Minuten gibt die Lehrperson ein Zeichen und die Rollen werden getauscht.</p> <p>Nach wiederum 5-6 Minuten beginnt ein neuer Zyklus mit einem anderen Partner.</p>

	<p>2-3 Zyklen könnten noch motivierend sein. Es ist jeweils zu prüfen, wie die Stimmung und das Arbeitsverhalten sich entwickeln.</p>
Gelenkstelle C	<p>Die Lehrperson bittet die Schüler:innen zurück an den runden Tisch, damit die Ergebnisse besprochen werden können. Die Schüler:innen berichten über Bilder, die zu Diskussionen Anlass gegeben haben oder bei denen Uneinigkeiten bestanden haben. Es soll dafür genügend Zeit zur Verfügung stehen, um den Eindrücken und dem Vorwissen der Schüler:innen genügend Raum zu geben. Die Lehrperson macht sich dazu für die nächste Unterrichtssequenz entsprechende Notizen.</p> <p>Zum Schluss bedankt sich die Lehrperson für das engagierte Mitmachen im Unterricht.</p>

3.2 Unterrichtssequenz 2 – Einführung in die Steuerung / Programmierung

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Programmieren, was ist das? In der zweiten Unterrichtssequenz soll mit den Schüler:innen der Begriff des Programmierens weiter erarbeitet werden und das «Wie» des Steuerns soll vertieft werden.									
Zeitbedarf 45 Min / 1 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Roboter manuell steuern (Barnett et al., 2020, S. 8-13) zu entnehmen. Ergänzende fachdidaktische Überlegungen befinden sich in Einfach Informatik 3/4 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021b, S. 140–141) und in Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 5–10).									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Menschen steuern Tiere und Maschinen. Computer können das teilweise auch. Die Schüler:innen setzen sich mit der Steuerung von verschiedenen Objekten der vergangenen und heutigen Zeit auseinander. Sozial: Um miteinander arbeiten zu können, müssen wir miteinander kommunizieren können. Die Kommunikation steht im Zentrum.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Bildkarten Material zum Thema «WER steuert» (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) - Flipchart «Mensch <-> Computer» vorbereitet - Flipchart «Wie wird gesteuert» vorbereitet - Fotoklebeecken 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenraum mit Wandtafel für mehrere Flipcharts - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Think-Pair-Share - Brainstorming 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td><input type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität	<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität								
<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung In der Rolle als Experte der eigenen Bildkarten überprüfen jede Schüler:in nochmals ihr konsolidiertes Wissen und strukturiert dieses am Flipchart.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie an den runden Tisch. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Die Lehrperson fasst die vorangegangene Lektion kurz zusammen und nimmt dabei die Diskussionspunkte aus der Reflexion nochmals auf.									
Kollektive Lernphase	Die Lehrperson rückt diejenigen Bilder, bei denen es Uneinigheiten / Diskussionen gab, nochmals ins Zentrum und diskutiert mit den Schüler:innen über: <ul style="list-style-type: none"> - Wer steuert? - Wie wird gesteuert? 									

	<p>Bei diesem Klassengespräch geht es darum, den Schüler:innen zu erklären, dass autonome Roboter in unserem Alltag noch wenig zu sehen sind. Es gibt aber viele moderne Maschinen und Geräte, die ohne einen Computer nicht mehr funktionieren würden, wie z.B. ein Auto, ein grosses Schiff, ein modernes Flugzeug, usw.</p> <p>Persönliche Eindrücke der Schüler:innen sollen hier nochmals gemeinsam besprochen und diskutiert werden.</p>
<p>Gelenkstelle B</p>	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase, bei welcher es nun darum geht, mit dem erarbeiteten Wissen eine Zuordnung zu machen und die Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wer steuert? - Wie wird gesteuert? <p>nochmals und unter vielleicht veränderten Gesichtspunkten zu betrachten.</p>
<p>Subjektive Auseinandersetzungphase</p>	<p>Angelehnt an die Think-Pair-Share Methode, werden folgende Aktivitäten durchgeführt.</p> <p>Die Schüler:innen betrachten nochmals für sich allein die eigenen Bildkarten und betrachten diese unter den neuen Gesichtspunkten aus dem Klassengespräch. Kommen sie dabei immer noch zum gleichen Schluss, wie in der ersten Unterrichtssequenz?</p> <p>Anschliessend gehen sie mit einem definierten Partner aus dem Verabredungskalender zusammen und erklären sich gegenseitig, wo sie eine neue Einschätzung vorgenommen haben.</p> <p>Die Schüler:innen treffen sich wieder am runden Tisch. Die Lehrperson hat zwei Flipcharts vorbereitet. Auf einem Flipchart ist der Mensch, der mehrheitlich steuert und auf einem zweiten Flipchart ist der Computer, der mehrheitlich steuert. Die Schüler:innen wählen je ein Bild der eigenen Bildkarten aus und erklären der ganzen Klasse, was auf dem Bild zu sehen ist, und wer auf dem Bild mehrheitlich steuert. Sie kleben es anschliessend auf das entsprechende Flipchart auf. Die Zuteilung zum Flipchart erfolgt aufgrund der eigenen Einschätzung der Schüler:in.</p> <p>Der Abschluss bildet das Aufkleben respektive die Zuteilung aller noch verbleibenden Bildkarten auf den zwei Flipcharts.</p>
<p>Gelenkstelle C</p>	<p>Sind alle Bilder aufgeklebt, kommen die Schüler:innen nochmals an den runden Tisch zurück. Die Lehrperson führt aus, dass vorwiegend auf das «WER» geschaut wurde. Zum Abschluss soll das «WIE» nochmals aufgegriffen werden.</p> <p>Die Lehrperson stellt die Frage, wie gesteuert wird und erstellt dabei im Rahmen eines Brainstormings ein Flipchart, welches die Antworten in Form von beschrifteten Symbolen zusammenträgt.</p> <p>Mögliche Antworten können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hand - Bilder - Worte - Zeichen - Sensoren <ul style="list-style-type: none"> o Druck o Licht o Geräusch o usw.

	<p>Die Lehrperson bedankt sich bei den Schüler:innen für das engagierte Mitmachen und schliesst die Unterrichtssequenz ab mit einer kurzen Zusammenfassung, was heute gelernt wurde.</p>
--	--

3.3 Unterrichtssequenz 3 – Mensch steuert Mensch

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Fokus steht das Steuern eines Menschen. Die Grundbefehle des Roboters und somit dessen Wortschatz stehen im Zentrum und sollen durch das Experimentieren an den Schüler:innen selbst erfahren werden.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Roboter manuell steuern (Barnett et al., 2020, S. 8-13) zu entnehmen. Ergänzende fachdidaktische Überlegungen befinden sich in Einfach Informatik 3/4 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021b, S. 140–141) und in Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 5–10).									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen wenden die klassischen Roboter Steuerbefehle «nach vorn gehen», «rückwärtsgehen», «nach rechts drehen», «nach links drehen» an. Es wird eine erste räumliche und zeitliche Orientierung aufgebaut. Sozial: Um uns gegenseitig zu steuern, braucht es Tätigkeitsanweisungen. Die Kommunikation untereinander sowie das Rollenverständnis steht im Zentrum und soll geübt werden.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - 3x3 Geräteturnmatten oder 3mal3 Gitternetze auf dem Boden - «WIE» Flipchart - Einfach Informatik Zyklus 1 – Kopiervorlagenaufgaben 1-19 - Einfach Informatik Zyklus 1 – Objektkarten 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer - Turnhalle oder gr. Zimmer mit viel Platz - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Figur zeichnen 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität	<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität								
<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung In der Rolle des Programmierers sind die Lernenden für die korrekte Steuerung des «Schüler-Roboters» verantwortlich. In der Rolle des Roboters geht es darum Anweisungen korrekt umsetzen zu können.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen zur heutigen Unterrichtssequenz und gibt die Unterrichtsziele bekannt. Sie führt weiter aus, dass es heute darum geht sich gegenseitig zu steuern, als wären sie selbst ein Roboter, welcher Befehle von einem Menschen bekommt. Es geht darum, das besprochene «WIE» umzusetzen und zu erleben. Die Lehrperson verweist dabei auf das entsprechend erarbeitete Flipchart und nimmt gegebenenfalls Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals auf.									

<p>Kollektive Lernphase</p>	<p>Die Roboter, welche später programmiert werden, verstehen folgende Anweisungen/Befehle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ein Feld vorwärts gehen - ein Feld rückwärts gehen - eine Vierteldrehung nach rechts - eine Vierteldrehung nach links <p>In einem ersten Versuch soll es darum gehen, die Steuerung über taktile Elemente zu vollziehen. Gemeinsam mit allen Schüler:innen wird besprochen, wie die Elemente zur Steuerung aussehen sollen. Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vorwärts -> den Kopf oben berühren - rückwärts -> den Rücken kurz berühren - nach rechts drehen -> den rechten Arm berühren - nach links drehen -> den linken Arm berühren <p>Je nach Fortschritt und Kompetenz können nebst taktilen Anweisungen auch verbale Anweisungen oder Zeichensprache thematisiert und abgemacht werden, analog dem erarbeiteten «WIE» Flipchart.</p> <p>Anschliessend an die Definition werden anhand einer Beispielaufgabe eine Steuerungsaufgabe vorgezeigt.</p>
<p>Gelenkstelle B</p>	<p>Es werden Partnergruppen aus dem Verabredungskalender gebildet. Die Lehrperson achtet auf Partnerkonstellationen, die ungefähr gleich stark sind, damit sie sich gegenseitig inspirieren lassen können. Schwächere Partnerkonstellationen können zusätzlich durch eine Klassenassistenten unterstützt werden.</p> <p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase. Dazu wird in einen grossen Raum gewechselt (Turnhalle, Musikraum, usw.), in welchem viel Platz zur Verfügung steht. Benötigt werden 3x3 Gitternetze auf dem Boden. Diese werden beispielsweise durch Geräteturnmatten oder durch den Einsatz von Malerklebeband erstellt. Wahlweise können die Lehrperson diese vorbereitend zur Verfügung stellen oder mit den Schülern gemeinsam erstellen. Ein entsprechender Zeitbedarf muss dazu eingerechnet werden.</p>
<p>Subjektive Auseinandersetzungsphase</p>	<p>Die Schüler:innen gehen als Paare zusammen auf je einem «Spielfeld» und lösen entsprechende Aufgabenstellungen. In Anlehnung an die Lernmethode des Figur zeichnens lernen die Schüler:innen präzise miteinander zu kommunizieren und zu zuhören.</p> <p>Als Aufgabenstellungen dienen die Kopiervorlagenaufgaben 1-19. Beim Lösen der Aufgabenstellung agiert immer der eine in der Rolle des «Programmierers» und der andere in der Rolle des «Roboters». Die Rollen sollen für jede Aufgabenstellung gewechselt werden.</p> <p>Die Aufgabenstellungen werden unterteilt in drei 3 Schwierigkeitsgrade. Wer die «einfachen» Aufgaben lösen, holt sich die nächsten schwierigeren Aufgaben bei der Lehrperson. Die Auswahl und Kategorisierung der Aufgabenstellungen obliegt der Lehrperson.</p> <p>Differenzierung: Im Vordergrund steht die taktile Anweisung zur Steuerung der Roboter, da diese anschliessend ebenfalls auf dem Blue-Bot so umgesetzt wird. Erhöhte Ansprüche werden gestellt, wenn sprachliche Anweisungen oder gar Zeichensprache zum Einsatz kommen. Dies wird situativ in die Unterrichtssequenz je nach Verlauf und Kompetenzgrad der Schüler:innen eingebaut.</p>

	<p>Unterstützung: Je nach Alter und geistiger Entwicklung der Schüler:innen müssen zusätzliche Unterstützungsmassnahmen angeboten werden. Dies kann sein, dass nur eine Aufgabenstellung nach der anderen abgeholt werden kann oder dass weitere Personen im Unterricht unterstützen und helfen.</p>
Gelenkstelle D	<p>Die Schüler:innen begeben sich in einen Kreis. Die Lehrperson führt ein Kurzreflexion durch mit folgenden Fragestellungen:</p> <p>Gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Aufgaben? Habt ihr immer alles gut verstanden? Waren die Anweisungen klar?</p> <p>Gab es immer nur eine Möglichkeit, das Ziel zu erreichen? Welche Rolle spielte die Ausrichtung des Roboters?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertiefere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021, S. 12–13)</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagierte Mitmachen im Unterricht.</p>

3.4 Unterrichtssequenz 4 – Kommunikationsregeln

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Kommunikation ist ein wichtiges Thema, um in einer Gruppe miteinander arbeiten zu können. Dies soll in dieser Lektion thematisiert werden und es sollen Regeln erarbeitet werden, welche eine gute Kommunikation sicherstellen sollen.
Zeitbedarf 45 Min / 1 Lektionen	
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen erkennen, dass es für eine gute Kommunikation Regeln braucht, an die sich alle halten müssen, damit alle sich wohlfühlen. Sozial: Die Regeln für eine gute Kommunikation werden gemeinsam erarbeitet und definiert, um eine hohe Identifikation zu erreichen.	
Material - Flipchart Papier	
Räumlichkeiten / Organisation - Klassenzimmer mit Wandtafel für Flipcharts - Gruppenverabredungskalender	
Kooperative Lern- und Fördermethoden - Fishbowl - Think-Pair-Share	
Positive Abhängigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge <input type="checkbox"/> Identität <input type="checkbox"/> Belohnung <input checked="" type="checkbox"/> Umgebung <input type="checkbox"/> Simulation <input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss <input type="checkbox"/> Rolle <input type="checkbox"/> Ressourcen	
Individuelle Verantwortung Jede Schüler:in soll ihren persönlichen Beitrag zu den gemeinsamen Regeln leisten und hat eine demokratische Stimme, die zählt.	
Gelenkstelle A	<p>Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen zur heutigen Unterrichtssequenz und erläutert die Unterrichtsziele. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.</p> <p>Sie fasst nochmals kurz die letzte Unterrichtssequenz zusammen und zeigt auf, wie wichtig einerseits die Sprache in Bezug auf das Programmieren ist und andererseits auch in Bezug auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Daraus abgeleitet wird sie zum heutigen Thema «Kommunikationsregeln» übergegangen.</p> <p>Die Lehrperson bittet die Schüler:innen an den runden Tisch. Sie erklärt ihnen, dass gemeinsam Regeln erarbeitet werden sollen, welche sicherstellen, dass zukünftige Gespräche in der Klasse und in der gemeinsamen Arbeit positiv verlaufen und allen gerecht werden.</p> <p>Die Lehrperson erklärt die Fishbowl Methode (3 Kinder am runden Tisch, 1 leerer Stuhl am runden Tisch, 2 Kinder beobachten von aussen, welche nicht am runden Tisch sind), welche genutzt werden soll, um das Thema Gesprächsregeln zu besprechen.</p>

	<p>Wer am runden Tisch sitzt darf zur Diskussion der Gesprächsregeln mitdiskutieren. Wer die Diskussion verlassen möchte, kann aufstehen und von aussen beobachten. Wer die Diskussion beobachtet, darf nicht mitdiskutieren, sondern achtet sich darauf, wie miteinander gesprochen wird.</p>
Kollektive Lernphase	<p>Bezugnehmend auf die letzte Unterrichtslektion wirft die Lehrperson verschiedene Fragestellungen in die Diskussionsrunde ein. Die Fragen richten sich nach dem Verlauf der Diskussion und sollen jeweils am aktuellen Diskussionsbereich anknüpfen. Mögliche Fragestellungen können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was war wichtig für den Programmierer? - Was war wichtig für den Roboter, damit er seine Aufgabe erledigen konnte? - Was wäre, wenn beide nicht die gleiche Sprache sprechen würden? - Wie ist das bei uns, wenn wir untereinander sprechen? Was braucht es dazu? - Haben Roboter auch Gefühle? - Worauf müssen wir beim Menschen zusätzlich Rücksicht nehmen?
Gelenkstelle B	<p>Die Lehrperson erklärt nun, dass gemeinsam definiert werden soll, wie untereinander kommuniziert wird. Dazu hilft uns die Think-Pair-Share Methode, welche den Schüler:innen kurz erläutert wird.</p>
Subjektive Auseinander- setzungsphase	<p>Gemäss Think-Pair-Share sollen Schritt für Schritt die wichtigsten Gesprächsregeln zusammengetragen werden.</p> <p><u>Think:</u> Jedes Kind überlegt sich zuerst, welche drei Regeln ihm persönlich wichtig sind. Es kann diese auf Zettel schreiben oder zeichnen oder der Lehrperson diktieren lassen. Für schwächere Schüler können auch Tipp-Karten mit Symbolen eingesetzt werden.</p> <p><u>Pair:</u> Gemäss Verabredungskalender gehen die definierten Partner zusammen. Es ist dabei von Vorteil, wenn die Partner möglichst heterogen zusammengesetzt sind, um sich gegenseitig besser unterstützen zu können. In der Diskussion sollen die Partner ihre 3 wichtigsten Regeln zusammenstellen.</p> <p><u>Share:</u> Jedes Team präsentiert nun abhängig der vorangegangenen Diskussion die für sie wichtigen Regeln. Die Lehrperson notiert und zeichnet sie auf ein Flipchart auf.</p>
Gelenkstelle C	<p>Im Sinne einer demokratischen Abstimmung erhält jede Schüler:in 3 Punkte, mit denen es nochmals seine Stimme mit je einem Klebepunkt für diejenigen Regeln abgibt, welche ihm persönlich im Gespräch wichtig sind.</p> <p>Die Lehrperson wertet die Abstimmung aus und definiert so die 3 wichtigsten Regeln, welche zukünftig in der Kommunikation untereinander angewendet werden sollen, heraus.</p> <p>Im Rahmen einer Abschlussreflexion sollen die Beobachter der Fishbowl Diskussion darüber Auskunft geben, ob und wie die 3 gemeinsam definierten Regeln in der heutigen Diskussion bereits umgesetzt wurden.</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich bei den Schüler:innen für das engagierte Mitmachen und informiert, dass sie bis zur nächsten Unterrichtssequenz die Gesprächsregeln auf ein neues Flipchart Plakat übertragen haben wird.</p>

3.5 Unterrichtssequenz 5 – Mensch steuert Bot

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Fokus steht das Steuern des Blue-Bot mittels Programmierung auf dem Bot durch die vorhandenen Tasten. Die Programmierung kann einerseits Schritt für Schritt respektive Feld für Feld erfolgen oder die Befehle können zusammengefasst auf einmal ausgeführt werden lassen.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Einzelne Befehle mit dem Roboter ausführen (Barnett et al., 2020, S. 8-12) zu entnehmen. Ergänzende fachdidaktische Überlegungen befinden sich in Einfach Informatik 3/4 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021b, S. 140–141) und in Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 5–10)									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen wenden die klassischen Roboter Steuerbefehle direkt auf dem Roboter an. Ergänzend zum Programmierstil «Eine Aktion nach der anderen» aus der vorangegangenen Unterrichtssequenz kann nun die Programmierung mehrerer Aktionen im Voraus geübt werden. Das zeitliche und räumliche Vorstellungsvermögen wird zusätzlich abstrahiert und erweitert. Sozial: Die Kommunikation untereinander sowie das Rollenverständnis stehen im Zentrum und sollen geübt werden.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - 3x3 Gitter mit leeren Feldern – Feldquadrate à je 15cmx15cm. - Einfach Informatik Zyklus 1 – Kopiervorlagenaufgaben 1-19 - Einfach Informatik Zyklus 1 – Objektkarten - A4 Vorlagen mit 3x3, 4x4, 5x5 Feldern für das Erstellen eigener Aufgaben 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Figur zeichnen - Murmelgespräche 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität	<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität								
<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung In der Rolle der Programmier:innen sind die Lernenden für die korrekte Steuerung des Blue-Bot verantwortlich. In der Rolle der Überprüfer:innen und Unterstützer:innen stellen die Partner:innen den Erfolg der Programmier:innen sicher.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen zur heutigen Unterrichtssequenz und bittet sie an den runden Tisch. Sie erklärt den Schüler:innen die heutigen Unterrichtsziele. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									
Kollektive Lernphase	Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen wie der Blue-Bot funktioniert. Speziell hinweisen sollte die Lehrperson auf das Gedächtnis des Blue-Bots. Dieser verfügt über ein Gedächtnis, welches 200 Befehle speichern kann. Dieses									

	<p>muss mit der X Taste gelöscht werden, wenn die vorangegangenen Befehle nicht mehr gebraucht werden.</p> <p>Anschliessend an die Einführung wird anhand von Beispielaufgaben erklärt, wie der Roboter den Weg zur Erdbeere findet. Es sollen nach Möglichkeit alle Befehle auf einmal eingetippt werden, um dann zu prüfen, ob der Blue-Bot den richtigen Weg findet. Vor jeder Beispielaufgabe kann immer eine Murmelphase eingeschoben werden, damit die Schüler:innen kurz besprechen, wie der Blue-Bot programmiert werden muss, um das Ziel zu erreichen.</p>
Gelenkstelle B	<p>Es werden Partnergruppen aus dem Verabredungskalender gebildet. Die Lehrperson achtet auf möglichst heterogene Partnerkonstellationen. Die stärkere Partner:in soll in der Rolle des Helfers agieren können. Die Lernenden sind entsprechend darauf hinzuweisen.</p> <p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase. Sie benötigen dazu einen Blue-Bot, ein 3x3 Raster sowie das Erdbeerabbild, um das Ziel zu markieren.</p>
Subjektive Auseinandersetzungphase	<p>Im ersten Schritt gehen die Schüler:innen als Paare zusammen mit je einem Blue-Bot und einem 3x3 Rasterfeld. Sie lösen die Kopiervorlagenaufgaben 1-19 in Anlehnung an die Methode des Figur Zeichnens bezugnehmend auf die vorangegangene Unterrichtssequenz.</p> <p>Das Aufgreifen von bekannten Aufgabenstellungen soll Sicherheit generieren und den Erklärungsaufwand vermindern, so dass rasch mit dem Umsetzen der Aktivitäten begonnen werden kann.</p> <p>Beim Lösen der Aufgabenstellung agiert immer eine Schüler:in in der Rolle des «Programmierenden» und die andere Schüler:in in der Rolle des «Roboters». Die Rollen sollen für jede Aufgabenstellung gewechselt werden.</p> <p>Nach Abschluss der vorgegebenen Aufgabenstellung erstellt jede Schüler:in selbst eine kreative, schwierige Aufgabenstellung für seine Partner:in. Die Lehrperson stellt 3x3, 4x4 oder 5x5 Gitternetze als A4 Vorlage zur Verfügung. Nebst dem Einsetzen von Wänden und gesperrten Feldern können weitere Einschränkungen definiert werden, wie zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bot darf nur Vorwärts gehen - Bot darf nur 5 Befehle brauchen bis zum Ziel - usw.
Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch. Die Lehrperson führt ein Kurzreflexion durch mit folgenden Fragestellungen:</p> <p>Wie erging es euch in der Murmelphase – konntet ihr das Programm vorher aufsagen? Was war anders beim Steuern der Blue-Bots im Gegensatz zum Steuern eines Menschen? Spielt es eine Rolle, wo die Schüler:in steht beim Drücken der Programmertasten? Der Roboter kann 200 Befehle speichern. Was denkst du, wie viele Befehle kannst du auf einmal speichern?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertiefte Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021, S. 12–13, 23-24), Einfach Informatik 3/4 (Hofer et al., 2021, S. 149) und Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 28).</p> <p>Die Lehrperson beendet die Unterrichtssequenz und bedankt sich bei den Schüler:innen für das engagierte Mitmachen im Unterricht.</p>

3.6 Unterrichtssequenz 6 – Programmierleiste steuert Bot

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Fokus steht das Steuern des Blue-Bots mit der Programmierleiste. Die Schüler:innen lernen den Roboter als Folge von mehreren Anweisungen zu steuern. So erhöht sich das Abstraktionslevel, in dem die Abläufe vor der Ausführung geplant werden müssen. Eine weitere Abstraktion ist die räumliche Orientierung, welche zusätzlich erschwert wird, weil Richtungswechsel nicht am Bot direkt ausgewählt werden. Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Wege als Folge von Aktionen beschreiben (Barnett et al., 2020, S. 14–18) zu entnehmen. Ergänzende fachdidaktische Überlegungen befinden sich in Einfach Informatik 3/4 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021, S. 144–149) und in Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 26–28)									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen										
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen wenden die klassischen Roboter Steuerbefehle auf der Programmierleiste an. Ergänzend zur Programmierung «Mensch steuert Bot» aus der vorangegangenen Unterrichtssequenz wird nun die Programmierung mehrerer Aktionen über eine Programmierleiste vollzogen. Das zeitliche und räumliche Vorstellungsvermögen wird nochmals zusätzlich abstrahiert und erweitert. Sozial: Die Schüler:innen trainieren in Partnerarbeit zu zweit ihre Kommunikationskompetenz und setzen sich mit der einfachen kooperativen Lernform des «Quiz Richtig / Falsch» auseinander.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Blue-Bots - Programmierleiste mit Befehlsbausteinen – Blue-Bot Tactile Reader - 3x3 Gitter mit leeren Feldern – Feldquadrate à je 15cm x 15cm. - 3x3 Gitter mit farbigen Punkten Feldern – Feldquadrate à je 15cm x 15cm. - 3x3 Gitter mit farbigen Formen Feldern – Feldquadrate à je 15cmx15cm. - Einfach Informatik Zyklus 1 – Objekt- und Befehlskarten - Einfach Informatik Zyklus 1 – Kopiervorlagenaufgaben 12-19 - Einfach Informatik Zyklus 1 – Kopiervorlagenaufgaben 20-29 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Murmelphase - Partner Interview - Quiz Richtig / Falsch 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Ziel</td> <td><input type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Ziel	<input type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input type="checkbox"/> Ziel	<input type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Jede Schüler:in ist verantwortlich, dass die ganze Gruppe und sie persönlich die Aufgabenstellungen lösen können im Rahmen des «Quiz Richtig/Falsch».										

Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen zur heutigen Unterrichtssequenz und bittet sie an den runden Tisch. Sie erklärt den Schüler:innen, dass der Blue-Bot heute mit einer Programmierleiste programmiert wird und erläutert die Unterrichtsziele. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.
Kollektive Lernphase	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen wie der Blue-Bot mit der Programmierleiste funktioniert und wie diese Programmierleiste zusammen mit dem Blue-Bot in Betrieb genommen werden muss. Speziell hinweisen sollte die Lehrperson, dass die Programmierleiste auf zwei Arten verwendet werden kann. Einmal von links nach rechts und einmal von oben nach unten. Beide Arten sind in den folgenden Aufgabenstellungen zu verwenden.</p> <p>Anschliessend an die einleitenden Ausführungen zur Inbetriebnahme werden Beispiele durchgeführt. Je nach Kompetenzstand der Klasse sollen entsprechende Aufgabe gewählt werden. Jede Aufgabenstellung kann im Rahmen einer Murmelphase kurz diskutiert werden, bevor die Umsetzung mit der Programmierschiene im Plenum erfolgt.</p>
Gelenkstelle B	<p>Es werden Partnergruppen aus dem Verabredungskalender gebildet. Die Lehrperson achtet auf möglichst ausgewogene Partnerkonstellationen, damit das Team in etwa mit dem gleichen Tempo vorwärtskommt. Für Partnergruppen mit schwächeren Schüler:innen kann eine zusätzliche Klassenzimmerassistentin sinnvoll sein.</p> <p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase. Sie benötigen dazu einen Blue-Bot, je ein 3x3 Raster mit Punkten und Formen, sowie eine Programmierleiste mit Befehlsbausteinen.</p>
Subjektive Auseinandersetzungsphase	<p>Die Schüler:innen gehen als Paare zusammen und begeben sich auf je ein «Spielfeld». Sie lösen anschliessend die Kopiervorlagenaufgaben 20-29 im Rahmen der Lernform eines Partner Interviews.</p> <p>Beim Lösen der Aufgabenstellung agiert immer der eine in der Rolle des «Interviewers» und «Unterstützers» und der andere in der Rolle des «Programmierers». Der Kontrolleur überprüft die Programmierung, bevor diese mit dem Blue-Bot ausgeführt wird. Meinungsverschiedenheiten müssen ausdiskutiert werden. Die Rollen sollen für jede Aufgabenstellung gewechselt werden.</p> <p>In einer nächsten Lernphase werden die Schüler:innen in zwei heterogene Gruppen aufgeteilt gemäss dem Verabredungskalender. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben.</p> <p>Die Lehrperson verteilt eine Auswahl der Kopiervorlagenaufgaben 12-19. Als Vorbereitung auf das «Quiz Richtig-Falsch» stellt die Gruppe sicher, dass jedes Gruppenmitglied die Aufgabenstellungen lösen kann.</p> <p>Im anschliessenden Turnier zeigt die Lehrperson eine der verteilten Aufgabenstellungen, welche durch jeweils ein Gruppenmitglied einer jeden Gruppe gelöst werden muss. Wird die Aufgabe richtig gelöst, bekommt die Gruppe einen Punkt. Zur Lösung der Aufgabe steht eine gewisse Zeit zur Verfügung.</p>

Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch. Die Lehrperson führt ein Kurzreflexion durch mit folgenden Fragestellungen:</p> <p>Hat euch das Quiz gefallen? Wie hat die Zusammenarbeit vor dem Quiz funktioniert? Konnten alle Schüler:innen alle Aufgaben lösen? Musstet ihr helfen? War die Hilfestellung erfolgreich? Was war schwierig beim Helfen? Was müsste man anders machen? Wo bräuchtet ihr noch mehr Unterstützung?</p> <p>Gibt es mehrere Wege zwischen Start und Ziel? Wenn ja, was unterscheidet sich dann vom einen Weg zum anderen?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertieftere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021, S. 16–17, 23-24), Einfach Informatik 3/4 (Hofer et al., 2021, S. 149) und Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 28)</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für engagierte Mitmachen im Unterricht.</p>
-----------------------	---

3.7 Unterrichtssequenz 7 – Computer steuert Bot

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Zentrum steht die Steuerung des Blue-Bots durch den Computer. Die Abstraktion wird somit um ein Level erhöht, in dem die Schüler:innen die Befehlsfolgen/Programme auf dem Computer zusammensetzen, zuerst eine Simulation der Bewegungen am Bildschirm durchführen und anschliessend den Blue-Bot mit der Ausführung starten. Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Kapitel 2 – Roboter über den Computer programmieren (Barnett et al., 2020, S. 25–32) zu entnehmen. Ergänzende fachdidaktische Überlegungen befinden sich in Einfach Informatik 3/4 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021, S. 144–149) und in Einfach Informatik 5/6 – Steuerung der Schildkröte (Hromkovic, 2019, S. 26–28)									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen										
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen lernen die Roboter Steuerbefehle in der Programmierumgebung XLogoOnline kennen. Ergänzend zur Programmierung mit der Programmierleiste aus der vorangegangenen Unterrichtssequenz wird nun die Programmierung mehrerer Aktionen mit dem Computer vollzogen. Das zeitliche und räumliche Vorstellungsvermögen wird nochmals zusätzlich abstrahiert und erweitert. Sozial: Die Schüler:innen trainieren die Partnerarbeit zu zweit, erweitern ihre Kommunikationskompetenz und lernen die Gruppen Lernform des Gruppenpuzzles kennen.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MINI - Laptop für alle Schüler:innen - Blue-Bots - 3x3 Gitter mit farbigen Punkten Feldern – Feldquadrate à je 15cm x 15cm. - 3x3 Gitter mit farbigen Formen Feldern – Feldquadrate à je 15cm x 15cm. - Einfach Informatik Zyklus 1 – Kopiervorlagenaufgaben 20-29 - Kartenset «Programmieren einfach lernen 2» 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Kugellager - Gruppenpuzzle 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Jede Schüler:in ist verantwortlich, die ihm übertragene Aufgabe in der Rolle als Experte zu bearbeiten, damit sie anschliessend bei der Lernform des Kugellagers eine Hilfeleistung anbieten kann, wenn ein Kind die ihm gestellte Aufgabe nicht lösen kann. Im Rahmen des Gruppenpuzzles übernehmen die Schüler:innen die Verantwortung für das Gruppenresultat, in dem sie ihren individuellen Beitrag leisten. Sie lösen die zugewiesenen Aufgabenstellungen und stellen sicher, dass sie diese ausreichend gut verstehen, um das erarbeitete Wissen weitergeben zu können.										

Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie ins Plenum mit freier Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Im Weiteren erläutert sie, dass es heute einen Schritt weiter geht und der Blue-Bot mit dem Laptop programmiert wird. Dies hat den grossen Vorteil, dass der Computer den Weg des Blue-Bot zuerst simuliert, also vorzeigt, bevor der Blue-Bot tatsächlich losläuft. Gegebenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.
Kollektive Lernphase	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen wie die XLogoOnline Umgebung funktioniert und anzuwenden ist. Dies bedarf einer grösseren Einführung an einem grösseren Monitor/Beamer im Plenum, so dass alle Schüler:innen gut draufschauen können.</p> <p>Wurde die XLogoOnline Plattform gestartet, muss die Umgebung sowie deren Funktionalität zuerst einführend erklärt werden. Folgende Funktionalitäten sollten angesprochen und erklärt werden.</p> <p>Wichtige Funktionalitäten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahl der richtigen Plattform (MINI, MIDI, MAXI, MEGA). - Vorstellen der Schildkröte «Greta». - Wie wird programmiert mit den Steuerbefehlen. - Wie können Steuerbefehle wieder gelöscht werden. - Wie kann die Simulationsumgebung verkleinert, vergrössert & zurückgesetzt werden. - Wie kann die Simulation gelöscht und Greta in die Ausgangslage zurückversetzt werden. - Wie können alle Befehle & Zeichnung gelöscht werden. <p>Nach Einführung der Programmierumgebung wird noch die Kopplung des Blue-Bots mit dem Laptop erklärt, wobei darauf hingewiesen wird, umgehend die Lehrperson beizuziehen, falls es nicht gleich auf Anhieb funktioniert.</p>
Gelenkstelle B	Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase. Sie benötigen dazu einen Laptop und immer pro zwei Schüler:innen einen Blue-Bot, sowie die 3x3 Raster mit farbigen Punkten und Formen.
Subjektive Auseinandersetzungsphase	<p>Die Schüler:innen lernen nun die XLogoOnline Programmierumgebung kennen. Sie bekommen in einem ersten Schritt eine Kopiervorlagenaufgabesteilung zugeteilt, welche sie für sich lösen sollen. Anschliessend gehen in der Lernform des Kugellagers immer zwei Schüler:innen zusammen und lösen gegenseitig die Aufgabenstellung des anderen in der Rolle des Programmierers. Wer nicht programmiert, arbeitet in der Rolle des Überprüfers und Unterstützers.</p> <p>In einer nächsten Gruppenarbeitsphase teilt die Lehrperson die Schüler:innen in Gruppen ein gemäss dem Verabredungskalender. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben.</p> <p>Die Lehrperson erklärt die Methode des Gruppenpuzzles. Sie verteilt Aufgabenstellungen aus dem Kartenset «Programmieren einfach lernen 2» an jede Schüler:in und berücksichtigt dabei das Kompetenzniveau. Immer mindestens zwei Kinder aus unterschiedlichen Gruppen erhalten die gleiche Aufgabe. Empfehlenswert ist dabei das Zeichnen von Buchstaben, welche sich gut in verschiedene Schwierigkeitsgrade aufteilen lässt.</p>

	<p>Jede Schüler:in geht zusammen mit demjenigen Kind, welches die gleiche Aufgabenstellung hat aus jeweils einer anderen Gruppe. Gemeinsam lösen sie die Aufgabe und sorgen dafür, dass sie sattelfest in der Umsetzung sind.</p> <p>Im Anschluss gehen die Schüler:innen zurück in ihre Stammgruppen und erklären den anderen Gruppenmitgliedern, wie ihre Aufgabe gelöst wird. Sie stellen dabei sicher, dass alle Gruppenmitgliedern alle Aufgaben beherrschen.</p> <p>Im anschliessenden Turnier zeigt die Lehrperson jeweils eine Aufgabenstellung, welche durch jeweils ein Gruppenmitglied einer jeden Gruppe gelöst werden muss. Für jede Aufgabe besteht ein gewisses Zeitbudget. Dieses sollte nicht zu knapp, aber auch nicht zu gross sein. Die Zeitspanne pro Aufgabe richtet sich nach den durchschnittlichen Kompetenzen der Klasse. Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden, wenn die Aufgabe einem Set von Befehlen gelöst werden muss. Wird die Aufgabe richtig gelöst, bekommt die Gruppe einen Punkt. Weitere Punkte können vergeben werden für Geschwindigkeit oder wenn alles an einem Stück gelöst wurde.</p>
Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch. Die Lehrperson führt eine Kurzreflexion durch mit folgenden Fragestellungen:</p> <p>Wie hat die Zusammenarbeit im Kugellager funktioniert? Konnte das Gegenüber die Aufgaben lösen? Musstet ihr helfen? War die Hilfestellung erfolgreich? Was war schwierig beim Helfen? Was müsste man anders machen? Wo bräuchtet ihr noch mehr Unterstützung?</p> <p>Wie hat die Zusammenarbeit im Gruppenpuzzle funktioniert? Wie konntet ihr den Gruppenmitgliedern helfen? Wie wurden die Aufgaben von den helfenden Personen erklärt? Hat jemand in der Gruppe den Ablauf vom gemeinsamen Lernen moderiert?</p> <p>Können die Wege zwischen Start und Ziel unterschiedlich lang sein? Die Schildkröte Greta macht zuerst eine Simulation. In welchen Situationen in unserem Alltag könnte das von Nutzen sein?</p> <p>Weitere Hinweise / Ideen für eine vertieftere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021, S. 31–32), Einfach Informatik 3/4 (Hofer et al., 2021, S. 149) und Einfach Informatik 5/6 – Steuerung der Schildkröte (Hromkovic, 2019, S. 28)</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagierte Mitmachen im Unterricht.</p>

3.8 Unterrichtssequenz 7b – Computer steuert Bot

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Zentrum steht die Steuerung des Blue-Bots durch den Computer. Die Abstraktion wird um ein Level erhöht, in dem die Schüler:innen die Befehlsfolgen/Programme auf dem Computer zusammensetzen, zuerst eine Simulation der Bewegungen am Bildschirm durchführen und anschliessend den Blue-Bot mit der Ausführung starten.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Wird festgestellt, dass bei der Bearbeitung der Unterrichtssequenz 7 noch Unsicherheiten bestehen, kann die Unterrichtssequenz 7b als Vertiefungssequenz eingesetzt werden. Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Kapitel 2 – Roboter über den Computer programmieren (Barnett et al., 2020, S. 25–32) zu entnehmen. Ergänzende fachdidaktische Überlegung befinden sich in Einfach Informatik 3/4 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021, S. 144–149) und in Einfach Informatik 5/6 – Steuerung der Schildkröte (Hromkovic, 2019, S. 26–28).									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen lernen die Roboter Steuerbefehle in der Programmierumgebung XLogoOnline kennen. Das zeitliche und räumliche Vorstellungsvermögen wird gefestigt und erweitert. Sozial: Die Schüler:innen trainieren das Arbeiten in der Gruppe im Rahmen des ersten Gruppenturniers.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MINI - Laptop für alle Schüler:innen - Einfach Informatik Zyklus 1 – Objekt- und Befehlskarten - Kartenset «Programmieren einfach lernen 2» 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Gruppenturnier 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung In der Durchführung des Gruppenturniers lernen die Kinder voneinander. Sie übernehmen Verantwortung für die eigene Kompetenz und engagieren sich für die Gruppe, in dem sie den anderen Gruppenmitgliedern helfen, dort wo es noch Verständnisschwierigkeiten gibt.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie an den runden Tisch. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									

Kollektive Lernphase	<p>Die Lehrperson legt die Objekt- und Befehlskarten von XLogoOnline ausgedruckt auf dem runden Tisch aus. Es wird nochmals repetiert, was jeder Befehl für eine Auswirkung auf die Schildkröte Greta hat.</p> <p>Die Lehrperson legt eine frei gewählte Beispielaufgabe auf den Tisch und gemeinsam mit den Schüler:innen wird diese gelöst.</p>
Gelenkstelle B	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase in Form eines Gruppenturniers. Die Klasse wird in heterogene Gruppen gemäss dem Verabredungskalender aufgeteilt. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben.</p>
Subjektive Auseinandersetzungsphase	<p>Jede Gruppe erhält ein Set von Aufgabenstellungen aus dem Kartenset «Programmieren einfach lernen 2» zusammen mit den Objekt- und Befehlskarten (ohne Laptop). Gemeinsam müssen sie sicherstellen, dass alle Mitglieder der Gruppe alle Aufgabenstellungen lösen können.</p> <p>In der Turnierphase, welche nun am Computer durchgeführt wird, werden die Schüler:innen an die Turniertische (einfach, mittel, schwer) verteilt und lösen dort der Reihe nach die zugeteilten Aufgabenstellungen und sammeln so Punkte für ihre Gruppe. Alle Mitglieder am Gruppentisch lösen alle Aufgabenstellungen, damit es nicht zu Wartezeiten kommt. Ob die Lösung, welche programmiert wurde, stimmt, können wahlweise durch die Lehrperson oder die Schüler:innen an den Turniertischen bestimmt werden. Wurde die Aufgabe richtig gelöst, erhält der Spieler für seine Mannschaft einen Punkt. Falls nötig oder sinnvoll können weitere Strukturierungsformen gewählt werden. Zum Beispiel könnte die Lehrperson jedem Turniertisch eine Aufgabe zuweisen und dabei 3 Minuten Zeit geben, um die Aufgabe zu lösen. Wer sie lösen kann, kriegt die Punktzahl, welche auf der Aufgabe notiert ist, falls nicht jede Aufgabe gleich viele Punkte gibt. Der Schnellste an einem Turniertisch erhält zudem noch einen Zusatzpunkt.</p>
Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch und besprechen im Rahmen einer Schlussreflexion folgende mögliche Fragestellungen:</p> <p>Was haben die Schüler:innen Positives festgestellt in der Lernphase vor dem Gruppenturnier? Widerspiegelt das Turnierresultat die Gruppenarbeit? Wie habe ich mich gefühlt während der Gruppenarbeit? Welchen Beitrag habe ich persönlich für die Gruppe geleistet?</p> <p>Weitere Hinweise / Ideen für eine vertieftere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021, S. 31–32), Einfach Informatik 3/4 (Hofer et al., 2021, S. 149) und Einfach Informatik 5/6 – Steuerung der Schildkröte (Hromkovic, 2019, S. 28)</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagierte Mitmachen im Unterricht.</p>

3.9 Unterrichtssequenz 8 – Repeat Schleufe

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Fokus steht das Programmieren von Schleifen, also dem Optimieren von Programmcode.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Aktivität 30-32 (Barnett et al., 2020, S. 46–48) zu entnehmen. Erweiterte fachdidaktische Hinweise sind verfügbar im Handbuch Einfach Informatik 3/4 – Mit Schleifen programmieren (Hofer et al., 2021b, S. 155–170) und im Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Tätigkeiten wiederholen (Hromkovic, 2019, S. 35–50).									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen lernen ein sehr wichtiges Instrument im Schreiben von Programmcode kennen und anwenden. Die Repeat Schleufe ermöglicht es, den Code zu optimieren und zu vereinfachen. Das vorrangige Ziel ist es für Schüler:innen Muster in Bildern zu entdecken und durch eine Schleife zeichnen zu lassen. Sozial: Die Schüler:innen trainieren ihre Kommunikationsfähigkeiten im Multi Interview und erweitern die Kompetenz in der Zusammenarbeit mit anderen Kindern in der zweiten Durchführung einer Gruppen Lernform.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MINI - Laptop für alle Schüler:innen - Einfach Informatik Zyklus 1 – Kopiervorlagenaufgaben 40-44 / 61-67 - XLogoOnline Plattform – MINI – Onlineaufgaben 90-93/100-102 - Weitere Aufgabenstellungen (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Gruppenverabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Multi Interview - Gruppen Puzzle mit Schlussturnier 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Jede Schüler:in ist verantwortlich im Rahmen des Multi Interviews eine Aufgabenstellung so weit vorbereitet zu haben, damit es diese der Partner:in als Fragestellung anbieten kann. Die Schüler:in verfügt über das notwendige Expertenwissen, um eine Hilfestellung bei der Lösung geben zu können. Im Rahmen des Gruppenpuzzles übernehmen die Schüler:innen die Verantwortung für das Gruppenresultat, in dem sie ihren individuellen Beitrag leisten. Sie lösen die zugewiesenen Aufgabenstellungen und stellen sicher, dass sie diese ausreichend gut verstehen, um das erarbeitete Wissen weitergeben zu können.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie ins Plenum mit freier Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									

Kollektive Lernphase	<p>Die Lehrperson bittet die Schüler:innen ins Plenum mit Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt anhand einer Beispiel Aufgabe (zum Beispiel Kopiervorlagenaufgabe 40/41) wie die Repeat Schleife funktioniert. Statt einen Befehl mehrfach einzugeben, kann der gleiche Befehl oder die gleichen Befehlsblöcke mehrmals durchlaufen werden. Die Anzahl Durchläufe kann durch Eingeben der entsprechenden Anzahl definiert werden.</p> <p>In einem ersten Schritt sollen die Schüler:innen verstehen, dass die Schleife lediglich eine Wiederholung von Befehlen ist.</p>
Gelenkstelle B	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase. Sie benötigen dazu einen Laptop und eine passende Aufgabenstellung. Der Blue-Bot kann dazu nicht mehr eingesetzt werden, da die Aufgabenstellung lediglich auf Papier stattfindet, damit das 3x3 Feld erweitert und das Abstraktionslevel erhöht werden kann. Wollte man den Blue-Bot einsetzen, müssen grössere Felder als 3x3 den Schüler:innen zur Verfügung gestellt werden.</p>
Subjektive Auseinandersetzungphase I	<p>In einem ersten Schritt lösen alle Schüler:innen die Onlineaufgaben 90-93 des Kapitels 10. Im Fokus steht dabei der Einsatz von Schleifen, damit sich wiederholende Befehle vereinfacht programmieren lassen. Eine Erkennung von Mustern wird nicht vorausgesetzt. Im Sinne einer Erweiterung der Anforderungen können zusätzliche die Onlineaufgaben 100-102 des Kapitels 11 gelöst werden. Diese Aufgaben befassen sich mit der Mustererkennung und sind anspruchsvoller in der Lösung, stehen jedoch nicht im Fokus.</p> <p>Die Schüler:innen festigen das Wissen in Form von Multi Interviews und bekommen eine persönliche Aufgabe (Kopiervorlagenaufgaben 42-44 plus weitere Aufgabenstellungen – siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) zugeteilt. Diese versucht jede Schüler:in zuerst in Einzelarbeit zu lösen und zeigt die Lösung kurz der Lehrperson, damit diese die Richtigkeit überprüfen kann und ggfs. noch unterstützen kann.</p> <p>In der Austauschphase stellen sich die Schüler abwechslungsweise die Aufgabenstellungen und überprüfen jeweils bei der Partner:in, ob die Aufgabenstellung richtig gelöst wurde.</p> <p>Im Plenum werden allfällige Fragen oder Bemerkungen nochmals aufgegriffen.</p>
Gelenkstelle C	<p>Die Lehrperson erklärt, dass das Programmieren der Repeat Schleife nochmals vertieft werden soll und deshalb ein Gruppenpuzzle mit anschliessendem Turnier durchgeführt wird.</p>
Subjektive Auseinandersetzungphase II	<p>Die Schüler:innen werden in zwei Gruppen aufgeteilt gemäss dem Verabredungskalender. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben.</p> <p>Die Lehrperson wendet die Lernmethode Gruppenpuzzle mit anschliessendem Turnier an und verteilt die zu lösenden Aufgabenstellungen (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) an die einzelnen Gruppen. Die Expertenphase wurde grösstenteils bereits mit der vorangegangenen subjektiven Auseinandersetzungphase bearbeitet. Die Gruppen erhalten jedoch nochmals Zeit, zusammen die Aufgaben zu besprechen, so dass alle Gruppenmitglieder in der Lage sein sollten, die Aufgaben zu lösen.</p> <p>Unterstützende Massnahmen könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schüler:innen sollen nicht mit dem Laptop die Aufgabe erklären, sondern auf Papier mit einem Bleistift und einer Skizze

	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler:innen sollen instruiert werden, wie man anderen die Aufgaben erklärt. - Schüler:innen sollen instruiert werden, wie die Gruppenarbeit moderiert werden könnte. <p>Im anschließenden Turnier zeigt die Lehrperson eine Aufgabenstellung, welche durch jeweils ein Gruppenmitglied gelöst werden muss. Wird die Aufgabe richtig gelöst, bekommt die Gruppe einen Punkt. Zur Lösung der Aufgabe stehen rund 2 Minuten zur Verfügung. Der Schnellste jeder Gruppe erhält einen Zusatzpunkt.</p>
Gelenkstelle D	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch. Die Lehrperson führt ein Kurzreflexion durch mit folgenden Fragestellungen:</p> <p>Wie hat die Zusammenarbeit im Multi Interview funktioniert? Konnte das Gegenüber die Aufgaben lösen? Musstet ihr helfen? War die Hilfestellung erfolgreich? Was war schwierig beim Helfen?</p> <p>Wie hat die Zusammenarbeit im Gruppenpuzzle funktioniert? Wie konntet ihr den Gruppenmitgliedern helfen? Wie wurden die Aufgaben von den helfenden Personen erklärt? Welche Methode war für euch besser – erklären am Bildschirm oder erklären auf dem Papier? Hat jemand in der Gruppe den Ablauf vom gemeinsamen Lernen moderiert?</p> <p>Wann lohnt es sich eine Repeat Schleife zu verwenden? Warum? Bei welchen Figuren nützt uns das?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertiefere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021, S. 35–36), Einfach Informatik 3/4 – Mit Schleifen programmieren (Hofer et al., 2021, S. 158) und im Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Tätigkeiten wiederholen (Hromkovic, 2019, S. 35–50)</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagiert Mitmachen während des Unterrichts.</p>

3.10 Unterrichtssequenz 9 – Zeichnen I

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Fokus liegt das Zeichnen mit Farbe. Mit dem Einsatz von Farbe ist es möglich spurlos zu laufen, sowie auch bestehende Zeichnungen ausradieren zu können.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Kapitel 3 – Zeichnen auf dem Bildschirm (Barnett et al., 2020, S. 37–42) zu entnehmen. Erweiterte fachdidaktische Hinweise sind verfügbar im Handbuch Einfach Informatik 3/4 – Farbige Bilder zeichnen (Hofer et al., 2021, S. 142–149) und im Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Mit Farben arbeiten (Hromkovic, 2019, S. 29–31).									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen wenden beim Zeichnen am Bildschirm farbige Striche an. Durch den Einsatz der weissen Farbe lernen die Schüler:innen spurlos zu laufen und lernen die Möglichkeit kennen, wie Bilder oder Teile davon wieder gelöscht werden können. Sozial: Die Schüler:innen arbeiten vorwiegend mit einer Partner:in zusammen, die etwa gleich stark ist und finden für sich heraus, wie es ihnen dabei geht.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MINI - Laptop für alle Schüler:innen - Blue-Bot - Blue-Bot Stifthalter - XLogoOnline Plattform – MINI – Onlineaufgaben Kapitel 7 - Einfach Informatik Zyklus 1 – Kopiervorlagenaufgaben 53-72 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Gruppenverabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Lerntempoduett - Partnerinterview 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Jede Schüler:in ist verantwortlich im Rahmen des Partner Interviews eine Aufgabenstellung so weit vorbereitet zu haben, damit es diese der Partner:in als Fragestellung anbieten kann. Die Schüler:in verfügt über das notwendige Expertenwissen, um eine Hilfestellung bei der Lösung geben zu können.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie ins Plenum mit freier Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									

Kollektive Lernphase	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen anhand einer selbst gewählten Aufgabe (zum Beispiel zwei voneinander in Abstand gezeichnete Quadrate mit 4 ungleichfarbigen Seiten), wie die Farbstiftfunktion eingesetzt wird. Es sollen dabei folgende Funktionalitäten gezeigt und erläutert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeichnen mit Farbe - Spurlos laufen - Zeichnungen ausradieren <p>Im Hinblick auf die Kleinprojektarbeit am Schluss der Unterrichtseinheit, montiert die Lehrperson den Stifthalter auf dem Blue-Bot und zeigt mit einer Beispielzeichnung wie der Blue-Bot physisch auf einem Blatt Papier zeichnen kann.</p>
Gelenkstelle B	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen als nächstes die Methode des Lerntempoduetts, wo es darum, dass gleich schnell arbeitende Lernende zusammengehen, um weitere Aufgaben zu lösen oder zu besprechen.</p> <p>Die Schüler:innen sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass es wichtig ist, die Spielregeln einzuhalten und nicht zu warten, bis der gewünschte Partner ebenfalls fertig ist.</p>
Subjektive Auseinandersetzungsphase	<p>Die Lehrperson erklärt, dass in einem nächsten Schritt die Onlineaufgaben Kapitel 7 individuell gelöst werden sollen. Bei Unklarheiten oder Fragen steht die Lehrperson gerne zur Verfügung.</p> <p>Die ersten beiden Schüler:innen, welche die Onlineaufgaben Kapitel 7 gelöst haben, bekommen von der Lehrperson eine Kopiervorlagenaufgabe 53-72, welche sich am Können der Schüler:innen orientiert. Sie lösen ihre Aufgabe zuerst selbständig und führen anschliessend mit der nächsten Schüler:in, welche ebenfalls die Aufgabe fertig gelöst hat, ein Partner Interview durch.</p> <p>Diese sich ergebenden Partnerkonstellationen können sich für die folgende Unterrichtssequenz und die Durchführung des Gruppenturniers gemerkt werden.</p> <p>Anschliessend können die Schüler:innen eigene Aufgabenstellungen erfinden, bei denen farbige Muster gezeichnet werden müssen. Bevor sie einem Partner zur Umsetzung angeboten werden können, müssen diese selbst ausgetestet und gelöst worden sein.</p>
Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen in den runden Tisch und besprechen im Rahmen einer Schlussreflexion folgende mögliche Fragestellungen:</p> <p>Wie beurteilen die Schüler:innen die Zusammenarbeit im Kontext des Lerntempoduetts? Was ist positiv aufgefallen? Was hat weniger gut funktioniert?</p> <p>Warum ist es möglich mit der Greta zu laufen, ohne dass sie etwas aufzeichnet?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertiefere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021b, S. 41–42), Einfach Informatik 3/4 – Farbige Bilder zeichnen (Hofer et al., 2021, S. 149-150) und im Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Mit Farben arbeiten (Hromkovic, 2019, S. 32).</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagierte Mitmachen während des Unterrichts.</p>

3.11 Unterrichtssequenz 9b – Zeichen II

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Fokus liegt das Zeichnen mit Farbe. Mit dem Einsatz von Farbe ist es möglich spurlos zu laufen, sowie auch bestehende Zeichnungen ausradieren zu können. Es handelt sich um eine zweite Unterrichtssequenz b, welche die Inhalte der ersten Sequenz repetiert und vertieft.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Handbuch Einfach Informatik Zyklus 1 – Kapitel 3 – Zeichnen auf dem Bildschirm (Barnett et al., 2020, S. 37–42) zu entnehmen. Erweiterte fachdidaktische Hinweise sind verfügbar im Handbuch Einfach Informatik 3/4 – Farbige Bilder zeichnen (Hofer et al., 2021, S. 142–149) und im Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Mit Farben arbeiten (Hromkovic, 2019, S. 29–31).									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen wenden beim Zeichnen am Bildschirm farbige Striche an. Durch den Einsatz der weissen Farbe lernen die Schüler:innen spurlos zu laufen und lernen die Möglichkeit kennen, wie Bilder oder Teile davon wieder gelöscht werden können. Sozial: In der Durchführung des Gruppenturniers lernen die Kinder voneinander und bereiten sich so auf das Turnier vor.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MINI - Laptop für alle Schüler:innen - Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Gruppenverabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Gruppenturnier 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Die Schüler:innen übernehmen die Verantwortung für das Gruppenresultat, in dem sie ihren individuellen Beitrag leisten. Vorgängig bearbeiten sie die Aufgabenstellungen zusammen mit den anderen Gruppenmitgliedern und fragen um Hilfe respektive bieten ihre Hilfe beim Lösen von Aufgabenstellungen an.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie ins Plenum mit freier Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Weiter wird ausgeführt, dass heute der Fokus auf der Repetition der Inhalte der vorangegangenen Unterrichtssequenz liegt. Zudem wird eine weitere neue Form des Zusammenarbeitens eingeübt mit dem Namen Gruppenturnier. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									

Kollektive Lernphase	<p>Die Lehrperson repetiert die folgenden Funktionalitäten am grossen Bildschirm und zeigt den Schüler:innen anhand von Beispielen die Funktionsweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeichnen mit Farbe - Spurlos laufen - Zeichnungen ausradieren
Gelenkstelle B	<p>Die Lehrperson erklärt, wie das Gruppenturnier funktioniert. Sie übernimmt die heterogene Gruppenbildung aus dem Gruppenverabredungskalender. Alternativ setzt sie die Gruppen selbst zusammen aus der vorangegangenen Unterrichtssequenz. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben. Die Lehrperson weist jeder Schüler:in ein Aufgabenblatt (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) mit einer entsprechenden Farbe zu, die den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben repräsentiert.</p>
Subjektive Auseinandersetzungphase	<p>Zu Beginn gehen die Lernenden in ihren Gruppen zusammen und richten sich örtlich mit den entsprechenden Arbeitsgeräten ein.</p> <p>In der Aneignungsphase bearbeiten die Lernenden je nach Leistungsvermögen die entsprechend zugeweilten Aufgabenstellungen (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) in Einzelarbeit. Bei Fragen oder Unklarheiten stehen ihnen die eigenen Gruppenmitglieder zur Verfügung. Alternativ können auch andere Lernende mit dem gleichen Aufgabenblatt aus anderen Gruppen kontaktiert werden.</p> <p>Als Strukturierungshilfe für die Gruppenphase können folgende erweiterte Regeln definiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeder löst die erste Aufgabe und hilft anschliessend den anderen, bis diese ebenfalls die erste Aufgabe gelöst haben. Dann folgt die zweite Aufgabe, usw. - Alle 5 Min. macht die Lehrperson die Schüler:innen darauf aufmerksam, dass diejenigen sich melden sollen, welche Hilfe benötigen. <p>In der Austauschphase sollen die Schüler:innen die Lösungen für ihre Aufgaben den eigenen Gruppenmitgliedern vorstellen. Falls noch Unklarheiten bestehen, können diese gemeinsam besprochen werden.</p> <p>Die Schüler:innen werden gemäss den geübten Aufgabenstellungen an die Turniertische (einfach, mittel, schwer) verteilt und lösen dort der Reihe nach die geübten Aufgabenstellungen und sammeln so Punkte für ihre Gruppe. Alle Mitglieder am Gruppentisch lösen alle Aufgabenstellungen, damit es nicht zu Wartezeiten kommt. Ob die Lösung, welche programmiert wurde, stimmt, können wahlweise durch die Lehrperson oder die Schüler:innen an den Turniertischen bestimmt werden. Wurde die Aufgabe richtig gelöst, erhält der Spieler für seine Mannschaft einen Punkt. Falls nötig oder sinnvoll können weitere Strukturierungsformen gewählt werden. Zum Beispiel könnte die Lehrperson jedem Turniertisch eine Aufgabe zuweisen und dabei 3 Minuten Zeit geben, um die Aufgabe zu lösen. Wer die Aufgabe lösen kann, kriegt die Punktzahl, welche auf der Aufgabe notiert ist. Der Schnellste an einem Turniertisch erhält zudem noch einen Zusatzpunkt.</p> <p>Zum Schluss werden in der Gruppe alle Punkte zusammengezählt und ausgewertet, wer gewonnen hat.</p>

Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch und besprechen im Rahmen einer Schlussreflexion folgende mögliche Fragestellungen:</p> <p>Was haben die Schüler:innen Positives festgestellt in der Lernphase vor dem Gruppenturnier? Widerspiegelt das Turnierresultat die Gruppenarbeit? Wie habe ich mich gefühlt während der Gruppenarbeit? Welchen Beitrag habe ich persönlich für die Gruppe geleistet?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertiefere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik Zyklus 1 (Hofer et al., 2021b, S. 41–42), Einfach Informatik 3/4 – Farbige Bilder zeichnen (Hofer et al., 2021, S. 149-150) und im Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Mit Farben arbeiten (Hromkovic, 2019, S. 32).</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagierte Mitmachen im Unterricht.</p>
-----------------------	---

3.12 Unterrichtssequenz 10 – Zeichnen auf XLogoOnline MIDI

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Im Fokus liegt das Zeichnen mit Farbe, sowie das Kennenlernen und Anwenden der XLogoOnline MIDI Plattform in Verbindung mit dem Einsatz des Root-Bots.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Begleitband Einfach Informatik 3/4 – Kapitel 3 – Den Computer steuern (Hofer et al., 2021, S. 140–151) zu entnehmen.									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen lernen die XLogoOnline MIDI Plattform kennen und wenden diese beim Zeichnen von farbigen Zeichnungen an. In Verbindung mit dem farbigen Zeichnen, lernen die Kinder zudem, wie die Schildkröte spurlos läuft und wie Striche wieder gelöscht werden können. Durch den Einsatz des Root-Bots erleben die Lernenden, die Übertragung von Farbe und variablen Winkeln auf dem Bildschirm in die physische Welt. Sozial: Die Schüler:innen lernen, dass nicht die absolute Leistung einen Beitrag zum Gruppenresultat bildet, sondern die individuelle Verbesserung respektive Leistungssteigerung. Es ist somit jedem Gruppenmitglied möglich, einen konkret sichtbaren Beitrag zu leisten. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass schwächere Schüler einen überproportional grossen Beitrag leisten können, indem sie sich stark verbessern.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MIDI - Laptop für alle Schüler:innen - Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Gruppenrallye 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Der Gruppenerfolg ist abhängig von der persönlichen Leistungssteigerung der Schüler:in. Somit liegt bei jeder Schüler:in die individuelle Verantwortung, sich zu Gunsten des Gruppenergebnisses zu verbessern.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie ins Plenum mit freier Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									
Kollektive Lernphase	Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen, dass neu auf die XLogoOnline MIDI Plattform für die 3./4. Klasse gearbeitet wird. Sie thematisiert den Programmierbefehl mit dem Farbstift, sowie die beiden zusätzlichen Funktionalitäten gegenüber der MINI Plattform: <ul style="list-style-type: none"> - Länge der Bewegungen programmierbar 									

	<p>- Winkeleinstellungen frei wählbar statt nur 90Grad Winkel</p> <p>Die Lehrperson zeigt ein Beispiel, welches die neuen Funktionalitäten hervorhebt und den Schüler:innen eine mögliche, erweiterte Anwendung zeigt.</p> <p>Anschliessend wird der Root-Bot vorgestellt und die Funktionalität mit unterschiedlichen Längen, Winkel und Farbeinstellungen nochmals im physischen Raum verdeutlicht. Der Root-Bot muss nun anstelle des Blue-Bot verwendet werden, um die Programme der MIDI Plattform via Roboter laufen zu lassen.</p>
<p>Gelenkstelle B</p>	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase, welche in Form einer Gruppenrallye stattfindet.</p> <p>Bei einer Gruppenrallye wird zu Beginn der Lernphase ein Test gemacht, um festzustellen, wer schon was kann. Anschliessend setzen sich die Gruppen zusammen und lernen gemeinsam nochmals den Test. Am Ende wird nochmals der gleiche Test durchgeführt und es wird ausgewertet, wer sich um viele Punkte verbessert hat.</p>
<p>Subjektive Auseinander- setzungsphase</p>	<p>Die Lehrperson bildet heterogene Gruppen mit dem Verabredungskalender. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben.</p> <p>Anschliessend verteilt die Lehrperson an alle Schüler:innen ein Testdossier mit Aufgaben auf Papier. Die Lernenden versuchen anschliessend Aufgabe für Aufgabe auf XLogoOnline umzusetzen. Ist eine Aufgabe gelöst, zeigt die Schüler:in die Lösung der Lehrperson und erhält ein Visum zur Kontrolle auf dem Testblatt.</p> <p>Es können auch mehrere Punkte pro Aufgabe erteilt werden. Ein Punkt für das richtige Bild, ein 2ter Punkt, wenn die Zeichnung in einem aneinandergehängten Befehlsset gezeichnet wurde, ein 3ter Punkte für den Einsatz von Wiederholungsschlaufen. Es obliegt der Lehrperson, eine für die Klasse sinnvolle Punkteverteilung zu wählen.</p> <p>Je nach Klasse und Fortschritt lösen die Schüler:innen anschliessend noch XLogoOnline - MIDI Plattform - Onlineaufgaben des Kapitels 8 zum erweiterten Üben.</p> <p>Nach einer durch die Lehrperson vorgegebenen Zeit gehen die Schüler:innen in ihrer Gruppe zusammen und bearbeiten gemeinsam den Test. Jede Schüler:in überprüft, welche Aufgaben er bereits kann und bei welchen Aufgaben er noch üben muss oder wo er um Hilfe fragen sollte.</p> <p>Nach einer definierten Lernzeit, welche in Absprache mit den Schüler:innen vereinbart wurde, erfolgt nochmals die Durchführung des gleichen Tests. Die Schüler:innen werten den Test selbst aus und ermitteln die Punktzahl pro Person.</p> <p>Die Lehrperson ermittelt anschliessend die Veränderung der Punktzahl gegenüber dem Eingangstest und gibt die Gruppenresultate bekannt.</p>
<p>Gelenkstelle C</p>	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch. Die Lehrperson führt eine kurze Reflexion durch mit folgenden Fragestellungen:</p> <p>Wie hat die «Gruppenrallye» funktioniert? Was hat euch gefallen? Was weniger? Wie könnte man noch mehr Punkte für die Gruppe sammeln?</p>

	<p>Habt ihr beim Zeichnen Repeat Schleifen verwendet? Warum nicht? Wie würdest du nun beim Zeichnen etwas ausradieren?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertiefte Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik 3/4 – Farbige Bilder zeichnen (Hofer et al., 2021, S. 149-150) und im Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Mit Farben arbeiten (Hromkovic, 2019, S. 32).</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagierte Mitmachen während des Unterrichts.</p>
--	--

3.13 Unterrichtssequenz 11 – Flächen zeichnen

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Der Fokus liegt auf dem Zeichnen von farbigen Flächen. Dies setzt den Einsatz von Wiederholungsschleifen voraus und stellt dabei eine konkrete Anwendung der Wiederholungsschleife in den Mittelpunkt.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen sind dem Lehrmittel Begleitband Einfach Informatik 3/4 – Rätsel 14 – Flächen einfärben (Hofer et al., 2021, S. 171-175) und Einfach Informatik 5/6 – Flächen einfärben (Hromkovic, 2019, S. 44-47) zu entnehmen. Den Informatik Bezug zu Wiederholungsschleifen sowie dem Vorgehen beim Schreiben komplexer Programme sind in Einfach Informatik 3/4 (Hofer et al., 2021, S. 158,166)									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen lernen, wie mit der XLogoOnline MIDI Programmieroberfläche eine Fläche gezeichnet werden kann. Sozial: Die Schüler:innen verbessern ihre Kommunikationsfähigkeiten im Rahmen der Think-Pair-Share Lernmethode. In der Durchführung des Gruppenturniers lernen die Kinder voneinander und bereiten sich so auf das Turnier vor.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MIDI - Laptop für alle Schüler:innen - Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Verabredungskalender 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Think-Pair-Share - Gruppenturnier 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Die Schüler:innen übernehmen die Verantwortung für das Gruppenresultat, in dem sie ihren individuellen Beitrag leisten. Vorgängig bearbeiten sie die Aufgabenstellungen zusammen mit den anderen Gruppenmitgliedern und fragen um Hilfe respektive bieten ihre Hilfe beim Lösen von Aufgabenstellungen an.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie ins Plenum mit freier Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									

Kollektive Lernphase	<p>Die Lehrperson erläutert, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt mit Strichen gemalt wurde. Um noch einen Schritt weiterzugehen, wird nun gelernt, wie in XLogoOnline Flächen gezeichnet werden.</p> <p>Die Lehrperson zeigt ein Rechteck, welches mit einer der Grundfarben eingefärbt wurde und stellt dieses als eingefärbte Fläche vor.</p> <p>Im Rahmen der Think-Pair-Share Methode, werden die Schüler:innen gebeten, zuerst für sich selbst zu überlegen, wie eine solche Fläche in XLogoOnline programmiert werden könnte. Anschliessend gehen sie mit einem auf dem Verabredungskalender definierten Partner zusammen und besprechen gemeinsam die Lösung, welche sie der Klasse vorstellen möchten.</p> <p>Die Lehrperson erläutert die beste mögliche Form des Einfärbens von Flächen, indem Linie für Linie so nahe beieinander gezeichnet wird, dass dadurch eine farbige Fläche entsteht. Wichtig ist ebenfalls zu erklären, dass die Laufgeschwindigkeit der Schildkröte erhöht werden kann, damit nicht zu langen gewartet werden muss, bis die Fläche am Bildschirm ausgemalt wurde.</p>
Gelenkstelle B	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen die nächste Lernphase in der Anwendung des Gruppenturniers und erläutert das Vorgehen und die Ziele. Die Klasse wird in heterogene Gruppen gemäss dem Verabredungskalender aufgeteilt. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben.</p>
Subjektive Auseinandersetzungsphase	<p>Zu Beginn gehen die Lernenden in ihren Gruppen zusammen und richten sich örtlich mit den entsprechenden Arbeitsgeräten ein.</p> <p>In der Aneignungsphase bearbeiten die Lernenden je nach Leistungsvermögen die entsprechend zugeteilten Aufgabenstellungen (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) in Einzelarbeit. Bei Fragen oder Unklarheiten steht ihnen die eigenen Gruppenmitglieder zur Verfügung. Alternativ können auch andere Lernende mit dem gleichen Aufgabenblatt aus anderen Gruppen kontaktiert werden.</p> <p>In der Austauschphase sollen die Schüler:innen die Lösungen für ihre Aufgaben den eigenen Gruppenmitgliedern vorstellen. Falls noch Unklarheiten bestehen, können diese gemeinsam besprochen werden.</p> <p>Die Schüler:innen werden gemäss den geübten Aufgabenstellungen an die Turniertische (einfach, mittel, schwer) verteilt und lösen dort der Reihe nach die geübten Aufgabenstellungen und sammeln so Punkte für ihre Gruppe. Alle Mitglieder am Gruppentisch lösen alle Aufgabenstellungen, damit es nicht zu Wartezeiten kommt. Ob die Lösung, welche programmiert wurde, stimmt, können wahlweise durch die Lehrperson oder die Schüler:innen an den Turniertischen bestimmt werden. Wurde die Aufgabe richtig gelöst, erhält der Spieler für seine Mannschaft einen Punkt.</p> <p>Zum Schluss werden in der Gruppe alle Punkte zusammengezählt und ausgewertet, wer gewonnen hat.</p>

Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch und besprechen im Rahmen einer Schlussreflexion folgende mögliche Fragestellungen:</p> <p>Was haben die Schüler:innen Positives festgestellt in der Lernphase vor dem Gruppenturnier? Widerspiegelt das Turnierresultat die Gruppenarbeit? Wie habe ich mich gefühlt während der Gruppenarbeit? Welchen Beitrag habe ich persönlich für die Gruppe geleistet?</p> <p>Könnte man ohne eine Schleife eine Fläche einfärben? Habt ihr schon mal eine Fläche so ausgemalt wie Greta oder wie macht ihr das?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertiefte Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik 3/4 – Flächen einfärben (Hofer et al., 2021b, S. 175) und Einfach Informatik 5/6 – Flächen einfärben (Hromkovic, 2019, S. 47)</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für das engagierte Mitmachen während des Unterrichts.</p>
-----------------------	--

3.14 Unterrichtssequenz 12 – XLogoOnline MAXI & Repetition

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Der Fokus liegt auf dem ersten «Schreiben» von Programmen auf der MAXI Plattform von xLogoOnline, sowie auf der Anwendung von bekanntem Wissen, welches in den vorangegangenen Unterrichtssequenzen aufgebaut wurde.									
Zeitbedarf 90 Min / 2 Lektionen	Detaillierte fachdidaktische Überlegungen, Lernziele, sowie der Verweis auf den Kompetenzerwerb des Lehrplans 21 (Lehrplan 21, 2016), sind dem Lehrmittel Begleitband Einfach Informatik 5/6 – Kapitel 1 – Die ersten Programme (Hromkovic, 2019, S. 23ff.) zu entnehmen.									
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen lernen die XLogoOnline MAXI Plattform kennen und anwenden. Sie verlassen das grafisch orientierte Programmieren zugunsten des textbasierten Programmierens und «Schreiben» die ersten Programme mit Hilfe einer Übersetzungshilfe (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial). Sozial: Die kooperativen Lernmethoden des Lerntempoduets sowie des Gruppenpuzzles werden vertieft und wiederholt geübt.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Programmierumgebung XLogoOnline – MAXI - Laptop für alle Schüler:innen - Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer mit PC, grossem Monitor oder Beamer - Übersetzungsblatt 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Lerntempoduett - Gruppenpuzzle 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input checked="" type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Die Schüler:innen übernehmen die Verantwortung für das Gruppenresultat, in dem sie ihren individuellen Beitrag leisten. Sie lösen die zugewiesenen Aufgabenstellungen und stellen sicher, dass sie diese ausreichend gut verstehen, um das erarbeitete Wissen weitergeben zu können.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie ins Plenum mit freier Sicht auf den grossen Bildschirm. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen.									
Kollektive Lernphase	Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen, dass in der heutigen Unterrichtssequenz der Wechsel auf die MAXI Plattform von xLogoOnline stattfindet. Es ist der konsequent nächste Schritt, weg von der grafisch orientierten Programmierung hin zu einer textbasierten Programmierung. Der grosse Vorteil besteht darin, dass Programme einfacher gespeichert und Schritt für Schritt einfacher entwickelt werden können als mit den vorgängigen Methoden.									

	<p>Die Lehrperson zeigt die Eingabe von bekannten Befehlen auf der neuen Programmierumgebung. Sie stellt dabei zudem ein entsprechendes Handout zur Verfügung, welches in einer Tabelle die grafischen Befehle den textbasierten Befehlen gegenüberstellt (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial). Dieses Handout ist ein Hilfsmittel für Schüler:innen, welche mit den Textbefehlen im ersten Moment noch Mühe bekunden.</p> <p>Obwohl die neue Programmierumgebung viele neue Befehle und Möglichkeiten beinhaltet, sollen im Moment keine zusätzlichen Funktionen hinzugezogen werden. Eine Ausnahme könnte die Definition von Funktionen respektive Prozeduren sein. Dies wird im Kapitel «Aus kleinen Bausteinen grosse bauen» (vgl. Hromkovic, 2019, S. 51ff.)</p> <p>Es geht im Moment nicht darum, verschachtelte Programme zu bauen, aber die Vorteile des Erstellens eines Programmes ist so gross, dass es sich lohnt, die Funktionalität mit den Schüler:innen anzuschauen.</p> <p>Alternativ können mit der «Pfeil nach oben» Taste auf der Laptop Tastatur die vorangegangenen Befehle wieder hervorgeholt werden, was eine Anpassung und Korrektur einfacher macht.</p>
Gelenkstelle B	<p>Die Schüler:innen werden gebeten, sich mit einem Laptop auszustatten und sich an ihren Arbeitsplatz zu begeben.</p>
Subjektive Auseinandersetzungphase	<p>Die Schüler:innen machen sich vertraut mit der neuen Programmierumgebung und dem zur Verfügung gestellten Handout (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial).</p> <p>Sie lösen das Aufgabenblatt für das Lerntempoduett (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) in Einzelarbeit. Im Rahmen des Lerntempoduetts gehen die beiden Schüler:innen zusammen, welche zuerst fertig sind. Sie zeigen sich gegenseitig die erarbeiteten Lösungen, lokalisieren Unterschiede und erzählen sich gegenseitig die Beweggründe für ihre Lösungen.</p> <p>Anschliessend bekommen die Schüler:innen des Lerntempoduetts eine eigene Aufgabe (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial), welche bearbeitet und gelöst werden muss.</p> <p>Die Lehrperson bildet danach die heterogenen Gruppen, für die anschließende Gruppenarbeit. Dabei sollen starke, mittlere und schwächere Schüler in einer Gruppe vertreten sein. Zur Identifikationssteigerung soll den Schüler:innen die Möglichkeit gegeben werden, sich als Gruppe einen Namen zu geben.</p> <p>Danach gehen die Schüler:innen in ihren zugeteilten Stammgruppen zusammen. Im Rahmen der Gruppenpuzzle Lernmethode stellen sie sicher, dass jeder alle Aufgaben lösen kann. Zuerst erfolgt die Besprechung in den Expertengruppen. Anschliessend erfolgen das Lehren und Lernen in den Stammgruppen.</p> <p>Zum Ende wird ein Turnier durchgeführt, bei der immer 2 Schüler:innen eine Aufgabe ziehen und diese selbständig lösen müssen. Wer die Aufgabe lösen kann, kriegt einen Punkt, wobei es einen Zusatzpunkt für das schnellere Lösen der Aufgabe gibt. Das Zeitbudget für das Lösen einer Aufgabe hängt von den Möglichkeiten der Schüler:innen ab. Das Zeitbudget sollte nicht zu knapp bemessen sein.</p>

Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen kommen an den runden Tisch. Die Lehrperson führt ein Kurzreflexion durch mit folgenden Fragestellungen:</p> <p>Wie hat die Zusammenarbeit im Lerntempoduett funktioniert? Was habt ihr herausgefunden? Waren die Programme identisch? Welches waren die Unterschiede?</p> <p>Wie hat die Zusammenarbeit im Gruppenpuzzle funktioniert? Wie konntet ihr den Gruppenmitgliedern helfen? Wie wurden die Aufgaben von den helfenden Personen erklärt?</p> <p>Was hat diese Form des Programmierens mit der Sprache Deutsch zu tun? Was ist der Vorteil beim textbasierten Programmieren?</p> <p>Weitere Hinweise für eine vertieftere Reflexion zu den bearbeiteten Programmierthemen befinden sich im Lehrmittel Einfach Informatik 5/6 (Hromkovic, 2019, S. 32)</p> <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss bei den Schüler:innen für das engagierte Mitmachen während des Unterrichts.</p>
-----------------------	---

3.15 Unterrichtssequenz 13 – Kleine Projektarbeit «Roboterspiel»

Klasse 3. + 4. 5. + 6.	Thema / Beschreibung Der Fokus liegt auf der spielerischen Anwendung des Robotik- und Programmierunterrichts im Rahmen einer gemeinsamen Arbeit in der Kleingruppe mit anschliessendem Spielevent.									
Zeitbedarf 270 Min / 6 Lektionen										
Übergeordnetes Ziel/Absicht Kognitiv: Die Schüler:innen wenden die erlangten Robotik- / Programmierkenntnisse spielerisch an, indem sie ihre Kreativität und ihre Programmierkompetenzen einsetzen, um gemeinsam ein Roboter Spiel zu entwickeln und zu spielen. Sozial: Durch die antrainierten sozialen Kompetenzen, sind die Schüler:innen in der Lage, gemeinsam eine Problemstellung zu lösen und dabei als Gruppe jedes einzelne Mitglied einzubinden und zu integrieren.										
Material <ul style="list-style-type: none"> - Schildkröten Greta Abbild - Gitternetze in verschiedenen Grössen bis 8x16 - Gitternetz aus Kunststoff mit Taschen - Blue-Bot - Blue-Bot Stifthalter - Blue-Bot Schaufeln - Root-Bot - Laptop mit XLOGO Programmieroberfläche 										
Räumlichkeiten / Organisation <ul style="list-style-type: none"> - Klassenzimmer - Partner- und Gruppenverabredungskalender - Flipchart Bögen & Stifte 										
Kooperative Lern- und Fördermethoden <ul style="list-style-type: none"> - Murmelrunde - Brainstorming - Think-Pair-Share - Kleinprojektarbeit 										
Positive Abhängigkeit <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Ziel</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge</td> <td style="width: 33%;"><input checked="" type="checkbox"/> Identität</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Belohnung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Umgebung</td> <td><input type="checkbox"/> Simulation</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Rolle</td> <td><input type="checkbox"/> Ressourcen</td> </tr> </table>		<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität	<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation	<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen
<input checked="" type="checkbox"/> Ziel	<input checked="" type="checkbox"/> Reihenfolge	<input checked="" type="checkbox"/> Identität								
<input checked="" type="checkbox"/> Belohnung	<input checked="" type="checkbox"/> Umgebung	<input type="checkbox"/> Simulation								
<input type="checkbox"/> Äusserer Einfluss	<input checked="" type="checkbox"/> Rolle	<input type="checkbox"/> Ressourcen								
Individuelle Verantwortung Die Schüler:innen übernehmen die Verantwortung für die Rolle und die Arbeitsschritte, für welche sie sich im Projekt eingeschrieben haben.										
Gelenkstelle A	Die Lehrperson begrüsst die Schüler:innen und bittet sie an den runden Tisch. Sie erklärt, welche Ziele mit der folgenden Unterrichtssequenz verbunden sind. Gegebenenfalls werden Punkte aus der Reflexion der vorangegangenen Unterrichtssequenz nochmals aufgenommen. In der Mitte sind alle Gegenstände ausgelegt, welche in den vergangenen Wochen beim Programmieren zum Einsatz kamen.									

<p>Kollektive Lernphase</p>	<p>Die Lehrperson erklärt den Schüler:innen, dass es zum Abschluss dieser Lerneinheit darum geht, einiges von dem, was gelernt wurde, anzuwenden. Sie erhalten den Auftrag in den kommenden 6 Lektionen ein Roboter Spiel selbst zu erfinden, welches anschliessend zum Abschluss gespielt werden kann. Sie weist daraufhin, dass es nebst dem Programmieren von Robotern auch darum geht, zu zeigen, wie gut die Schüler:innen zusammenarbeiten können.</p> <p>Die Lehrperson nimmt Bezug auf die ausgelegten Gegenstände und fasst zusammen, welche Objekte und Materialien in den vergangenen Wochen zum Einsatz kamen. Diese sollen die Kinder an die vielen verschiedenen Aufgabestellungen erinnern, welche gemeinsam bearbeitet wurden. In einer kurzen Murmelrunde sollen die Schüler:innen sich austauschen, was ihnen dabei am besten gefallen hat. Anschliessend wird die Runde eröffnet und sie bringen ihre Beiträge ins Plenum.</p> <p>In einem nächsten Schritt werden auf einem Flipchart, im Rahmen eines Brainstormings mögliche Tätigkeiten gesammelt, welche mit einem Roboter wie dem Blue-Bot oder dem Root-Bot im Rahmen eines Spiels zum Einsatz kommen könnten.</p> <p>Mögliche Tätigkeiten können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahren - Stossen - Zeichnen - Ziehen - Transportieren
<p>Gelenkstelle B</p>	<p>Die Schüler:innen werden gebeten, sich an ihren Arbeitsplatz zu begeben. An der Wandtafel wird zudem ein grosses Gitternetz (8x16) aufgehängt, damit ersichtlich wird, dass das Spielfeld durchaus sehr gross werden kann (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial).</p> <p>Die Lehrperson hängt ein weiteres Flipchart mit dem Titel «SPIEL» auf und erklärt den Schüler:innen, dass die Punkte auf dem Flipchart als Checkliste dienen, damit sichergestellt werden kann, dass es sich um ein gutes Spiel handelt und an alles gedacht wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name & Ziel - Spielfeld - Spielfiguren - Regeln - Spannung & Spass <p>Weitere Punkte kommen eventuell von Schüler:innen noch dazu.</p>
<p>Subjektive Auseinandersetzungsphase</p>	<p>Nun sollen mögliche Spiele in Bezug auf die gefundenen Tätigkeiten gesucht werden. Dazu wird die Think-Pair-Share Methode verwendet.</p> <p>Im ersten Schritt machen sich die Schüler:innen in Einzelarbeit Notizen oder Zeichnungen mit möglichen Spielen, welche ihnen in den Sinn kommen.</p> <p>Anschliessend gehen zwei Schüler:innen gemäss Partner-Verabredungskalender zusammen und diskutieren, welche Spiele gefunden wurden. Zudem sollen die Schüler:innen die Spiel Checkliste durchgehen und überprüfen, ob sich die Ideen als Spiele eignen.</p> <p>Im letzten Schritt werden alle Partnerkonstellationen gebeten, ihre gefundenen Spiele kurz zu präsentieren. Die Lehrperson hält alle Ideen auf einem</p>

	<p>Flipchart fest. Zudem stellt die Lehrperson noch eigene Ideen zu Verfügung, welche sie sich ebenfalls überlegt hat.</p> <p>Spielideen können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leiterlispiel - Montagsmaler - Robo Rennen - Labyrinth - Schatzsuche - Bauklötze verschieben (Rushhour) - Verschiedene Rätsel im Gitternetz - Bot-Bowling - usw.
Gelenkstelle C	<p>Die Schüler:innen und Schüler treffen sich wieder am runden Tisch zur weiteren Besprechung.</p> <p>Die Lehrperson definiert nun die Gruppen für die bevorstehende Projektarbeit. Die Zusammenstellung der Gruppe wird wiederum dem Gruppenverabredungskalender entnommen oder aber die Lehrperson definiert die Gruppen selbst. Aus Erfahrung der vergangenen Unterrichtssequenzen kann es Sinn machen, die Gruppenzusammensetzung selbst zu definieren. Es ist wichtig, Gruppenkonstellationen so zu wählen, dass diese ein hohes Erfolgspotential haben, um ein möglichst gutes Resultat zu ermöglichen. Zu einem späteren Zeitpunkt im weiteren Verlauf der Umsetzung von kooperativen Lernformen sind schwierige Gruppenkonstellationen durchaus erwünscht, um den Reifegrad der Zusammenarbeit zu erhöhen.</p>
Subjektive Auseinandersetzungsphase	<p>Die Lehrperson erklärt die nächsten vier Aufgabenschritte, welche einem kleinen Vorprojekt entsprechen, um die Projektaufgabe zu definieren und die Umsetzbarkeit zu gewährleisten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Gruppe soll sich für ein Spiel entscheiden. Es kann eines vom Flipchart sein oder ein anderes Spiel gewählt werden. 2. Die Gruppe zeichnet eine Skizze des Spielfeldes auf einem A4 Blatt mit Gitternetz oder bekommt von der Lehrperson eine entsprechende Vorlage (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial) 3. Die Spiel Checkliste wird für das Spiel durchgegangen. 4. Die Schüler:innen erklären der Lehrperson im Rahmen eines Gruppengesprächs, wie das Spiel funktioniert. Die Skizze des Spielfeldes soll den Erklärungsprozess unterstützen. <p>Sollte die Lehrperson feststellen, dass das ausgewählte Spiel nicht realisierbar ist, muss sie dies zur Sprache bringen und der Prozess muss nochmals durchlaufen werden.</p>
Gelenkstelle D	<p>Nun kann die Projektarbeit beginnen. Die Gruppen setzen sich gemeinsam zusammen und richten einen Gruppentisch ein, wo jeder einen Platz hat. Dies gewährleistet die Möglichkeit für gemeinsame Besprechungen und stellt kurze individuelle Kommunikationswege sicher.</p>
Subjektive Auseinandersetzungsphase	<p>Die Lehrperson strukturiert die nächsten Projektarbeitsschritte für die Schüler:innen und fordert sie auf, in einem ersten Schritte die Rollen im Projekt zu definieren. Die Lehrperson verteilt dazu eine vorbereitete Vorlage (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial), welche die Rollen im Projekt auflistet und zuweist. Je nach Alter der Schüler:innen können die Rollen vorgegeben werden oder die Rollen werden gemeinsam erarbeitet. Wichtig ist, dass jede Rolle inhaltlich definiert ist oder definiert wird. Mögliche Rollen sind dabei:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Projektleiter (Stellt sicher, dass alle Mitglieder der Gruppe Arbeit haben) - Projektsprecher (Spricht für die Gruppe nach aussen) - Projektschreiber (Erledigt sämtliche Schreibebeiten für die Gruppe) - Problemkoordinator (Sucht Lösungen für auftretende Probleme in der Gruppe). - Zeitwächter (Behält die Zeit im Auge und erinnert an die Mitglieder der Gruppe daran) - Motivator (Motiviert Mitglieder der Gruppen, wenn diese eine Krise haben) - Materialmanager (Stellt sicher, dass das benötigte Material vorhanden ist) - usw. <p>Im zweiten Schritt geht es um die Definition der Arbeitsschritte im Projekt. Die Lehrperson verteilt dazu eine Vorlage als Arbeitsliste (siehe Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial). Darauf müssen folgende Punkte notiert werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name des Spiels 2. Was muss gearbeitet werden 3. Wer übernimmt die Aufgabe <p>Alle Projektmitarbeitenden müssen mindestens einer Aufgabe zugewiesen sein, mit welcher sie einverstanden sind.</p> <p>Arbeitsaufträge für alle Gruppen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellen des Spielfeldes - Erstellen eines Plakats zur Beschriftung des Spiels - Erstellen einer Anleitung / Spielregeln für das Spiel <p>Gefolgt von individuellen Arbeiten für jedes Spiel.</p>
Gelenkstelle E	Die Lehrperson bespricht und kontrolliert die Funktions- und Arbeitslisten jeder Projektgruppe und gibt die Freigabe zur Umsetzung.
Subjektive Auseinandersetzungphase	<p>Die Schüler:innen machen sich gemäss Arbeitsliste an die Umsetzung der Projektarbeit.</p> <p>Während der Projektarbeit besucht die Lehrperson abwechselnd die Gruppen und begleitet diese je nach Bedarf im Umsetzungsprozess.</p>
Gelenkstelle F	<p>Nach Abschluss der Projektarbeit findet eine Reflexionsrunde statt, in der über das Gelingen der Projektarbeit gesprochen wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist die Zusammenarbeit gelungen? - Was lief gut? Was könnte man noch anders machen? - Was bleibt euch positiv in Erinnerung? - Möchtet ihr wieder eine Projektarbeit umsetzen?
Kollektive Lernphase / Subjektive Auseinandersetzungphase	<p>In einem gemeinsamen Spielevent sollen die entwickelten Spiele gespielt werden. Diese werden zuerst gemeinsam aufgebaut und installiert.</p> <p>Für jedes entwickelte Spiel wird folgender Ablauf definiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Gruppensprecher erklärt das Ziel und gibt die Spielregeln bekannt. - 2-3 Mitglieder der Gruppe spielen das Spiel. - Evtl. können weitere Partien mit Mitgliedern anderer Gruppen gespielt werden.

Gelenkstelle G	<p>In einer abschliessenden Feedbackrunde werden die einzelnen Spiele nochmals besprochen und diskutiert.</p> <ul style="list-style-type: none">- Was hat euch gut gefallen am jeweiligen Spiel?- Wie könnte man das Spiel vielleicht noch spannender machen?- Gibt es neue Ideen, die man auch noch als Spiel entwickeln könnte? <p>Die Lehrperson bedankt sich zum Schluss für den grossartigen Einsatz und das engagierte Mitmachen während der durchgeführten Unterrichtssequenzen.</p>
-----------------------	---

Literaturverzeichnis

- Assmann, K. (2018). *PraxisProfi – Kooperative Lernmethoden*. Oberursel: Finken.
- Barnett, M., Hromkovic, J., John, A. L., Lacher, R., Lüscher, P., & Staub, J. (2020). *Einfach Informatik Zyklus 1—Handbuch für Lehrpersonen*. Baar: Klett und Balmer.
- Becker, B., & Ewering, T. (2021). *Praxisleitfaden Kooperatives Lernen und Heterogenität*. Weinheim: Beltz.
- Hofer, H., Hromkovic, J., Lacher, R., Lüscher, P., & Wildeisen, U. (2021a). *Einfach Informatik Zyklus 3/4—Arbeitsheft- Programmieren und Rätsel lösen*. Baar: Klett und Balmer.
- Hofer, H., Hromkovic, J., Lacher, R., Lüscher, P., & Wildeisen, U. (2021b). *Einfach Informatik Zyklus 3/4—Handbuch—Programmieren und Rätsel lösen*. Baar: Klett und Balmer.
- Hromkovic, J. (2018). *Einfach Informatik 5/6—Programmieren Primarstufe*. Baar: Klett und Balmer.
- Hromkovic, J. (2019). *Einfach Informatik 5/6—Begleitband—Programmieren Primarstufe*. Baar: Klett und Balmer.
- Lehrplan 21. (2016). Lehrplan 21—Von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage. Bereinigte Fassung vom 29.02.2016. Abgerufen 19. November 2022, von http://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_print-out.php?e=1&k=1
- Rudolf von Rohr, R. (2023). *Code our life* (Unveröffentlichte Masterarbeit). Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik - HFH, Zürich.
- Staub, J. (2023). *XLogoOnline*. Zürich: ABZ - Ausbildungs- und Beratungszentrum für Informatikunterricht der ETH Zürich. Abgerufen von <https://xlogo.inf.ethz.ch/>
- Traub, S. (2021). *Lehren und Lernen mit Methode*. Suttgart: Schneider Hohengehren.
- Wahl, D. (2013). *Lernumgebungen erfolgreich gestalten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Anhang - Bild- und Unterrichtsmaterial

Anhang – Vorlage Verabredungskalender	58
Anhang US1 – Bild- und Unterrichtsmaterial	59
Anhang US4 – Bild- und Unterrichtsmaterial	69
Anhang US8 – Bild- und Unterrichtsmaterial	70
Anhang US9b – Bild- und Unterrichtsmaterial	76
Anhang US10 – Bild- und Unterrichtsmaterial	80
Anhang US11 – Bild- und Unterrichtsmaterial	82
Anhang US12 – Bild- und Unterrichtsmaterial	86
Anhang US13 – Bild- und Unterrichtsmaterial	97

Anhang – Vorlage Verabredungskalender

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder sind lizenzfrei von Pixabay.

<https://pixabay.com/de/service/license-summary/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-1c2RhIYwWt15jzmWXHzGhr9FkkCvW9G/view?usp=sharing>

Partner Verabredungen		Gruppen Verabredungen	
 Fussball Mannschaften			
 Basketball Mannschaften			
 Volleyball Mannschaften			

Anhang US1 – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder sind lizenzfrei von Pixabay.

<https://pixabay.com/de/service/license-summary/>

Download:

Der Anhang zur Unterrichtssequenz kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-0i3XNJpuPnDfjkl2f7pRJWHxJz-cN/view?usp=sharing>

Bildkarten Set 1

Dampflokomotive

Auto

Kutsche

Bagger

Kochherd

Staubsauger

Bild Karten Set 2

Tram

Lastwagen

Pferdereiter

Kran

Backofen

Rasenmäher

Bildkarten Set 3

Zug

Traktor

Kamelreiter

LKW Kran

Telefon

Poolreiniger

Bildkarten Set 4

Schwebebahn

Dumper

Ochsengespann

Radlader

Fernbedienung

Smartphone

Bildkarten Set 5

Schiff

Elektromobil

Hand Karren

Lastwagenkran

Mixer

Fertigungsroboter

Bildkarten Set 6

Frachter

Tesla

Esel mit Karren

Hafenkran

Hausglocke

Nintendo Switch

Bildkarten Set 6

Kampfflugzeug

E-Scooter

Gepäck Trekking

Container Kran

Tresor mit Zahlenschloss

Playstation

Abbild menschliches Gehirn

Abbild symbolisch für einen oder mehrere Computer

Abbild für einen Menschen

Wie „spreche“ ich mit einem Roboter?

Leitbild zur Begleitung des Unterrichts

Anhang US4 – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder sind lizenzfrei von Pixabay.

<https://pixabay.com/de/service/license-summary/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-73dT9xtXeYXFNhpo7uoO0NvD250z/view?usp=sharing>

Anhang US8 – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder stammen aus der Applikation XLogoOnline.

<https://xlogo.inf.ethz.ch/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-8hJEGUbXeJ8JYHex9v7M3sygqUMP4G8/view?usp=sharing>

Die Aufgabenstellungen können im JSON Format heruntergeladen und in XLogoOnline eingelesen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-8pmEMPbIGbEeJkSqMuEDprTPCnBEjck/view?usp=sharing>

AUFGABE A

AUFGABE B

AUFGABE C

AUFGABE D

Welche Befehlszeile führt zur Erdbeere?

AUFGABE E

Welche Befehlszeile führt zur Erdbeere?

Anhang US9b – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder stammen aus der Applikation XLogoOnline.

<https://xlogo.inf.ethz.ch/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

https://drive.google.com/file/d/1-HxOK_qDRkE1Qcf4OSL-D8MtNBUBtVnA/view?usp=sharing

Aufgaben Blatt BLAU

Aufgabe A1

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgabe A2

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgabe A3

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgabe A4

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgaben Blatt ROT**Aufgabe B1**

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgabe B2

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgabe B3

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgabe B4

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgaben Blatt GRÜN

	<p>Aufgabe C1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p>
	<p>Aufgabe C2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p>
	<p>Aufgabe C3</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p>
	<p>Aufgabe C4</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p>

Anhang US10 – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder stammen aus der Applikation XLogoOnline.

<https://xlogo.inf.ethz.ch/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-Jy3Yr2KPPv2eHP3vIQDs-BkNwHZLQGD/view?usp=sharing>

Zeichnungstest

Name: _____

	<p>Aufgabe A2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p> <p>Visum: _____</p>
	<p>Aufgabe A1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p> <p>Visum: _____</p>
	<p>Aufgabe B3</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p> <p>Visum: _____</p>
	<p>Aufgabe C1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p> <p>Visum: _____</p>
	<p>Aufgabe C2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p> <p>Visum: _____</p>

Anhang US11 – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder stammen aus der Applikation XLogoOnline.

<https://xlogo.inf.ethz.ch/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-MZG9RgwfVB6QQzcT4Wj-cjOGhzusfvx/view?usp=sharing>

Aufgaben Blatt A

300

100

Aufgabe A1

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

1 Punkt

100

200

Aufgabe A2

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

1.5 Punkte

100

100

200

Aufgabe A3

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

2 Punkte

Aufgaben Blatt B

<p>100</p> <p>400</p>	Aufgabe B1 Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben 1 Punkt
<p>100</p> <p>300</p>	Aufgabe B2 Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben 1.5 Punkte
<p>100</p> <p>100</p>	Aufgabe B3 Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben 2 Punkte

Aufgaben Blatt C

Aufgabe C1

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

1 Punkte

Aufgabe C2

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

1.5 Punkte

Aufgabe C3

Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

2 Punkte

Anhang US12 – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder stammen aus der Applikation XLogoOnline.

<https://xlogo.inf.ethz.ch/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-OtCEHSqI9pGLh1rOS3EDxVxE03oX2Lp/view?usp=sharing>

XLogoOnline MAXI Plattform – Handout

	fd 100 (forward 100)
	bk 100 (backward 100)
	rt 90 (right 90)
	lt 90 (left 90)
	setpc farbe (Name und Nummer siehe Rückseite)
	repeat 4 []
	cs (clearscreen)
<p data-bbox="261 1653 557 1686">Ein Programm schreiben</p>	<pre data-bbox="639 1653 863 1756">to MeinProgramm ... end</pre>
	Befehl wiederholen

XLogoOnline MAXI Plattform – Handout – Rückseite

Farbpalette

Name	Zahl	{Rot Grün Blau}	
<i>black</i>	0	{0 0 0}	
<i>red</i>	1	{255 0 0}	
<i>green</i>	2	{0 255 0}	
<i>yellow</i>	3	{255 255 0}	
<i>blue</i>	4	{0 0 255}	
<i>magenta</i>	5	{255 0 255}	
<i>cyan</i>	6	{0 255 255}	
<i>white</i>	7	{255 255 255}	
<i>darkgray</i>	8	{128 128 128}	
<i>lightgray</i>	9	{192 192 192}	
<i>darkred</i>	10	{128 0 0}	
<i>darkgreen</i>	11	{0 128 0}	
<i>darkblue</i>	12	{0 0 128}	
<i>orange</i>	13	{255 200 0}	
<i>pink</i>	14	{255 175 175}	
<i>purple</i>	15	{128 0 255}	
<i>brown</i>	16	{153 102 0}	

Aufgaben Blatt – Üben mit dem Lerntempoduett

<p>150</p>	Aufgabe A4 Zeichnet die abgebildete Figur mit den entsprechenden Farben
<p>200</p>	Aufgabe A3 Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben

Aufgabenblatt – Gruppenpuzzle 1

	<p>Aufgabe B1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
---	---

Aufgabenblatt – Gruppenpuzzle 2

<p>100</p>	<p>Aufgabe B2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
--	---

Aufgabenblatt – Gruppenpuzzle 3

	<p>Aufgabe B3</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
---	---

Aufgaben Blatt A

<p style="text-align: center;">100</p>	<p>Aufgabe A1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur!</p>
<p style="text-align: center;">100</p>	<p>Aufgabe A2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur</p>
<p style="text-align: center;">150</p>	<p>Aufgabe A4</p> <p>Zeichnet die abgebildete Figur mit den entsprechenden Farben</p>
<p style="text-align: center;">200</p>	<p>Aufgabe A3</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit den gezeigten Farben</p>

Aufgaben Blatt B

	<p>Aufgabe B1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
	<p>Aufgabe B2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
	<p>Aufgabe B3</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
	<p>Aufgabe B4</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>

Aufgaben Blatt C

<p>200</p>	<p>Aufgabe C1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
<p>100</p>	<p>Aufgabe C2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
<p>100</p>	<p>Aufgabe C3</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
<p>50</p>	<p>Aufgabe C4</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>

Aufgaben Blatt D

	<p>Aufgabe D1</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
	<p>Aufgabe D2</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
	<p>Aufgabe D3</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>
	<p>Aufgabe D4</p> <p>Zeichne die abgebildete Figur mit der Wiederholungsschleife – repeat Befehl</p>

Anhang US13 – Bild- und Unterrichtsmaterial

Bildquellen:

Sämtliche verwendeten Bilder stammen aus der Applikation XLogoOnline.

<https://xlogo.inf.ethz.ch/>

Download:

Die Vorlage kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-SuO7GINaOLFVFI1CPiAmH8Uu-C7BPKo/view?usp=sharing>

Rastervorlage für Spielskizze

Gruppenarbeit – Arbeitsaufträge

Gruppenname:

Arbeitsauftrag	Name

Gruppenarbeit – Rollen / Funktionen

Gruppenname:

Rolle / Funktion	Name

Abbildung 9: US2 - Wie wird gesteuert

Abbildung 10: US4 – Gesprächsregeln

Abbildung 11: US5 - Mensch steuert Mensch

Abbildung 12: US6 - Mensch steuert Bot

Abbildung 13: US13 - Flipchart Robo Tätigkeiten

Abbildung 14: US13 - Flipchart Checkliste Spiele

Abbildung 15: US13 - Spiele mit Robotern

Abbildung 16: US13 - Spiel: Finde nicht die weisse Katze

Abbildung 17: US13 - Spiel: Bowling

Abbildung 18: US13 - Spiel: Penaltyschiessen

Abbildung 19: US13 - Spiel: Räuber und Bulle

Abbildung 20: US13 – Beispiel Spielregeln

Abbildung 21: US13 - Spiel: TicTacToe

Download:

Ein Beispielcode einer Schülergruppe kann unter folgendem Link heruntergeladen werden.

<https://drive.google.com/file/d/1-d8vtl1ahYHyG-MK-JyWRq3g42fFCd1/view?usp=sharing>